

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Wenn Worte fehlen

Entwicklung eines kompakten Informationspodcasts zum
selektiven Mutismus in verschiedenen Erstsprachen

Eingereicht von: Kat Weilenmann

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Janna Kosack

Datum der Abgabe: 03.11.2025

Abstract

Derzeit existieren keine kompakten, leicht zugänglichen und für Laien verständlichen Audioinformationen zum selektiven Mutismus in verschiedenen Erstsprachen.

Das Endprodukt dieser Bachelorarbeit soll diese Lücke schliessen.

Migration und Mehrsprachigkeit stellen signifikante Risikofaktoren für selektiven Mutismus dar (Florineth-Baatsch et al., 2024). Um Bezugspersonen betroffener Kinder trotz potenziell eingeschränkter Deutsch- und/oder Lesekompetenzen einen möglichst niederschweligen Zugang zu Informationen über das Störungsbild zu ermöglichen, wurde im Rahmen eines Entwicklungsprojekts ein Infopodcast in den Erstsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und Türkisch produziert. Der Podcast soll als nützliches Instrument zur Erstinformation, Sensibilisierung und Aufklärung dienen.

Das Entwicklungsprodukt wurde auf Grundlage einer Literaturrecherche sowie eines Vergleichs bestehender Informationsbroschüren und -flyer zum selektiven Mutismus erstellt und anschliessend von vier Mutismusspezialistinnen evaluiert. Nach einer Überarbeitung auf Basis des erhaltenen Feedbacks erfolgte die Übersetzung in die genannten Sprachen. Die Übersetzungen wurden anschliessend korrekturgelesen, vertont und zu Podcasts in den verschiedenen Sprachen aufbereitet.

Danksagung

Ein herzlicher Dank gilt Wolfgang Braun für die fachkundige und kompetente Betreuung dieser Bachelorarbeit.

Weiter möchte ich den Mutismusspezialistinnen Franziska Florineth, Sonja Pfäffli, Babette Bürgi Wirth und Andrea Muchenberger danken, die mit ihrer Expertise zur Evaluation des Podcast-Prototyps beigetragen haben.

Besonderer Dank geht auch an Pardis Adams, Seán Kilcoyne, Fawaz Al-Matrouk, Noémie Rhyn, Samira Huber, Selma Aâyare, Francesca Pittini, Chiara Salvini, Alessandra Di Giallonardo, Sandra Carlesso, Denise Otz, Priscilla Martin, Maria Domingo, Sara Duque, Fabian Méndez, Carla Rodrigues, Inês Capela, Maria Lucia Pontes, Majlinda Lecaj, Pal Nereca, Sabina Jagodini, Sadin Jagodini, Çiya Elçiçek, Tülin Şahin, Ayşegül Atasever Rezanko und Selin Coskunkurt für die wertvolle Unterstützung beim Korrekturlesen und der Vertonung des Podcasts in den verschiedenen Sprachen.

Abschliessend möchte ich mich bei meiner Familie und all meinen FreundInnen bedanken, die mich während des gesamten Studiums und insbesondere in der intensiven Phase der Bachelorarbeit mit Zuversicht, Motivation und Rückhalt begleitet haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf.....	6
1.2 Zielsetzung.....	6
1.3 Fragestellungen und Aufbau der Arbeit.....	7
1.4 Forschungsmethodik.....	8
2. Selektiver Mutismus im Kindesalter.....	9
2.1 Was ist selektiver Mutismus?.....	9
2.2 Ursachen.....	11
2.3 Mutismustherapie und Einbindung der Bezugspersonen.....	13
2.4 Ein Vergleich von acht Informationsbroschüren zum selektiven Mutismus....	15
2.5 Inhalte für den Podcast.....	18
3. Podcasts.....	21
3.1 Herkunft und Begriffsprägung.....	21
3.2 Technische Grundlagen und Entwicklungsgeschichte.....	21
3.3 Definitionen und Merkmale.....	21
3.4 Angebotsvielfalt und Formate von Podcasts.....	22
3.5 Podcastnutzung in der Schweiz.....	23
3.6 Technisch-gestalterische Kriterienliste.....	23
4. Entwicklung des Podcast-Prototyps.....	28
5. Evaluation des Entwicklungsprodukts.....	29
5.1 Planung der Datenerhebung.....	29
5.2 Datenerhebung	30
5.3 Datenaufbereitung und -analyse.....	30
5.4 Resultate der Evaluation.....	31
6. Fertigstellung des Produkts	35
6.1 Entwicklung der deutschen Podcastversion.....	35
6.2 Übersetzung in die verschiedenen Erstsprachen.....	36
6.3 Tonaufnahmen und Fertigstellung der weiteren Podcastversionen.....	37
7. Fazit und Ausblick.....	38
7.1 Beantwortung der Forschungsfragen.....	38
7.2 Perspektiven für zukünftige Projekte.....	39
8. Literaturverzeichnis.....	40
9. Tabellenverzeichnis.....	42

10. Anhang.....	43
10.1 Tabellarischer Vergleich der Infobroschüren.....	43
10.2 Skript des Podcast-Prototyps.....	46
10.3 Interviewleitfaden.....	49
10.4 Schriftliche Rückmeldungen der Expertinnen.....	50
10.5 Einverständniserklärungen der Expertinnen.....	51
10.6 Transkript des Expertinneninterviews.....	56
10.7 Auswertung und Kategorisierung des Expertinneninterviews.....	70
10.8 Podcastskript - Deutsch.....	78
10.9 Podcastskript - Englisch.....	81
10.10 Podcastskript - Französisch.....	84
10.11 Podcastskript - Italienisch	87
10.12 Podcastskript - Spanisch.....	90
10.13 Podcastskript - Portugiesisch.....	93
10.14 Podcastskript - Albanisch.....	96
10.15 Podcastskript - Türkisch.....	100
10.16 Einverständniserklärungen der Sprecherinnen.....	103

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Da Mehrsprachigkeit und Migration signifikante Risikofaktoren für selektiven Mutismus darstellen, ist der Anteil an betroffenen mehrsprachigen Kindern entsprechend hoch (Schmidt-Traub, 2019). Zahlenangaben in der Fachliteratur variieren zwischen 28 und 70% (Katz-Bernstein, 2023; Pickard et al., 2017). In türkischen, arabischen oder indischen Familien wird häufig wenig oder gar kein Deutsch gesprochen (Schmidt-Traub, 2019). Wenn die Bezugspersonen der Betroffenen über mangelnde Deutschkenntnisse verfügen, führt dies zum Problem, dass bestehende deutsche Informationsangebote ihren Zweck nicht (vollständig) erfüllen können. Zusätzlich sollte beachtet werden, dass rund 1,25 Millionen Menschen in der Schweiz Schwierigkeiten beim Lesen haben. Dies zeigten die Resultate der im Dezember 2024 veröffentlichten PIAAC-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD, 2024). Der Verein StillLeben e.V. hat das Problem der Sprachbarriere aufgegriffen und stellt auf seiner Webseite kostenlose Informationsbroschüren zum selektiven Mutismus in verschiedenen Erstsprachen zur Verfügung (StillLeben e.V., 2025). Vergleichbare auditive Informationsangebote existieren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit jedoch noch nicht.

1.2 Zielsetzung

Ein neues und für zukünftige BerufskollegInnen nützliches Instrument für die Arbeit mit selektiv mutistischen Kindern und ihren Bezugspersonen zu entwickeln, war der Hauptmotivator dieser Arbeit. Als Endprodukt sollte ein kompakter Informationspodcast in acht Sprachen entwickelt werden, um Bezugspersonen mit relevanten Erstinformationen zum Störungsbild zu versorgen. Das Tool sollte zur Beratung, Sensibilisierung und Aufklärung dienen. Durch die auditive Vermittlungsform ergibt sich im Vergleich zu bereits existierenden Angeboten der Vorteil, dass allfällige Leseschwierigkeiten umgangen werden können. Um eine möglichst umfassende Zielgruppe zu erreichen, wurde der Podcast in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und Türkisch produziert.

1.3 Fragestellungen und Aufbau der Arbeit

Die Entwicklungsarbeit basiert auf drei zentralen Fragestellungen.

Die erste Frage diente dazu, herauszufinden, welche Inhalte für den Podcast zusammengetragen werden sollten.

1. Fragestellung: Welche für Bezugspersonen relevanten Erstinformationen zur Definition, Ätiologie, Therapiemöglichkeiten und Beratung zum selektiven Mutismus lassen sich aufgrund einer systematischen Recherche als relevant herauskristallisieren?

Zur Beantwortung der Frage wurden acht existierende Informationsbroschüren und -flyer zum selektiven Mutismus miteinander verglichen. Dabei wurden sowohl inhaltliche Überschneidungen zu den Schwerpunkten Definition, Ätiologie, Therapiemöglichkeiten und Bezugspersonenberatung erfasst, als auch zusätzliche Kategorien identifiziert, welche für die Erstinformation der Zielgruppe von Bedeutung sind.

Mithilfe der zweiten Fragestellung wurde ermittelt, unter Beachtung welcher Aspekte die gesammelten Inhalte in einen Podcast umgewandelt werden sollten.

2. Fragestellung: Wie muss der Podcast inhaltlich und gestalterisch konzipiert sowie technisch realisiert werden, damit er für die Zielgruppe ansprechend und verständlich ist? Dazu wurde mittels Literaturrecherche erörtert, was einen Podcast definiert und welche Aspekte bei der Erstellung zu beachten sind. Aus den gesammelten Informationen wurde keine fachlich-inhaltliche, sondern eine technisch-gestalterische Kriterienliste erstellt.

Anhand dieser Kriterienliste und der Inhalte, welche im Rahmen der ersten Fragestellung gesammelt wurden, entstand im nächsten Schritt das Skript sowie eine erste Tonaufnahme des Podcast-Prototyps. Diese wurde mit den Programmen Audacity und iMovie geschnitten, bearbeitet und musikalisch untermalt.

Anhand der dritten Forschungsfrage wurde der Podcast-Prototyp evaluiert.

3. Fragestellung: Wie schätzen praktizierende MutismusspezialistInnen die inhaltliche, technische und gestalterische Realisierung des Podcasts, die angebotenen Erstsprachen und dessen Nützlichkeit für die MultiplikatorInnen in der Praxis ein?

Um diese Frage zu beantworten, wurde der Prototyp im Rahmen eines semistandardisierten Online-Gruppeninterviews mit drei Mutismusspezialistinnen nach einem schriftlichen Leitfaden diskutiert und die Evaluationsergebnisse mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) analysiert.

Anhand der Ergebnisse wurde der Prototyp überarbeitet und die deutsche Version des Endprodukts fertiggestellt. Im nächsten Schritt erfolgte deren Übersetzung in die sieben weiteren Erstsprachen. Jede Übersetzung wurde von mindestens zwei MuttersprachlerInnen korrektur gelesen und anschliessend vertont.

Schliesslich wurde jede Podcastversion geschnitten, bearbeitet und musikalisch ergänzt.

1.4 Forschungsmethodik

Die vorliegende Bachelorarbeit ist der qualitativen Praxisforschung zuzuordnen. Diese Forschungsform verbindet wissenschaftliche Theorie mit praktischer Anwendung und verfolgt das Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, die unmittelbar für die Berufspraxis relevant und nutzbar sind (Moser, 2015). Im Vordergrund steht dabei nicht die Überprüfung von Hypothesen, sondern die Entwicklung, Erprobung und Reflexion eines praxisorientierten Produkts.

Konkret handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, bei der theoretische Erkenntnisse zum selektiven Mutismus sowie zu auditiven Informationsformaten herangezogen wurden, um ein neues, mehrsprachiges Informationsinstrument zu gestalten. Forschung und Entwicklung greifen dabei eng ineinander. Theoretische Grundlagen dienten der inhaltlichen und gestalterischen Konzeption des Produkts, während dessen Evaluation Rückschlüsse auf seine Praxistauglichkeit ermöglichte.

Die Arbeit folgt somit einem iterativen Vorgehen, das typisch für praxisorientierte Forschung ist: Wissensaneignung, Entwicklung, Erprobung und Reflexion bilden aufeinander aufbauende Schritte. Ziel war es, mit begrenzten Mitteln und innerhalb eines klar definierten Zeitrahmens ein methodisch fundiertes und für die Praxis nützliches Ergebnis zu erzielen.

2. Selektiver Mutismus im Kindesalter

2.1 Was ist selektiver Mutismus?

„Ein wesentliches Merkmal des selektiven Mutismus ist, dass die Betroffenen in bestimmten Situationen nicht oder nur wenig und in anderen Situationen ungehemmt und frei sprechen können.“ (Florineth-Baatsch et al., 2024).

Der Begriff *Mutismus* stammt vom lateinischen *mutus* und bedeutet „stumm“. Gemäss Hartmann (2007) wird zwischen selektivem und totalem Mutismus unterschieden. Totaler Mutismus beschreibt eine völlige Kommunikationshemmung, bei der weder innerhalb noch ausserhalb der Familie gesprochen wird (Hartmann & Lange, 2024). Selektiver Mutismus ist ein Schweigen, das wiederkehrend in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Personenkreisen auftritt. Obwohl die Sprechfähigkeit vorhanden ist und die Redebereitschaft gegenüber einigen Vertrauten gegeben ist, diktiert eine Situation, ob die betroffene Person sprechen kann oder nicht. Die Betroffenen können nicht aktiv bestimmen, mit wem oder wann sie sprechen, sondern wählen unbewusst gewisse Personenkreise oder Situationen zum Sprechen aus (Bahr, 2018). Dadurch erleben sie in wichtigen Lebensbereichen oft erhebliche Einschränkungen der Partizipation (Florineth-Baatsch et al., 2024).

Der selektive Mutismus ist mit einer Prävalenz von 0,3% bis 1% ein eher seltenes Phänomen (Schmidt-Traub, 2019). Es wird jedoch auch von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen (Starke & Subellok, 2015). Mädchen und Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Jungen und Männer. Die meisten Betroffenen schweigen seit dem Vorschulalter oder seit den ersten beiden Grundschuljahren. Im späteren Alter tritt selektiver Mutismus deutlich weniger auf (Schmidt-Traub, 2019).

Meistens beschränkt sich die Störung nicht nur auf das Sprechen im engeren Sinne, sondern betrifft auch die nonverbale Kommunikation. Dies äussert sich zum Beispiel in einem starren Gesichtsausdruck und dem Vermeiden von Blickkontakt (Feldmann et al., 2011). Unter sozialem Druck werden viele Betroffene ausdruckslos, verkrampft, steif und wirken wie versteinert. Unbewusst fühlen sie sich getrieben, unauffällig und möglichst unsichtbar zu sein. In prekären Situationen erscheint ihr Gesicht ausdruckslos und undurchdringlich. Sie sagen kein Wort, flüstern höchstens. Manche geben nicht einmal Geräusche von sich wie Schnauben, Lachen, Seufzen, Schnalzen, Räuspern oder Nase hochziehen (Schmidt-Traub, 2019). Die Erscheinungsformen sowie das Ausmass der Störung sind sehr individuell und unterschiedlich. Während manche Betroffene ausserhalb der Familie weder verbal noch nonverbal kommunizieren, schweigen andere lediglich bei ein oder zwei Personen (Schmidt-Traub, 2019). Einige versuchen nonverbal zu kommunizieren. Sie nicken, schütteln den Kopf, zeigen auf Dinge, machen Geräusche wie Zungenschnalzen oder Fingerschnipsen oder schreiben auf, was sie nicht sagen können (Bahr, 2018; Melfsen, 2007).

Der deutsche Sprachtherapeut Dr. Boris Hartmann sieht den selektiven Mutismus als Problem, welches nicht nur die betroffene Person selbst, sondern das ganze soziale Umfeld betrifft. Mit zunehmendem Bestehen des Phänomens manifestiert sich eine

gewisse Eigendynamik in der Wechselbeziehung zum Umfeld, welche sich durch einen mündlichen und sozialen Rückzug des Betroffenen auszeichnet (Hartmann, 2019).

Während das Störungsbild nach der ICD-10 noch den „Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend“ zugeordnet wurde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2019), wird es in der aktuellsten Version der Klassifikation (ICD-11-GM) unter den „Angst- oder furchtbezogenen Störungen“ aufgeführt (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2024). Zudem wurde der selektive Mutismus in der ICD-10 noch als „Elektiver Mutismus“ betitelt - eine Bezeichnung, welche sich auf den Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater Tramer (1934) zurückführen lässt (Hartmann, 2007). Diese setzte sich aufgrund des Widerspruchs zwischen der Symptomatik der Betroffenen und der Bedeutungszuschreibung des Wortes jedoch nicht längerfristig durch. Der Begriff „elektiv“ suggeriert eine Freiheit der Wahl, mit welchen Personen, in welchen Situationen und an welchen Orten geschwiegen bzw. gesprochen wird. Beim selektiven Mutismus ist jedoch eine solche Entscheidungsfreiheit nicht gegeben (Katz-Bernstein, 2023).

Die Klassifizierungssysteme ICD-11-GM und DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) beschränken sich beide auf den Terminus „selektiver Mutismus“.

Nach ICD-11-GM wird das Störungsbild folgendermassen definiert:

„Selektiver Mutismus ist durch eine durchgängige Selektivität des Sprechverhaltens gekennzeichnet, bei der ein Kind in bestimmten sozialen Situationen, typischerweise zu Hause, eine angemessene Sprachkompetenz zeigt, in anderen Situationen, typischerweise in der Schule, aber regelhaft nicht spricht. Die Störung hält mindestens einen Monat lang an, ist nicht auf den ersten Schulmonat beschränkt und ist so schwerwiegend, dass sie die ausbildungsbezogenen Leistungen oder die soziale Kommunikation beeinträchtigt. Die Unfähigkeit zu sprechen ist nicht darauf zurückzuführen, dass das Kind die in der sozialen Situation erforderliche Sprache nicht kennt oder nicht beherrscht (z. B. weil in der Schule eine andere Sprache gesprochen wird als zu Hause)“ (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2024).

Auch in der fünften Auflage des amerikanischen Klassifikationssystems Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) wird der selektive Mutismus den Angststörungen zugeordnet.

Das DSM-5 beschreibt ihn mit folgenden diagnostischen Kriterien:

- A. Andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen, in denen Sprechen erwartet wird (z. B. in der Schule), wobei in anderen Situationen gesprochen wird.
- B. Das Störungsbild beeinträchtigt die schulischen oder beruflichen Leistungen oder die soziale Kommunikation.
- C. Die Störung dauert mindestens einen Monat (und ist nicht auf den ersten Monat nach Schulbeginn beschränkt).
- D. Die Unfähigkeit zu sprechen ist nicht durch fehlende Kenntnisse der in der sozialen Situation erforderlichen gesprochenen Sprache bedingt oder dadurch, dass der Betroffene sich in dieser Sprache nicht wohlfühlt.
- E. Das Störungsbild kann nicht besser durch eine Kommunikationsstörung (z. B. Redeflussstörung mit Beginn in der Kindheit) erklärt werden und tritt nicht ausschliesslich

im Verlauf einer Autismus-Spektrum-Störung, einer Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf.

Bei der Diagnosestellung des selektiven Mutismus ist es bedeutsam eine Differentialdiagnose vorzunehmen, um die Störung von anderen Krankheitsbildern mit ähnlichen Symptomen abzugrenzen. Hierzu gehören passagerer (selektiver) Mutismus als Teil einer Störung mit Trennungsangst bei jungen Kindern, Schizophrenie, tiefgreifende Entwicklungsstörungen, Sprachentwicklungsstörungen, Hördefizite und damit verbundene Formen des partiellen oder totalen Schweigens, (sensorische) auditive Agnosie, Autismus, Störungen der kognitiven Entwicklung, Sozialphobie und Sprechangst (Florineth-Baatsch et al., 2024).

2.2 Ursachen

Die Entstehung und Aufrechterhaltung des selektiven Mutismus ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus unterschiedlichen Faktoren. Eine klare, lineare Ätiologie lässt sich nach aktuellem Forschungsstand nicht feststellen. Stattdessen wird von einer multifaktoriellen Genese ausgegangen, in der dispositionelle sowie umweltbezogene Einflüsse berücksichtigt werden müssen (Hartmann & Lange, 2024). Zur besseren Übersicht wird die Ätiologie des Störungsbildes in Anlehnung an Schmidt-Traubs (2019) Einteilung in verursachende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren erläutert.

1. Verursachende Bedingungen

Hartmann und Lange (2024) berichten, dass eine grosse Mehrheit mutistischer Kinder über eine genetische Veranlagung zur Ängstlichkeit und Gehemmtheit verfügt. Als zugrunde liegender Mechanismus wird eine geringere Reizschwelle der Amygdala vermutet. Dies führt dazu, dass Betroffene soziale Situationen schneller als bedrohlich wahrnehmen, was zu einer ausgeprägten Angstreaktion bis hin zur Erstarrung führen kann. Dobszlaff (2013) beschreibt familiäre Häufungen von schweigsamem oder ängstlichem Verhalten, was eine genetische Vererbung nahelegt. Schmidt-Traub (2019) betont, dass sich trotz genetischer Grundlagen der Angst nicht vorhersagen lässt, ob ein Kind einen selektiven Mutismus entwickeln wird. Auch wenn ein ängstliches Temperament angeboren ist, entscheidet letztlich das Umfeld über die Entwicklung des Mutismus.

Studien zufolge weisen 72,2% der engsten Angehörigen betroffener Kinder selbst mutistisch-anmutende Verhaltensweisen, Isolationstendenzen oder Schüchternheit auf (Florineth-Baatsch et al., 2024 zit. n. Melfsen et al., 2006; Dobszlaff, 2005). Dies deutet gemäss Starke und Subellok (2015) sowohl auf eine genetische Veranlagung hin, wie auch auf die Tatsache, dass schweigendes Verhalten der Familienmitglieder von den Kindern als angemessen interpretiert und imitiert wird.

Soziokulturelle Unterschiede stellen einen weiteren Risikofaktor dar. Melfsen et al. (2019) betonen die Bedeutung kultureller Differenzen: Kinder mit Migrationshintergrund sind nicht primär durch den Erwerb einer Zweitsprache gefährdet, sondern durch die Herausforderungen im Umgang mit kulturellen Unterschieden. Starke (2014) erforschte den Zusammenhang zwischen selektivem Mutismus und der Anpassungsfähigkeit der Angehörigen an die neue Kultur und stellte fest, dass es eine Verbindung zwischen der Sprechvermeidung der Betroffenen und ihrem Gefühl der Fremdheit gegenüber der

neuen Kultur gibt. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind viermal häufiger von selektivem Mutismus betroffen als einsprachige Kinder. (Starke & Subellok, 2015). Sallat (2017) weist darauf hin, dass auch sozial isolierte Familien eine begünstigende Rolle für die Entwicklung eines Mutismus spielen können. Vertraute Situationen werden überproportional klammernd erlebt, während Fremdes mit Schweigen, Rückzug und Meidung beantwortet wird.

Darüber hinaus wird selektiver Mutismus auch durch Sprachentwicklungsstörungen begünstigt (Schmidt-Traub, 2019). Defizite im Bereich der Kommunikation, Sprache und sozialer Interaktion können die Entstehung fördern. So weist das Verstummen in bestimmten sozialen Konstellationen laut Katz-Bernstein (2023) auf eine Überforderung oder unzureichend entwickelte Kompetenzen hin.

Es gilt zu beachten, dass die genannten Faktoren jeweils nur als begünstigend gesehen werden. Sie sind sorgfältig zu betrachten und individuell zu gewichten. Steinhausen (2019) warnt explizit vor einer vorschnellen Pathologisierung der Familie. Die Persönlichkeit des Kindes, insbesondere seine individuelle Vulnerabilität, bleibt stets ein zentraler Aspekt im Verständnis des selektiven Mutismus.

2. Auslösende Bedingungen

Kinder, welche zu sozialer Ängstlichkeit und Sprechhemmung neigen, reagieren gemäss Schmidt-Traub (2019) besonders sensibel auf belastende Lebenssituationen. Übergänge, wie der Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule oder ein Umzug stellen bedeutende Einschnitte dar und können einen Mutismus begünstigen. Auch einzelne belastende Erlebnisse können eine mutistische Entwicklung auslösen oder verstärken. Wenn ein gehemmtes Kind beispielsweise Zeuge eines lautstarken Streits wird, kann es dies stark verunsichern. Im Sinne der klassischen Konditionierung kann es dabei zu einer Verknüpfung zwischen dem erlebten Angstgefühl und der Situation oder Person kommen. Solche negativen Verknüpfungen entstehen häufig aus scheinbar kleinen, aber subjektiv stark belastenden Erfahrungen.

3. Aufrechterhaltende Bedingungen

Laut Schmidt-Traub spielt vor allem das Vermeidungsverhalten eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung des Mutismus. Wenn eine betroffene Person nicht spricht, erlebt sie kurzfristig ein Nachlassen der Angst, was ihr fälschlicherweise den Eindruck vermittelt, dass Schweigen eine wirksame Lösung sei. Langfristig jedoch bleiben durch ständiges Ausweichen wichtige soziale Kompetenzen unentwickelt, was die Selbstständigkeit im Umgang mit herausfordernden Situationen erschwert. Das Vermeiden verhindert, dass neue, positive Erfahrungen gemacht werden können.

Negative Gedankenmuster tragen zudem wesentlich zur Aufrechterhaltung der Angst bei. Die Furcht vor ungewünschtem Verhalten oder sozialer Ablehnung ist oft riesig. Diese Erwartungsangst führt zu verstärktem Rückzugsverhalten, wodurch sich Betroffene in einem Teufelskreis gefangen fühlen. Aufforderungen zu sprechen werden meist als massiver Druck oder scharfe Kritik wahrgenommen. Dies verstärkt die Angst und verschärft Selbstwertprobleme. Angehörige unterschätzen die Not des Kindes häufig. Sie missinterpretieren das Schweigen als Starrsinn, Unwillen oder gar Widerstand. Ein weiterer stabilisierender Faktor ist die überbehütende Erziehung. Diese verstärkt die Abhängigkeit von Bezugspersonen. Eine übermässige Fürsorge fördert unbeabsichtigt

das Vermeidungsverhalten und verhindert dadurch die Entwicklung von Eigenständigkeit und kommunikativen Fähigkeiten.

Schliesslich können auch belastende Lebensereignisse, akute als auch längerfristige, zur Stabilisierung des selektiven Mutismus beitragen. Hierzu zählen gesundheitliche Probleme, schwere Verluste, Trennung der Eltern, Geschwisterkonflikte, finanzielle Schwierigkeiten oder häufige Ortswechsel.

2.3 Mutismustherapie und Einbindung der Bezugspersonen

Die Integration verschiedener Zugänge, Berufsfelder und Arbeitsweisen in der Begleitung selektiv mutistischer Kinder entspricht sowohl der Praxis als auch den neusten Erkenntnissen (Katz-Bernstein, 2023; Melfsen & Walitza, 2017; Melfsen et al., 2021). Betroffene können gemäss Hartmann & Lange (2024) von drei unterschiedlichen Fachdisziplinen betreut werden: Der Psychiatrie, der Psychologie oder der Sprachtherapie. Dabei orientieren sich die Therapien an den diagnostizierten organischen, psychologischen oder sprachlichen Befunden sowie an den bereits absolvierten Behandlungsformen.

Im deutschen Sprachraum existieren einige Ansätze für die Mutismustherapie, wie beispielsweise die Kooperative Mutismustherapie KoMut (Feldmann et al., 2011), die Systemische Mutismustherapie SYMUT (Hartmann, 2019) oder die Dortmunder Mutismustherapie DortMut (Subellok et al., 2012).

Ziel der Behandlung ist es, das Schweigen abzubauen und gleichzeitig das Sprechverhalten in verschiedenen Kontexten aufzubauen (Remschmidt et al., 2001). Schmidt-Traub (2019) betont, dass eine frühzeitige und umfassende Behandlung entscheidend ist, um eine Chronifizierung des Schweigens zu verhindern. Der Erfolg hängt von der Intensität der Sprechanxiety, dem Ausmass der Situationen, in welchen das Kind schweigt, sowie von seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten ab. Betroffene müssen lernen, sich ihrer Angst regelmässig zu stellen, bis sie in jeglichen Situationen normal sprechen können. Hierzu gilt die kognitive Verhaltenstherapie als bevorzugte Methode. Wichtige Schwerpunkte dabei sind die Konfrontation mit angstauslösenden Situationen, die Überprüfung der Realität und die Veränderung negativer, angstbesetzter Gedanken. In schweren Fällen kann auch eine Kombination aus Verhaltenstherapie und medikamentöser Behandlung notwendig sein. Weiter ist die Sprachtherapie für die Behandlung des selektiven Mutismus von Bedeutung, da dieser oft mit Sprechauffälligkeiten einhergeht und im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit steht. In der Regel wird die Logopädie mit behavioralen Interventionsmethoden kombiniert, berücksichtigt jedoch gezielter linguistische und interaktive Strukturen (Melfsen & Walitza, 2017).

Das Kind soll in der Mutismustherapie über kleine, selbstbestimmte Schritte gestärkt und ermutigt werden (Schmidt-Traub, 2019). Generell gilt, dass Übungen individuell angepasst werden und eine wirkungsvolle Unterstützung nur möglich ist, wenn eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind besteht. Betroffene benötigen Verständnis für ihre Ängste und Sprechschwierigkeiten. Die Therapeutin sollte erkennen, wann das Kind überfordert ist und ab welchem Punkt es behutsam, aber zielgerichtet zum nächsten Schritt motiviert werden kann.

Die therapeutischen Übungen werden in einer sogenannten Sprechangst-Hierarchie strukturiert: Zunächst werden leichtere, dann anspruchsvollere Situationen geübt.

Laut Katz-Bernstein et al. (2024) gilt der Aufbau der nonverbalen kommunikativen Kompetenzen als Grundbaustein der Mutismustherapie. Hierbei erfährt das Kind, dass es sich mithilfe alternativer Kanäle wie Mimik, Gestik oder Bewegung ausdrücken kann. Ein weiterer bedeutender Baustein ist die Stärkung der kindlichen Selbstwirksamkeit. Bevor an sprachlichen Äusserungen gearbeitet wird, wird dem Kind die Erfahrung eines „sozialen Akteurs“ (Katz-Bernstein et al., 2024 zit. n. Tomasello 2010) vermittelt, indem Entscheidungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten angeboten werden. Durch kreative, nonverbale Aktivitäten wie Malen, Musizieren oder Sport kann Selbstwirksamkeit erlebt und Selbstvertrauen gewonnen werden. Erst danach wird das Sprechverhalten langsam aufgebaut und allmählich ausgedehnt.

Obwohl selektiv mutistische Kinder grundsätzlich sprechen können, gelingt ihnen dies oft nur in vertrauten Kontexten. Das Erlernen pragmatischer Fähigkeiten gilt daher als weiterer Therapiebaustein und soll dabei helfen, soziale Situationen besser zu bewältigen.

Eltern bzw. Bezugspersonen spielen nach Katz-Bernstein eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Betroffenen. Die aktive Mitarbeit im therapeutischen Prozess kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten motiviert sind, ihre Bemühungen kontinuierlich zu überprüfen, abzustimmen und realistische Erwartungen mitbringen (Florineth-Baatsch et al., 2024). Gemäss Hartmann (2019) sind Beratung und Elternarbeit ein wichtiger Therapiebaustein in der präverbalen Phase. Dabei geht es zunächst darum, die therapeutische Vorgehensweise nachvollziehbar und transparent zu machen und über das Störungsbild aufzuklären. Ein weiterer Aspekt besteht darin, die Eltern von potentiellen Schuldgefühlen bezüglich der Verursachung des Schweigens zu entlasten und gleichzeitig über Faktoren, die zu dessen Aufrechterhaltung beitragen können, zu informieren. Die Eltern sollen als Kotherapeuten gewonnen werden, um als unterstützende Brückenbauer zwischen Therapie und Alltagsumfeld zu agieren.

Der Prozess aus dem Schweigen beinhaltet erfahrungsgemäss viele Hürden, Rückschritte und Verzögerungen (Florineth-Baatsch et al., 2024). Nicht immer funktioniert alles wie geplant und manche Schritte müssen wiederholt oder verändert werden. Neben überraschenden Erfolgen in kürzester Zeit gestaltet sich der Weg zum freien Sprechen schwankend und instabil. Betroffene haben immer bessere und schlechtere Tage.

2.4 Ein Vergleich von acht Informationsbroschüren zum selektiven Mutismus

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurden folgende Broschüren und Flyer miteinander verglichen:

Tabelle 1: Überblick zu den verglichenen Informationsbroschüren und -flyern (Weilenmann, 2025)

Nr.	Titel	AutorInnen und/oder Organisation und Jahr
1	Das Nicht-Sprechen verstehen... Schüchtern oder selektiv mutistisch? Für Eltern	StillLeben e.V., 2025
2	SELEKTIVER MUTISMUS Informationen für Eltern und andere Interessierte	Anke Buschmann, ZEL-Zentrum für Entwicklung und Lernen, Heidelberg, o.D.
3	Was ist selektiver Mutismus und wie beeinflusst er die Beziehungen der Betroffenen? Eine Informationsbroschüre für Eltern und Lehrpersonen	Julia Kruszynska, verfasst im Rahmen eines Seminars der UZH, 2022
4	Downloadmaterial für »Selina Stummfisch« (Zusatzmaterial zum Buch)	Karen-Susan Fessel und Rosa Linke, 2019
5	Selektiver Mutismus Für Eltern und Schulen	Schulpsychologischer Dienst, Schulgesundheitsdienste, Stadt Zürich, 2025
6	Mutismus: Was ist das? Definition, Merkmale, Ursachen	Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V., o.D.
7	MUTISMUS: Mutisten sind fähig zu sprechen, doch sie können sich nicht überwinden!	IG Mutismus Schweiz, 2021
8	Selektiver Mutismus	Hans Emmerling, Entwickler der MUTARI-Methode für selektiv und total mutistische Kinder und Jugendliche, o.D.

Die Autorin der Arbeit berücksichtigte bewusst nur Prospekte, welche an die Zielgruppe, d.h. an Bezugspersonen selektiv mutistischer Kinder, adressiert sind. In Anlehnung an eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) wurden die Inhalte in tabellarischer Form nebeneinandergestellt. Dies sollte einen möglichst ökonomischen und leserfreundlichen Vergleich ermöglichen (vgl. Anhang 10.1). Das Ziel war es, inhaltliche Überschneidungen zu den Schwerpunkten Definition, Ätiologie, Therapiemöglichkeiten und Bezugspersonenberatung zusammenzutragen und induktiv neue Kategorien aufzudecken, welche zur Erstinformation der Zielgruppe relevant sind.

Die bestehenden Kategorien

1. Definition

Alle acht Infobroschüren liefern eine Definition des selektiven Mutismus, wobei sich in Tiefe und Perspektiven Unterschiede zeigen. Häufig wird die Störung als situationsabhängige Angststörung beschrieben, bei der das Kind in bestimmten sozialen Situationen nicht spricht, obwohl es prinzipiell dazu in der Lage ist. Es wird mehrfach betont, dass das Schweigen nicht freiwillig ist. Ausserdem wird in fast allen Prospekten erläutert, dass es mindestens vier Wochen anhalten muss, damit ein Mutismusverdacht besteht. Über die Hälfte der Broschüren führt eine Definition unter der Überschrift „Was ist/bedeutet selektiver Mutismus?“ in Verknüpfung mit anderen Informationen wie Symptomen, Ursachen, Prävalenz, demografischen Aspekten, Fehlinterpretation des

Schweigens, Folgen, Relevanz eines frühen Therapiebeginns und der Abgrenzung von Schüchternheit sowie anderen Differenzialdiagnosen (v.a. Autismus) auf. IG Mutismus Schweiz erläutert zusätzlich den Unterschied zwischen totalem und selektivem Mutismus. Besonders ausführlich ist die Definition von Julia Kruszynska, welche die DSM-Kriterien aufgreift und zudem auf die Entwicklung des Begriffs eingeht.

Aus dem Abgleich der Prospekte wird der Schluss gezogen, dass die Definition des Störungsbildes zur Information der Bezugspersonen relevant ist, jedoch eher kurz gehalten werden kann und das Schwergewicht stattdessen auf der Symptomatik liegen sollte. Daher wurde eine neue Kategorie dazu erstellt. Aus den ergänzenden Informationen (Differenzialdiagnostik, Prävalenz, demografische Aspekte) wurden ebenfalls neue Kategorien gebildet.

2. Ätiologie

Die meisten Broschüren vertreten einen multifaktoriellen Erklärungsansatz. Als Risikofaktoren werden u.a. Sprachentwicklungsstörungen, ängstliche Persönlichkeitsmerkmale, hohe Sensibilität, familiäre Häufung, die Familie als prägendes Lernumfeld, Migration, Mehrsprachigkeit und belastende Erlebnisse genannt. ZEL Heidelberg beschreibt die genetische Veranlagung als Hauptursache und betont, dass viele Eltern unbegründete Schuldgefühle haben, welche beseitigt werden müssen. Fessel und Linke unterscheiden zwischen genetischen, biologischen und psychogenen/sozialen Faktoren und erklären, dass selektiver Mutismus durch eine soziale Angst entsteht. Kruszynska bietet die differenzierteste Ursachenanalyse, die psychoanalytische, systemische und behavioristische Perspektiven integriert. Ausserdem unterscheidet sie zwischen ursächlichen und aufrechterhaltenen Bedingungen.

Zwei Broschüren verzichten auf Informationen zu den Störungsursachen.

Durch den Vergleich der Prospekte wurde deutlich, dass die Ätiologie des selektiven Mutismus zur Informierung der Zielgruppe relevant ist. Der Podcast soll erklären, dass keine eindeutige Ursachenzuschreibung gemacht werden kann und der Ursprung der Störung meist multifaktoriell ist. Dazu können relevante Risikofaktoren aufgezählt werden. Weiter soll erläutert werden, dass Bezugspersonen keine Schuld an der Entstehung der Störung tragen, jedoch zu ihrer Aufrechterhaltung beitragen können.

3. Therapiemöglichkeiten

Lediglich zwei Broschüren thematisieren konkrete Therapieansätze (Psycho-, Sprach- und Verhaltenstherapie sowie Spiel- und Familientherapie). Der allgemeine Schwerpunkt liegt auf dem Hinweis, dass eine frühzeitige Intervention entscheidend ist und ab vier Wochen mutistisch-auffälligem Verhalten eine Abklärung erfolgen sollte. Alle Broschüren sind sich einig, dass eine frühe, fachtherapeutische Behandlung zentral ist. Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V. verspricht eine gute Prognose bei Therapie und weist auf die Bedeutung einer interdisziplinären Behandlung hin. Komplementär dazu zeigen andere Broschüren auf, welche Folgen und Auswirkungen drohen, wenn keine Therapie durchgeführt wird. Auch die Relevanz der Einbindung der ganzen Familie in den Prozess wird in mehreren Broschüren deutlich.

Anhand dieser Erkenntnisse beschloss die Autorin, den Fokus des Podcasts nicht auf mögliche Therapieinhalte oder -ansätze zu legen, sondern die Zielgruppe über die positiven Ergebnisse einer frühzeitigen Mutismustherapie zu informieren. Gleichzeitig

sollten Bezugspersonen ermutigt werden, ein Kind bei auffälligem Verhalten zeitnah abklären zu lassen. Um Folgen und Auswirkungen der Störung nicht ausser Acht zu lassen, wurde dazu eine neue Kategorie gebildet.

4. Beratung der Bezugspersonen

Die Beratung von Bezugspersonen, insbesondere Eltern, wird in fünf der acht Prospekte thematisiert. Sie enthalten praktische Hinweise, wie Eltern das selektiv mutistische Verhalten besser verstehen und unterstützend darauf reagieren können, thematisieren aber auch kontraproduktives Verhalten des Umfeldes. StillLeben e.V. bietet „Hilfreiche Fragen“ an, welche zur Analyse und Reflexion der Fähigkeiten und Ressourcen des Kindes sowie der Reaktionen von aussen dienen soll. Vier Broschüren enthalten praxisnahe Hinweise zum Vorgehen bei Mutismusverdacht, etwa dem primären Prozedere oder der Kostenübernahme. Zudem wird die Bedeutung eines mit dem Störungsbild vertrauten Therapeuten mehrfach hervorgehoben.

Aufgrund des Vergleichs entschloss sich die Autorin dazu, im Podcast zwei Schwerpunkte zur Bezugspersonenberatung zu legen. Zum einen sollte die Zielgruppe Ratschläge zum besseren Verständnis und unterstützenden Umgang mit selektivem Mutismus erhalten. Zum anderen sollten HörerInnen erfahren, welches Vorgehen bei Mutismusverdacht empfohlen wird.

Induktiv gebildete Zusatzkategorien

Der Vergleich zeigte Inhalte auf, die keiner der vier bestehenden Kategorien zugeordnet werden konnten, daher wurden die folgenden fünf zusätzlich erstellt.

1. Symptomatik

Alle Broschüren beschreiben typische Symptome des selektiven Mutismus. Es werden zentrale Verhaltensbesonderheiten (z. B. konsequentes Schweigen in bestimmten Situationen) sowie körperliche Reaktionen auf Ansprache (z. B. steifer Körper, starrer Blick) aufgezählt. Vier Broschüren nutzen Fallbeispiele, um den LeserInnen eine konkrete Idee davon zu geben, wie sich selektiver Mutismus bei Kindern äussern könnte.

2. Differenzialdiagnostik

Die Notwendigkeit, Mutismus von anderen Störungsbildern (vor allem Autismus) abzugrenzen, wird in allen Broschüren betont. Zusätzlich klären zwei Prospekte über den Unterschied zwischen selektivem Mutismus und normaler Schüchternheit auf.

3. Prävalenz und demografische Aspekte

Über die Hälfte der Prospekte führt Prävalenzzahlen auf und in allen Fällen wird erläutert, dass Mädchen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Jungen. Zudem findet sich oft die Information, dass der Störungsbeginn meist im Vorschul- oder Grundschulalter liegt.

4. Folgen und Auswirkungen des selektiven Mutismus

Fast alle Broschüren thematisieren die Folgen und Auswirkungen des Störungsbildes, insbesondere im Zusammenhang mit der Relevanz einer frühzeitigen therapeutischen Intervention. Für den Podcast wurden zwei Schwerpunkte gewählt, welche in mehreren Quellen übereinstimmend aufgeführt sind: Zum einen heben viele Flyer hervor, dass das Schweigen häufig als Trotz, Faulheit oder Schüchternheit missverstanden wird und dadurch negative Reaktionen im sozialen Umfeld auslöst. Zum anderen wird betont, dass

sich der Mutismus ohne Behandlung meist manifestiert und zu psychosozialen Einschränkungen sowie kognitiven oder emotionalen Entwicklungsverzögerungen führen kann. Im weiteren Verlauf können sich psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Sozialphobien entwickeln.

5. Literatur zum Thema und Informationsquellen im Internet

Drei Prospekte geben Vorschläge für weiterführende Literatur zum selektiven Mutismus und verweisen zudem auf empfehlenswerte Internetseiten. Dies fiel der Autorin positiv auf und inspirierte sie dazu, dasselbe im Podcast umzusetzen. Gerade weil selektiver Mutismus ein eher komplexes und unbekanntes Störungsbild ist, kann es für das Zielpublikum eine Unterstützung sein, konkrete Anlaufstellen und seriöse Quellen an die Hand zu bekommen.

2.5 Inhalte für den Podcast

Auf Basis der neun definierten Kategorien wurden relevante Informationen aus den verglichenen Infobroschüren zusammengetragen. Daraus entstand der folgende Text, welcher als inhaltliche Grundlage für den Podcast-Prototypen diente.

Selektiver Mutismus

1. Was ist selektiver Mutismus?

Der selektive Mutismus wird den Angststörungen zugeordnet und bezeichnet eine dauerhafte Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen. Betroffene, meist Kinder im Vor- oder Grundschulalter, können in spezifischen sozialen Situationen nicht reden, während sie in anderen dazu in der Lage sind. Wichtig ist: Das Schweigen ist nie freiwillig! Zirka 0.3-1% aller Kinder sind selektiv mutistisch, darunter etwa doppelt so viele Mädchen wie Jungen. Selektiver Mutismus unterscheidet sich von normaler Schüchternheit. Weitere Differenzialdiagnosen sind Sprachentwicklungsstörungen, Autismus, Schizophrenie oder andere psychotische Störungen. Der Mutismus lässt sich durch typische Verhaltensmerkmale und körperliche Symptome erkennen. Vor allem Bezugspersonen fällt dies jedoch schwer, da ein betroffenes Kind in seiner vertrauten Umgebung meist ganz normal und ungehemmt spricht. Teilweise redet es sogar extrem viel. In anderen sozialen Situationen, wie im Kindergarten oder in der Schule, wird hingegen geschwiegen. In der Gruppe verhält sich das Kind generell sehr still und meldet sich nicht. Auf Aufforderungen reagiert es mit Schweigen, bleibt starr stehen oder läuft weg. Viele Betroffene haben Angst sich körperlich auszuprobieren, wollen auf keinen Fall im Mittelpunkt stehen, fürchten sich vor der Nähe zu Fremden oder Interaktionen mit diesen. Typische körperliche Reaktionen bei Ansprache sind ein leerer Gesichtsausdruck mit starrem, abgewendetem Blick und einer „eingefrorenen“ Mimik. Viele Kinder verstummen sofort, schauen nach unten und zeigen eine steife, erstarrte Körperhaltung. Sie werden als unsicher, scheu, zurückgezogen, traurig, depressiv und manchmal versteckt aggressiv beschrieben.

2. Wie entsteht selektiver Mutismus?

Generell wird angenommen, dass es keine bestimmte Ursache für das Schweigen gibt und dass stattdessen verschiedene Faktoren zusammenwirken. Studien berichten von vielen Fällen, in denen ein Elternteil in der Kindheit ebenfalls selektiv mutistisch oder

extrem schüchtern war, was für eine genetische Komponente spricht. Wichtig zu betonen ist, dass der Grund der Störung nicht in der Erziehung liegt. Bezugspersonen tragen keine Schuld am Schweigen, sie können jedoch zu dessen Verfestigung beitragen, indem sie bei auffälligem Verhalten zu lange nichts unternehmen. Risikofaktoren zur Entstehung sind u.a. Migration und Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklungsstörungen, scheue oder ängstliche Persönlichkeitsmerkmale und Traumata wie z. B. Misshandlungen. Kommt ergänzend eine grosse Alltagsveränderung, wie der Eintritt in den Kindergarten oder die Schule, hinzu, kann dies für schüchterne Kinder eine Überforderung sein. Auch belastende Lebensereignisse wie Umzüge, Spitalaufenthalte oder die Scheidung der Eltern können die Entstehung der Sprechangst beeinflussen.

3. Welche Folgen hat selektiver Mutismus?

Das Schweigen wird häufig als Trotz, Faulheit oder Schüchternheit missverstanden. Oft wissen Eltern oder Lehrpersonen nicht, was sie tun sollen und zwingen das Kind zum Reden. Dies verstärkt die Sprechangst jedoch nur. Das mutistische Verhalten löst Irritation und Verunsicherung im Umfeld aus, welches sich als Reaktion immer mehr abwendet. Dadurch verlieren Betroffene den sozialen Anschluss. Wenn sich die Störung manifestiert, drohen psychosoziale Einschränkungen und Entwicklungsverzögerungen. Im weiteren Verlauf können sich psychische Erkrankungen wie z. B. Depressionen entwickeln. Monate- bis jahrelanges Schweigen erfordert eine Menge Energie auf Kosten anderer Bereiche, wie z. B. dem Lernen. Dies kann Schulabschlüsse zur Folge haben, welche im späteren Alter zu Problemen mit Bewerbungen für einen Ausbildungs- oder Studienplatz führen.

4. Was können Eltern bei Mutismusverdacht tun?

Eine frühzeitige Intervention ist von grosser Bedeutung, um eine Chronifizierung der Störung und damit einhergehende Folgen zu verhindern. Zeigt ein Kind während mindestens vier Wochen ein auffälliges Verhalten, wird dringend dazu geraten, den Kinderarzt aufzusuchen. Dieser stellt zunächst fest, ob es sich um einen selektiven Mutismus handelt und leitet dann an die richtige Kontaktstelle weiter. Wurde ein Mutismus diagnostiziert, folgt in der Regel eine Verordnung für eine Therapie bei der Sprachtherapeutin. Bei der Therapeutenwahl sollte darauf geachtet werden, dass es sich um eine mit dem Störungsbild vertraute Fachperson handelt. Es kann nicht erwartet werden, dass das Kind nach wenigen Wochen Behandlung seine Sprechangst ablegen wird. Ein Therapieerfolg benötigt viel Zeit und Vertrauen und jedes Kind reagiert individuell darauf. Dennoch ist die Prognose bei frühzeitiger Intervention in der Regel sehr gut.

5. Tipps zum Umgang mit selektivem Mutismus

Eltern können ihr Kind unterstützen, indem sie ihm mit viel Wohlwollen und Geduld entgegenkommen. Sie hören zu, zeigen Verständnis und akzeptieren seine Angst. Zudem sollten sie sich mit dem Umfeld austauschen, denn oft ist Mutismus anderen noch nicht bekannt. Durch offene Kommunikation kann eine sichere Atmosphäre entstehen, in der das Sprechen leichter fällt.

Die folgenden zehn Tipps sollen Bezugspersonen dabei helfen, selektiven Mutismus besser zu verstehen und unterstützend damit umzugehen.

1. Nehmen Sie das Schweigen nicht persönlich. Das Kind verhält sich nicht freiwillig so.
2. Beobachten Sie das Kind und finden Sie heraus, was ihm hilft, um sich in fremden Situationen wohler zu fühlen.
3. Drängen Sie das Kind nie zum Sprechen, das erhöht die Sprechangst nur.
4. Sie können das Kind loben, wenn es sich traut zu sprechen, sollten es aber nicht übertreiben, denn Sprechen sollte als etwas Normales wahrgenommen werden.
5. Seien Sie nicht zu vorsichtig und nehmen Sie dem Kind nicht alles ab. Sprechen Sie z. B. nicht an seiner Stelle, aber unterstützen Sie es dabei, den Schritt selbst zu gehen, indem Sie „Brücken“ bauen. Beispiel: „Wir gehen zum Eisverkäufer. Ich sage ihm, welche Sorte du möchtest und du gibst ihm das Geld.“
6. Ermöglichen Sie es dem Kind, sich das Sprechen in ungewohnten Situationen Schritt für Schritt anzugewöhnen, indem Sie Spielkontakte mit vertrauten Gleichaltrigen organisieren. Dies fördert gleichzeitig Freundschaften, was besonders für mutistische Kinder wichtig ist.
7. Seien Sie kreativ: Durch Malen, Schreiben, leises Lesen, Tanzen oder Spiele kann das Kind kleinschrittig an das Sprechen herangeführt und so die Angst vermindert werden.
8. Üben Sie mit dem Kind, wie es sich in unsicheren sozialen Situationen verhalten kann. Gemeinsam können zum Beispiel Mut-Sätze („Ich kann das!“) eingeübt werden, die dabei helfen positiv zu denken.
9. Es ist fundamental, dass Sie fest davon überzeugt sind, dass das Kind lernen wird, in fremden Situationen zu sprechen. Es braucht dieses Vertrauen.
10. Nehmen Sie Ihre eigenen Sorgen ernst und lassen Sie sich von Fachpersonen unterstützen. Ein regelmässiger Austausch mit den Betreuungspersonen des Kindes ist von grosser Bedeutung.

Die letztliche Entscheidung, ob und wann das Schweigen aufgegeben wird, trifft der Betroffene selbst. Die Aufgabe der Eltern und des Umfeldes besteht darin zu begleiten, Kompetenzen zu fördern, sich in Geduld zu üben und verstehen zu lernen.

6. Literatur zum Thema und Informationsquellen im Internet

Webseiten

- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de
- Schulpsychologischer Dienst der Stadt Zürich: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- Mutismus Schweiz: www.mutismus.ch

Weiterführende Literatur

- mutismus.de - die Fachzeitschrift von StillLeben e.V. (Weitere Infos auf der Website)
- Wenn Kinder schweigen - Reiner Bahr
- Schweigende Kinder verstehen - Reiner Bahr
- Mutismus in der Schule - Otto Dobschlaff
- Mutismus - Boris Hartmann
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter - Boris Hartmann u. Michael Lange
- Gesichter des Schweigens - Boris Hartmann et al.
- Selektiver Mutismus bei Kindern - Nitza Katz-Bernstein
- Mut zum Sprechen finden - N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler

3. Podcasts

3.1 Herkunft und Begriffsprägung

„Podcast“ ist ein Kofferwort, das sich aus den Begriffen „iPod“ (dem MP3-Player von Apple) und „Broadcasting“ (englisch für Rundfunk) zusammensetzt (Lammenett, 2021). Das Wort wurde 2004 vom britischen Journalisten Ben Hammersley geprägt, der in einem Artikel für den Guardian auf die zunehmende Beliebtheit von Audioblogs aufmerksam machte und nach einer treffenden Bezeichnung für das neue mediale Phänomen suchte (Hammerschmidt, 2022). Von da an gewann der Begriff eine enorme Verbreitung und Popularität.

3.2 Technische Grundlagen und Entwicklungsgeschichte

Die technische Basis für das Podcasting wurde zu Beginn der 2000er Jahre gelegt, als Adam Curry und Dave Winer 2004 multimediale Inhalte mit dem RSS-Format kombinierten. Dies ermöglichte erstmals das Abonnieren von Audioinhalten. Noch im selben Jahr wurde mit „iPodder“ die erste Software zur automatisierten Verwaltung dieser Inhalte veröffentlicht, an der Curry maßgeblich beteiligt war (Eins, 2022). Die erste Verbreitungswelle begann 2005/2006. Damals gewann das Format durch die Integration in die iTunes-Software von Apple stark an Popularität (Alby, 2008). Zwischen 2008 und 2011, der sogenannten zweiten Welle, sorgten Smartphones und mobiles Internet für einen enormen Wachstumsschub. Podcasts wurden jederzeit und überall konsumierbar. Ab etwa 2016 folgte eine Phase zunehmender Professionalisierung, in der Medienhäuser, Unternehmen und Prominente gezielt Podcast-Formate entwickelten und verbreiteten (Soliman, 2025). Die Demokratisierung der Produktion durch kostenfreie Software wie Audacity, die frühe Integration in iTunes, kabellose Audiotechnologien sowie Sprachassistenten haben dazu beigetragen, dass Podcasts heute unkompliziert konsumiert und produziert werden können (Frühbrodt & Auerbacher, 2021 zit. n. Reichow & Schröter, 2020; Deck & Meyer-Tippach, 2020).

3.3 Definitionen und Merkmale

Eine einheitliche wissenschaftliche Definition von Podcasts existiert bislang nicht. Laut Van Eimeren und Frees (2007) werden unter der Bezeichnung digital verbreitete Audio- oder Videodateien verstanden, die im Stil von informativen oder unterhaltenden Sendungen produziert werden und mit dem PC oder MP3-Player wiedergegeben werden können. Bacigalupo et al. (2022) orientieren sich an folgender Definition:

„Ein Podcast ist eine Serie von Audio- oder Videodateien, die online abgerufen und abonniert werden kann. Podcast-Kanäle produzieren und veröffentlichen regelmässig neue Episoden. Dies verhält sich also ähnlich wie bei Sendern und Sendungen im Rundfunk. Podcasts lassen sich hingegen frei nach Bedarf abspielen, herunterladen und pausieren - die HörerInnen sind somit nicht von festen Sendezeiten abhängig.“

Frühbrodt und Auerbacher (2021) ergänzen, dass sich der Begriff sowohl auf die gesamte Serie als auch auf eine einzelne Episode beziehen kann. Die Autorinnen beschreiben Podcasts als zeit- und ortsunabhängige Inhalte, die auf Webseiten, Apps oder Plattformen

wie Spotify oder Apple Podcasts veröffentlicht und über Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Smart Speaker gehört werden können. Hildebrand (2022) betont zudem, dass Podcasts inhaltlich meist auf spezifische Zielgruppen ausgerichtet sind, was sie zu einem effektiven Mittel für zielgerichtete Informationsvermittlung macht.

Schach (2022) beschreibt Podcasts als sprachbasierte Medien, bei denen das gesprochene Wort im Mittelpunkt steht und Musik in der Regel nur ergänzend eingesetzt wird. Auch Frühbrodt und Auerbacher (2021) gehen auf den Podcast als sprachbasiertes Medium ein und setzen ihn diesbezüglich mit dem Radio gleich. Sie schildern, dass Podcasts, ähnlich dem Radio, vielfach als Begleitmedium im Hintergrund gehört werden, während NutzerInnen zeitgleich anderen Tätigkeiten nachgehen, wie dem Autofahren oder Aufräumen. Ein Merkmal, welches den Podcast vom Radio unterscheidet, ist die besondere Nähe, die durch das Medium entsteht. Das Smartphone ist das meistgenutzte Endgerät, sodass der Podcast direkt über den Kopfhörer ins Ohr gelangt. Dadurch wird ein Gefühl von Nähe und Intimität erzeugt, wodurch sich RezipientInnen direkt angesprochen fühlen (Preger, 2019). Als weiteres Merkmal gilt die Authentizität des Formats (Frühbrodt & Auerbacher, 2021). Diese werde von vielen HörerInnen geschätzt und unterscheidet Podcasts vom meist stärker redaktionell geprägten Radio. Die besondere Podcastatmosphäre scheint den ProduzentInnen ebenfalls zu gefallen: Gasteiger (2020) zitiert die TV-Talk-Moderatorin Sandra Maischberger über die Vorteile von Podcasts - dass sie zum Beispiel „ohne ein strenges zeitliches Korsett und mit mehr Spielraum auch Aspekte ausserhalb der Tagesaktualität ansprechen“ und damit „eine gewisse Ausgeruhtheit“ erlauben. Als weiteren Vorzug nennt die Moderatorin, dass während der Aufnahme ohne Fernsehkameras, sondern allenfalls mit einem kleinen Mikrofon, eine intime Gesprächssituation entsteht, was eine lockere Atmosphäre schafft. Die HörerInnen würden diese wiederum wahrnehmen und mit besonderer Wertschätzung belohnen.

3.4 Angebotsvielfalt und Formate von Podcasts

Frühbrodt und Auerbacher (2021) untersuchten existierende Podcasts und ordneten sie nach Kategorien, wodurch deren inhaltliche Angebotsvielfalt deutlich wird. Die übergeordneten Bereiche Information, Unterhaltung, Kultur, Ratgeber und Sonstiges gliedern die Autorinnen in jeweils vier Unterkategorien (z. B. Ratgeber: Fitness und Gesundheit, Religion und Spiritualität, Kinder/Familie/Beziehungen, Coaching und Selbstoptimierung) und erklären, dass diese nochmals in viele kleine Nischen (z. B. „CrossFit“ als Unterthema der Kategorie Fitness) unterteilt werden.

Auch die Vielfalt der Podcastformate ist gross. Neben klassischen Audio-Podcasts gibt es Video-Podcasts (Vodcasts) und Mischformen (Soliman, 2025). Talkformate gelten als ursprüngliche Form und bestehen aus Gesprächen zwischen mehreren Personen. Häufige Varianten sind Interviewformate mit ExpertInnen (Eins, 2022) oder Solopodcasts mit Ratgeber- oder Nachrichteninhalten. Weiter existieren People-Podcasts mit persönlichen Einblicken (Lammenett, 2021), erzählende Storytelling-Podcasts mit dramaturgischem Aufbau (Hammerschmidt, 2022), Magazinformate mit mehreren Beiträgen (Eins, 2022), Corporate Podcasts zu Kommunikationszwecken (Lammenett, 2021) und Live-Podcasts vor Publikum (Hammerschmidt, 2022).

3.5 Podcastnutzung in der Schweiz

Die IGEM-Digimonitor-Studie 2024 ist repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung von 15 bis 75 Jahren, die mindestens gelegentlich das Internet nutzt (n = 6.345 Mio.) und liefert belastbare Zahlen zur Podcastnutzung in der Schweiz. Laut der Studie zählen Podcasts zu den meistgehörten Audioformen in der deutschsprachigen Schweiz. Fünf Millionen SchweizerInnen (80% der Bevölkerung) hören täglich Musikstreams oder Radio, wobei vier Millionen (63%) davon gelegentlich Podcasts hören. Junge HörerInnen sind in der Überzahl, doch auch unter älteren Generationen nutzt gut die Hälfte Podcasts. Während ältere Personen eher das Angebot von SRF/RTS/RSI oder der Schweizer Privatradios nutzen, tendieren die Jüngeren zu Spotify und YouTube (IGEM, 2024).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Medium Podcast über die letzten zwanzig Jahre aus einer technischen Nische zu einem weit verbreiteten, vielseitig einsetzbaren Format entwickelt hat, das durch Merkmale wie zeitliche Flexibilität, thematische Vielfalt und Authentizität überzeugt. Die einfache technische Umsetzung sowie die Möglichkeit, Inhalte zielgruppenspezifisch und in persönlicher Tonalität aufzubereiten, machen sie besonders attraktiv für Bereiche, in denen verständliche und vertrauensvolle Kommunikation zentral ist. Für Angehörige von selektiv mutistischen Kindern kann ein gezielt gestalteter Podcast eine hilfreiche, niedrighschwellige Unterstützung darstellen, die fachlich fundiert und zugleich persönlich ansprechend ist.

3.6 Technisch-gestalterische Kriterienliste

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden im nächsten Schritt der Produktentwicklung Kriterien für die technisch-funktionale und gestalterische Umsetzung anhand einer Literaturrecherche ermittelt. Dabei wurden Aspekte berücksichtigt, die in verschiedenen Quellen übereinstimmend als fachlich relevant erschienen oder von den AutorInnen nachvollziehbar als entscheidend dargestellt werden. Aus Sicht der Autorin der Bachelorarbeit decken die ausgewählten zwölf Punkte die zentralen Kriterien ab, die zur Entwicklung des Produkts beachtet werden sollten. Eine umfassendere Erweiterung hätte den Rahmen der Arbeit überschritten, ohne einen erkennbaren Mehrwert für die Zielsetzung zu bieten.

1. Das Podcastformat

Hagedorn (2022), Hammerschmidt (2022) und Sauer (2007) betonen konsensual, dass die Wahl eines geeigneten Formats einen zentralen Schritt in der Podcastentwicklung darstellt. Hagedorn verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der „Darstellungsform“, welcher sich auf die unterschiedlichen Möglichkeiten bezieht, Inhalte aufzubereiten und zu präsentieren. Zu den häufigsten Formen zählt sie den Bericht und das Interview. Hammerschmidt bietet im dritten Kapitel ihres Buchs eine selbstverfasste Vergleichstabelle an, in welcher sie zwölf wichtige Formate (u.a. „Interview-Podcast“ oder „Nischen-Podcast“) mit Vor- und Nachteilen sowie Beispielen zusammenträgt. Diese kann als praxisnahe Orientierungs- und Entscheidungshilfe dienen.

2. Die richtige Länge

Wie Hagedorn (2022) betont, besteht beim Podcasting keine formale Begrenzung hinsichtlich der Episodenlänge. Entscheidend sei vielmehr, dass die Dauer dem Thema, der Zielgruppe sowie den vorhandenen Ressourcen gerecht wird. Kürzere Episoden lassen sich laut Hagedorn schneller produzieren und stellen geringere finanzielle Anforderungen. Sauer (2007) stimmt dem zu und beschreibt die übliche Podcastlänge mit fünf bis sechzig Minuten. Morris und Terra (2008) legen einen Fokus auf die Vorteile kürzerer Formate. Sie argumentieren, dass kompakte Podcasts nicht nur mit geringerem Produktionsaufwand verbunden sind, sondern auch hinsichtlich Dateigröße und Ladezeit effizienter sind. Vor allem aber zwingen sie die ProduzentInnen dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Inhalte müssen prägnant und zielgerichtet aufbereitet werden, was viele HörerInnen als positiv empfinden dürften.

3. Eine klare inhaltliche Struktur

Eine nachvollziehbare und gut gegliederte Struktur gilt als wesentliches Qualitätsmerkmal eines Podcasts (Hagedorn, 2022). Die Autorin erklärt, dass dies den HörerInnen das Verständnis und die Orientierung innerhalb der Folge erleichtert. Die Struktur bezieht sich dabei nicht nur auf den Gesamtaufbau der Episode, sondern auch auf einzelne Abschnitte und Sätze. Auch Sauer (2007) betont, dass eine klare inhaltliche Struktur wesentlich ist. HörerInnen haben bestimmte Erwartungen an den formalen Aufbau mit gewissen Mustern und Strukturen. Diese ordnen das Hörerlebnis und bereiten auf bevorstehende Inhalte vor, was Sicherheit und Vertrauen schafft. Nach Sauer besteht ein klassischer Aufbau aus einer charakteristischen Anfangsmelodie, Einleitung, Hauptteil und Schluss. Besonders wirkungsvoll ist es laut Hagedorn, wenn spannende oder zielgruppenrelevante Inhalte bewusst ans Ende gesetzt werden. Dies soll das Interesse aufrechterhalten und zum Weiterhören motivieren. In Übereinstimmung mit Hagedorn und Sauer argumentiert Eighteen (2021), dass ein standardisierter Ablauf dem Podcast ein unverwechselbares Profil verleiht. Ein klarer Aufbau erleichtere es, sich auf den Podcast einzulassen und dem Inhalt zu folgen.

4. Ein angepasstes inhaltliches Tempo

Neben der Struktur spielt laut Morris und Terra (2008) auch das inhaltliche Tempo eine wesentliche Rolle für die Qualität eines Podcasts. Sie empfehlen, dem Aufbau Zeit zu geben, um eine Stimmung zu erzeugen und gleichzeitig ohne Zeitvergeudung zum eigentlichen Thema überzuleiten. Das Ziel ist es, dass der Podcast genossen werden kann und die Zeit der ZuhörerInnen trotzdem respektiert wird.

5. Geschrieben zum Hören

In der Podcastproduktion kommt der sprachlichen Gestaltung eine zentrale Rolle zu. Hagedorn (2022) und Hammerschmidt (2022) sind sich einig, dass Hörtexte an der Alltagssprache orientiert sein müssen, um leicht nachvollziehbar zu sein. Hagedorn (2022) empfiehlt, den Text während des Schreibprozesses laut mitzusprechen. So lassen sich sperrige oder schwer verständliche Formulierungen schnell identifizieren. Als zentrale Prinzipien nennt sie die Verwendung des Aktivs, von Adverbien und Konjunktionen, kurzen Sätzen und Wörtern sowie eine schrittweise Entwicklung der Gedanken. Auch unvollständige Sätze sind laut Hagedorn erlaubt. Sie spiegeln den natürlichen Sprachgebrauch wider und fördern Authentizität. Besonders betont die Autorin die

Bedeutung von Wiederholung. Ergänzend empfiehlt sie, Zahlen in anschaulichen Relationen auszudrücken und bei Laienpublikum auf komplizierte Begriffe zu verzichten oder sie gezielt zu erklären. Diese Einschätzungen decken sich mit den Ausführungen von Hammerschmidt (2022), die hervorhebt, dass das Ohr nicht „zurückblättern“ kann. Der Inhalt muss daher sofort verständlich und akustisch erfassbar sein. Wie Hagedorn plädiert Hammerschmidt für kurze Sätze, einen klaren Satzbau und eine bewusste Vermeidung von Verschachtelungen. Sie rät, Kernbotschaften mehrfach zu benennen, um ihre Merkfähigkeit zu erhöhen.

6. Die Verwendung eines Manuskripts

Die Entscheidung, ob mit oder ohne Manuskript gearbeitet wird, liegt letztlich bei den PodcasterInnen selbst, so Hagedorn (2022). Sie weist darauf hin, dass beim Einsatz eines Skripts die Gefahr besteht, dass der Vortrag unnatürlich und abgelesen wirkt und empfiehlt daher, dieses lediglich als inhaltliche Stütze zu nutzen. Gleichzeitig betont sie die Vorteile eines durchdachten Manuskripts: Es ermöglicht eine gezielte sprachliche Gestaltung, verbessert die Verständlichkeit und erhöht die Professionalität der Darstellung. Zudem kann sich die Veröffentlichung des Transkripts als praktisch erweisen. Hagedorn weist darauf hin, dass dies insbesondere unter dem Aspekt der Barrierefreiheit und Zugänglichkeit eine sinnvolle Ergänzung darstellt. So können HörerInnen selbst entscheiden, ob sie den Inhalt hören oder lesen möchten.

7. Die akustische Verpackung

In der Fachliteratur herrscht weitgehende Übereinstimmung darüber, dass die Klanggestaltung eines Podcasts von grosser Bedeutung ist. Hammerschmidt (2022) hebt hervor, dass die „akustische Verpackung“ massgeblich zur Identität des Formats beiträgt. Sie versteht unter „Verpackung“ alle Elemente, die einleiten, strukturieren, trennen, den Inhalt akustisch untermalen oder verstärken. Als Beispiele zählt sie das Intro, Outro, Rubrikentrenner und Stimmungstrenner auf. Diese Elemente sollten optimal an den Stil, die Zielgruppe und den Inhalt des Podcastes angepasst sein und gleichzeitig miteinander harmonieren. Diese Sichtweise wird von Hagedorn (2022) geteilt, die das Intro und Outro als klangliche Rahmung der Episode beschreibt. Ihre Hauptfunktion besteht im Wiedererkennungswert. Sauer (2007) unterstützt, dass sogenannte Soundsignaturen (wiederkehrende akustische Marker) nicht nur Anfang und Ende, sondern auch thematische Übergänge markieren können. Sie strukturieren die Folge, helfen bei der Orientierung und stärken den Wiedererkennungseffekt. Laut Sauer wird in der Praxis für das Intro und Outro oft dasselbe musikalische Thema verwendet. Auch Eighteen (2021) misst der akustischen Gestaltung grosse Bedeutung bei. Er beschreibt sie als einen individuellen „Audio-Daumenabdruck“, der Nähe und Vertrauen zum Publikum schafft. Je klarer dieser Klangcharakter ausgeprägt ist, desto einfacher fällt es HörerInnen, sich auf das Format einzulassen und dranzubleiben. Wiedererkennbarkeit entsteht nach Eighteen durch Begrüßungsformeln, Rituale, Jingles oder musikalische Leitmotive. Dabei ist weniger oft mehr.

8. Die Stimme und Sprechweise

Die Stimme fungiert nicht nur als Informationsträger, sondern ist zugleich Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und Emotion. Hagedorn (2022) als auch Sauer (2007), Eighteen (2021) und Morris & Terra (2008) sind der Meinung, dass eine authentische, gut geführte

Stimme wesentlich zum Erfolg eines Podcasts beiträgt. Hagedorn betont, dass die Stimme über Betonung, Pausen, Tempo und Artikulation die Verständlichkeit massgeblich beeinflusst. Sie transportiert Emotionen und Leidenschaft für das Thema und macht das Gehörte einzigartig. Der Podcaster/die Podcasterin sollte in der Indifferenzlage sprechen, da die Stimme dabei am authentischsten und sympathischsten wirkt. Auch empfiehlt Hagedorn eine aufrechte Körperhaltung, lockere Schultern und bewusste Atmung, um den Stimmklang positiv zu beeinflussen. Sauer (2007) erklärt, dass ein langsames Sprechtempo die Verständlichkeit erhöht, insbesondere beim Vorlesen eines Manuskripts. Eighteen (2021) beschreibt die Stimme als zentralen Bestandteil der „Audioidentität“ eines Podcasts. Auch Morris und Terra (2008) messen der stimmlichen Gestaltung grosse Bedeutung bei. Sie fordern einen selbstsicheren, überzeugenden Sprachstil, da Authentizität und Freude am Thema direkt auf das Publikum wirken. Wie auch Hagedorn und Sauer empfehlen sie, bewusst mit Tempo, Betonung und Artikulation zu arbeiten. Ungewollter Beschleunigung könne durch leichte Überbetonung, Konsonantenschärfung und Pausensetzung entgegengewirkt werden.

9. Die Authentizität und Beziehung zum Publikum

In der Literatur wird übereinstimmend betont, dass ein Podcast besonders wirksam ist, wenn er nahbar und persönlich wirkt. „Natürlich und sympathisch sein“ lautet nach Annik Rubens (2006) eine goldene Regel des Podcastings. Damit bezieht sich die Autorin nicht nur auf die Tonlage, sondern auch auf die Sprache, welche authentisch zur Persönlichkeit des Sprechenden passen soll. Gestelzte Formulierungen oder übermässiger Gebrauch von Fremdwörtern wirken laut Rubens distanzierend. Sauer (2007) unterstreicht diese Haltung. Die Sprache soll natürlich und locker sein, als ob man sich in einem persönlichen Gespräch befindet. Auch Morris und Terra (2008) betonen, dass der Sprecher nicht melodramatisch oder künstlich klingen sollte, sondern locker und echt. Hammerschmidt (2022) hebt an dieser Stelle die besondere Nähe des Mediums Audio hervor. Diese entstehe vor allem dann, wenn Inhalte über die Stimme authentisch und sympathisch vermittelt werden.

10. Die audio-technische Ausstattung

Eine zentrale Voraussetzung für professionelle Podcastproduktionen ist die Qualität der Audioaufnahme, insbesondere die Wahl eines geeigneten Mikrofons. Hagedorn (2022), Hammerschmidt (2022) und Eighteen (2021) bekräftigen, dass der Klang des Mikrofons das wichtigste Kriterium bei seiner Auswahl ist. Hammerschmidt (2022) bezeichnet das Mikrophon als „Keimzelle guter Audioqualität“. Ihrer Einschätzung nach existiert eine Vielzahl technischer Optionen, doch schlussendlich sei vor allem entscheidend, dass das gewählte Setup funktional, praktikabel und auf die Produktionsbedingungen abgestimmt ist. Hammerschmidt erklärt, dass eine hochwertige Ausstattung den Inhalt verstärkt, aber auch die beste Technik keinen inhaltlich schwachen Podcast retten kann. EinsteigerInnen seien mit einem USB-Mikrophon und kostenloser Schnittsoftware wie dem Open-Source-Editor Audacity gut bedient. Eighteen (2021) stimmt dem zu. Er erläutert, dass nicht unbedingt teure Technik nötig ist, um in die Podcastwelt einzusteigen: „Ein kleines Geheimnis vorweg: Der Erfolg des Podcasts hängt viel mehr von der Idee und Leidenschaft für das Thema ab als vom Preis des Mikrofons.“ Für den Anfang seien fünf

Komponenten ausreichend: Ein Mikrofon, ein digitales Aufnahmegerät, Kopfhörer, Internetverbindung und ein ruhiger Raum.

11. Das Aufnahmesetting

Neben der technischen Ausstattung ist die Aufnahmeumgebung ein entscheidender Faktor für die Klangqualität eines Podcasts. Sauer (2007) betont, dass Hall und Nebengeräusche den Hörerlebnis erheblich beeinträchtigen. Ein klarer Ton sei nicht nur angenehmer anzuhören, sondern ermögliche auch eine gezielte Nachbearbeitung. Ideale Aufnahmeorte sind Räume wie Schlaf- oder Wohnzimmer, da sich hier häufig Materialien befinden, welche den Schall effektiv schlucken, darunter Teppiche, Vorhänge oder Polstermöbel. Morris und Terra (2008) weisen auf die Notwendigkeit hin, Umgebungsgeräusche aktiv zu minimieren. Auch Hagedorn (2022) unterstreicht die Wichtigkeit einer ruhigen Umgebung. Sie empfiehlt einen Abstand von etwa 10 bis 20 cm zum Mikrofon zu halten und verweist, wie Sauer, auf den positiven Effekt von schallschluckenden Alltagsgegenständen. Eighteen (2021) geht sogar so weit zu behaupten, dass die Raumakustik fast wichtiger ist als das Mikrofon selbst. Je besser der Raum klingt, desto einfacher lässt sich seiner Meinung nach das volle Potenzial des Mikrofons ausschöpfen.

12. Der Podcasttitel

Ein Podcasttitel muss zahlreiche Ideen und inhaltliche Aspekte prägnant verdichten. Hammerschmidt (2022) empfiehlt, ihn kurz und inhaltlich eindeutig zu gestalten. Er sollte einzigartig sein und sich von existierenden Formaten abheben. Ein zentrales Schlagwort kann die Auffindbarkeit in Suchmaschinen verbessern. Darüber hinaus sollte der Titel leicht merkbar, verständlich und sprachlich eingängig sein. Kreative Ideen können laut Hammerschmidt positiv hervorstechen. So zeige etwa der Erfolg von Fest & Flauschig (Böhmermann & Schulz, 2016), dass auch inhaltlich offene Titel durch Originalität und Klangwirkung einen hohen Wiedererkennungswert erzeugen können.

4. Entwicklung des Podcast-Prototyps

Anhand der Kriterienliste aus Kapitel 3.6 und den Inhalten aus Kapitel 2.5 entstand das prototypische Podcastskript (vgl. Anhang 10.2). Nachfolgend werden die Entscheidungen der Autorin zu den technisch-gestalterischen Aspekten noch genauer erläutert.

Da das Entwicklungsprodukt primär zur Information und Sensibilisierung dienen soll, wurde das Format des Informationspodcasts gewählt.

Die Autorin legte sich im Vorfeld bewusst nicht auf eine zeitliche Begrenzung fest, sondern orientierte sich an den Inhalten und deren angemessener Darstellung. Dennoch sollte der Prototyp kompakt gehalten werden, um ihn für die Zielgruppe attraktiv zu gestalten. Er erreichte schliesslich eine Dauer von zirka zehn Minuten.

Bei der Verfassung des Skripts wurde auf die erläuterten Prinzipien der sprachlichen Gestaltung geachtet. Unter anderem orientiert sich der Text an der Alltagssprache und vermeidet Verschachtelungen. Durch Wiederholungen zentraler Aussagen, anschauliche Beispiele und den bewussten Verzicht auf unnötig komplexe Begriffe wurde er spezifisch auf ein Laienpublikum ausgerichtet und „zum Hören geschrieben“.

Da zahlreiche Informationen vermittelt werden sollen, entschied sich die Autorin für das Ablesen des Manuskripts anstelle freien Erzählens. Diese Vorgehensweise erschien ihr stilistisch passender zum gewählten Format. Darüber hinaus konnten so eine klare inhaltliche Struktur sowie ein angemessenes inhaltliches Tempo gewährleistet werden. Ausserdem sollte das Manuskript aus den von Hagedorn genannten Gründen als ergänzendes Angebot zum Podcast veröffentlicht werden.

Neben der Literaturrecherche wurden verschiedene bestehende Podcasts angehört, um deren „akustische Verpackung“ zu erfassen. Daraufhin entschied sich die Autorin für ein musikalisches Hauptmotiv als Intro und Outro und einen zusätzlichen Soundeffekt für thematische Übergänge. Das Intro sollte das Interesse des Publikums wecken und zum Zuhören anregen. Daher fiel die Wahl auf eine eher lebhaftere, dynamische Musik. Für die Übergänge kam ein an ein „Zauberstabgeräusch“ erinnerndes Klangmotiv zum Einsatz, welches thematisch auf den Schwerpunkt „Kinder“ abgestimmt ist und von einem anderen Wissenspodcast inspiriert wurde.

Alle in Kapitel 3.6 hervorgehobenen Aspekte zu Stimme, Sprechweise, Authentizität und Beziehung zum Publikum wurden bei der Vertonung bestmöglich berücksichtigt.

Für die erste Aufnahme wurde sowohl ein Audioaufnahmegerät (Zoom H1n) als auch ein iPhone verwendet. Der anschliessende Vergleich verdeutlichte die höhere Qualität des iPhones, sodass dieses für alle weiteren Aufzeichnungen eingesetzt wurde.

Die Dateien wurden erst mit Audacity zur Reduktion von Störgeräuschen und Rauschen bearbeitet und danach mit iMovie geschnitten und musikalisch ergänzt.

Der Prototyp wurde in einem Schlafzimmer aufgenommen, das durch schallabsorbierende Materialien und geringe Störquellen geeignete akustische Voraussetzungen bot.

Die Autorin wählte den Titel „Still aber deutlich“, da er kurz, prägnant und - nach ihrer Meinung - interessant wirkt. Der Begriff „Still“ verweist auf das Thema Mutismus, während „aber deutlich“ betont, dass sich Betroffene trotz des Schweigens mitteilen können bzw. wollen. Der Titel erzeugt Spannung, weckt Neugier und hebt sich durch seine Originalität von generischeren Alternativen ab.

5. Evaluation des Entwicklungsprodukts

Zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage wurde der Podcast-Prototyp im Rahmen eines semistandardisierten Online-Gruppeninterviews mit drei Mutismusspezialistinnen nach einem schriftlichen Leitfaden diskutiert und die Evaluationsergebnisse mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) analysiert. Die Resultate wurden genutzt, um den Prototypen zu überarbeiten und damit ein durch die Expertise und Erfahrung der Spezialistinnen optimiertes Produkt zu schaffen.

5.1 Planung der Datenerhebung

Die Autorin der Bachelorarbeit entschied sich bewusst dafür, die Rückmeldung von MutismusspezialistInnen vor jener der Zielgruppe einzuholen. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass die ExpertInnen über fundiertes Wissen im Bereich Mutismus verfügen und somit beurteilen können, ob die Inhalte des Prototyps fachlich korrekt, vollständig und aktuell sind. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung können sie zudem beurteilen, ob das Produkt optimal an die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Weiter können sie einschätzen, ob das Angebot überhaupt notwendig ist und inwieweit es sich realistisch in ihrer praktischen Arbeit einsetzen liesse. Da die Fachpersonen als Multiplikatorinnen eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des Endprodukts einnehmen, hat ihre Überzeugung von dessen Nutzen Priorität. Nur so besteht die Aussicht, dass der Podcast Anwendung findet und die Zielgruppe erreicht.

Die Befragung einer kleinen Anzahl ausgewählter Personen erschien der Autorin der Arbeit sowohl organisatorisch als auch in Bezug auf den zeitlich begrenzten Rahmen als praktikabel und verlässlich. Aus achtzehn ursprünglich kontaktierten Fachpersonen stellten sich Franziska Florineth, Andrea Muchenberger, Sonja Pfäffli und Babette Bürgi Wirth zur Evaluation des Podcasts zur Verfügung.

Kohler (2022) beschreibt das Leitfadeninterview als eine teilstandardisierte (also mittelgradig hochstrukturierte) Form der Befragung. Wesentliches Kennzeichen dieser Befragungsform ist die Existenz eines schriftlichen Leitfadens, welcher vor dem Gespräch erarbeitet wurde und dieses leitet. „Meist hat sich die Forscherin aus der Theorie ihres Themas Fragen oder Unterthemen überlegt, die sie in den Leitfaden aufnimmt. [...] Sie benutzt diesen sowohl, um den Ablauf des Gespräches zu strukturieren, als auch, um die bisher unbeantworteten Fragen anzusprechen.“, so Kohler. Er erklärt, dass der Leitfaden als Gedächtnisstütze dient. Die Wortwahl bleibt frei und kann und soll situationsspezifisch angepasst werden. Auch der Ablauf des Gesprächs kann beim Leitfadeninterview flexibel angepasst werden und gibt damit sowohl der Interviewerin als auch den Befragten eine Freiheit und Flexibilität.

Diese Möglichkeit des flexiblen Diskurses sollte die Expertinnen zum Austausch anregen, gegenseitige Inspirationen und Perspektivenerweiterungen ermöglichen.

Ein Leitfaden wurde zur Vorbereitung des Gruppeninterviews erstellt (vgl. Anhang 10.3). Die Autorin formulierte bewusst überwiegend geschlossene Fragen, um eindeutige Rückmeldungen (Erfüllt/Nicht-Erfüllt) zu den Kriterien, nach welchen der Prototyp entwickelt wurde, zu erhalten. Die Damen wurden zu Beginn des Gesprächs auf diesen

Punkt hingewiesen und gebeten, ihre Gedanken trotzdem auszuführen und gemeinsam zu diskutieren.

Die Fragen des Leitfadens wurden den Spezialistinnen gemeinsam mit dem Podcast-Prototypen und dessen Transkript sowie der Einverständniserklärung zur Aufzeichnung der Gruppendiskussion drei Wochen vor dem Meeting per E-Mail zugeschickt. Dies sollte ihnen genügend Zeit geben, um die Dateien anzusehen bzw. anzuhören und sich Gedanken dazu zu machen.

5.2 Datenerhebung

Bereits vor dem Austausch liessen drei der vier Damen der Autorin aus eigener Initiative eine schriftliche Rückmeldung zum Podcast zukommen. Diese Feedbacks fielen in ihrer Form und Länge sehr verschieden aus (vgl. Anhang 10.4). Bei der Überarbeitung des Prototyps wurden sie als Ergänzung zur Gruppenevaluation berücksichtigt.

Das Interview fand am 11. September 2025 auf Microsoft Teams statt. Dazu erhielten alle Teilnehmerinnen am Morgen desselben Tages einen Einladungslink per E-Mail. Leider erschienen nur drei der vier Expertinnen zum Meeting, trotzdem wurde es durchgeführt. Das gesamte Gespräch dauerte zirka 50 Minuten, was im geplanten Zeitrahmen von einer Stunde lag. Mit dem Einverständnis aller wurde es aufgezeichnet (vgl. Anhang 10.5) und um die anschliessende Transkription zu erleichtern, wurde auf Hochdeutsch gesprochen. Die Damen boten sich untereinander und auch der Autorin zu Beginn die informelle Anrede „du“ an.

5.3 Datenaufbereitung und -analyse

Die Transkription der qualitativ erhobenen Daten erfolgte manuell und orientierte sich an den Regeln des Transkriptionssystems nach Dresing & Pehl (2018). Unter anderem wurde wörtlich transkribiert, die Satzform auch bei syntaktischen Fehlern beibehalten und Interpunktion zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet. Jeder Sprecherbeitrag erhielt einen eigenen Absatz und eine Nummer. Weitere beachtete Regeln können dem Transkriptionsdokument entnommen werden (vgl. Anhang 10.6).

Für die Auswertung des Interviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) herangezogen. Ziel war es, die Rückmeldungen systematisch und theoriegeleitet zu erfassen und auszuwerten. Aus ökonomischen und leserfreundlichen Gründen wurde eine tabellarische Darstellungsform gewählt (vgl. Anhang 10.7). Da im Vorfeld ein Leitfaden mit 21 Fragen entwickelt wurde, bot sich die Methode der deduktiven Kategorienanwendung an. Während die induktive Kategorienbildung die Kategorien direkt aus den empirischen Daten entwickelt, beruht die deduktive Kategorienbildung nicht zwingend auf einer Theorie. Sie kann ebenso auf bestehenden Strukturen wie Hypothesen, Interviewleitfäden oder bereits etablierten Ordnungssystemen aufbauen (Kuckartz & Rädiker, 2024). In der vorliegenden Arbeit wurden die deduktiven Kategorien aus den Fragen des Interviewleitfadens abgeleitet. Anschliessend wurde das Transkript abschnittsweise durchgearbeitet und relevante Textstellen den vordefinierten Kategorien zugeordnet. Das Verfahren blieb dabei offen für Erweiterungen: Einige Fragen wurden besonders ausführlich beantwortet und brachten verschiedene Aspekte zur Sprache. In

diesen Fällen entstanden zusätzlich induktiv abgeleitete Unterkategorien. Im nächsten Schritt wurden die schriftlich eingesendeten Rückmeldungen (vgl. Anhang 10.7, blau markierte Stellen) durchgearbeitet und denselben Kategorien zugeordnet bzw. in Form von neuen Unterkategorien ergänzt.

5.4 Resultate der Evaluation

TEIL 1: Inhaltliche Aspekte

1. Sind die Inhalte korrekt und aktuell?

Die Beantwortung dieser Leitfadenfrage nahm am meisten Zeit in Anspruch. Hierbei entstanden die folgenden zehn Unterkategorien.

1.1 Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie

In der Schweiz existiert kein einheitliches diagnostisches und therapeutisches Vorgehen bei Mutismusverdacht. Vielmehr wird eine interdisziplinäre Abklärung empfohlen, die verschiedene Fachbereiche einbezieht. Darunter KinderärztInnen, PsychologInnen, PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen, LogopädInnen, schulpsychologische Dienste und kantonale psychiatrische Abklärungsstellen (z. B. KJPD, PDAG).

1.2 Prävalenz

Hinsichtlich der Häufigkeit wurden Prävalenzraten von 0,5 bis 2,6% mit einer hohen Dunkelziffer genannt.

1.3 Geschlechterverhältnis

Das Geschlechterverhältnis wird mit ca. 1,3:1 (Mädchen:Jungen) als leicht asymmetrisch, jedoch nicht signifikant ungleich beschrieben.

1.4 Klassifikation und theoretische Modelle

Die Einordnung des selektiven Mutismus als Angststörung wurde von den Expertinnen kritisch reflektiert. Neue Forschung weist darauf hin, dass es sich nicht ausschliesslich um ein Angstphänomen handelt, sondern um eine Stressreaktion des autonomen Nervensystems, die mit einer „Freeze-Reaktion“ vergleichbar ist. Diese Sichtweise soll verdeutlichen, dass der selektive Mutismus nicht als bewusste Verweigerung, sondern als unwillkürliche Reaktionsform zu verstehen ist.

1.5 Körperliche Aktivitäten

Es wurde betont, dass die Annahme, dass mutistische Kinder körperliche Aktivitäten meiden, nicht generell zutrifft. Viele Betroffene treiben gerne Sport. Schwierigkeiten ergeben sich vor allem in Situationen, welche mit sozialer Exposition verbunden sind. Diese können mit Sport zusammenhängen, müssen aber nicht.

1.6 Charakteristika

Die Evaluation ergab, dass die typischen Merkmale selektiven Mutismus korrekt erfasst wurden, jedoch vorsichtiger formuliert werden müssen. Sie sollten möglichst konstant und konsequent als Kann-Beschreibungen dargestellt werden („kann auftreten, muss aber nicht“), um die individuelle Ausprägung nicht zu nivellieren.

1.7 Unterstützung durch Bezugspersonen

Die Formulierung, Bezugspersonen sollten „nicht an Stelle des Kindes sprechen“, wurde als zu restriktiv kritisiert. Stattdessen sollten sie das Kind unterstützen, indem sie temporär stellvertretend sprechen, gleichzeitig aber Brücken für eigenes Sprechen schaffen.

1.8 Mut-Sätze

Im Kontext von Affirmationen wurde empfohlen, positive und nicht verneinende Formulierungen zu wählen. Sätze wie „Ich bin mutig“ sind kognitiv leichter zu verarbeiten als verneinende Aussagen wie „Ich habe keine Angst“.

1.9 Sprachliche Präzisierungen

Mehrere sprachliche und terminologische Anpassungen wurden vorgeschlagen, darunter „Plaudertasche“ anstatt „Wasserfall“, „Traumata“ statt „Traumas“ oder „soziale Übergänge“ anstelle von „grosse Alltagsveränderungen“. Die Beschreibung „depressiv“ sollte entfernt werden und auch die Begriffe „Redehemmung“ und „Sprechangst“ wurden als unzutreffend bewertet. Eine vollständige Liste der Korrekturvorschläge findet sich in der Auswertung des Expertinneninterviews (vgl. Anhang 10.7).

1.10 Willensfreiheit und Schweigen

Die Aussage, Betroffene würden „letztlich selbst entscheiden, ob und wann das Schweigen aufhört“ wurde übereinstimmend als irreführend beurteilt und abgelehnt. Selektiver Mutismus ist nicht willentlich steuerbar. Dies wird oft falsch verstanden und sollte gerade deshalb im Podcast korrekt erklärt bzw. richtiggestellt werden.

Die Rückmeldungen zu den Leitfragen 2, 3 und 4 des ersten Teils wurden aus leserfreundlichen Gründen zusammengefasst.

2. Sind die Inhalte für die Erstinformation der Zielgruppe relevant?
3. Eignen sich die gewählten Schwerpunkte für den Podcast?
4. Sind die Inhalte vollständig oder fehlen wichtige Informationen?

Mit Ausnahme der oben aufgeführten Korrekturen und Ergänzungen wurden die Inhalte und Schwerpunkte des Podcasts als relevant und für die Zielgruppe geeignet bewertet. Lediglich für die Rubrik „Wie entsteht selektiver Mutismus?“ wurden zusätzliche Beispiele für kontraproduktives elterliches Verhalten angeregt (z. B. zu viel Druck) und an zwei weiteren Stellen Vorschläge für sprachliche Ergänzungen („bei einem verletzlichen Kind“, „gar Dummheit“) gemacht.

TEIL 2: Technische und gestalterische Aspekte

1. Ist der Podcasttitel passend und ansprechend?

„Still aber deutlich“ wurde als unpassend bewertet. Der Vorschlag „Wenn Worte fehlen“ fand hingegen einhellige Zustimmung, da er die Thematik klarer kommuniziert.

Die Rückmeldungen zu den Leitfadenfragen 2 bis 9 des zweiten Teils fielen durchweg kurz und positiv aus und wurden daher für die Auswertung zusammengefasst.

2. Ist das Podcastformat „Infopodcast“ geeignet?
3. Ist die Länge von 10 Minuten angemessen?
4. Liegt eine klare inhaltliche Struktur vor? Ist der Podcast nachvollziehbar gegliedert?
5. Ist das inhaltliche Tempo adäquat?

6. Ist die sprachliche Gestaltung adäquat?

7. Wird die Verwendung eines Manuskripts als stimmig empfunden? Wirkt der Inhalt dadurch unnatürlich oder abgelesen?

8. Ein Transkript soll zusätzlich zur akustischen Version zur Verfügung gestellt werden. Halten Sie das für eine gute Idee?

9. Ist der Podcast ansprechend akustisch verpackt?

Das Infopodcast-Format wurde einstimmig als geeignet bestätigt. Auch die Dauer von etwa zehn Minuten halten die Spezialistinnen für angemessen. Die inhaltliche Struktur, das inhaltliche Tempo und die sprachliche Gestaltung wurden ebenfalls positiv bewertet. Das Ablesen eines Manuskripts wird als sinnvoll erachtet und nicht als störend, unnatürlich klingend oder abgelesen empfunden. Zusätzlich wird die Bereitstellung eines schriftlichen Transkripts ausdrücklich empfohlen, um unterschiedlichen Lern- und Nutzungstypen gerecht zu werden. Weiter beurteilten die Expertinnen die akustische Gestaltung des Podcasts als ansprechend und passend.

10. Schätzen Sie die Stimme der Sprecherin als angenehm anzuhören und gut geführt ein? Werden Betonung, Pausen, Tempo und Artikulation stimmig eingesetzt?

Die Stimme der Sprecherin wurde als angenehm und sympathisch beschrieben, Artikulation, Pausen und Tempo als stimmig beurteilt. Lediglich eine Fachperson empfand die Betonung punktuell als nicht ganz passend.

11. Wirkt die Sprecherin authentisch, natürlich, locker, sympathisch und vom Thema überzeugt? Trifft sie den richtigen Ton?

Die Sprecherin wurde als sympathisch und überzeugend wahrgenommen, jedoch erscheint ihre Darbietung stellenweise zu fröhlich und zu stark moduliert. Mehr Ruhe und Ernsthaftigkeit würde die Wirkung des Podcasts verbessern und die Anliegen der Zielgruppe angemessener abholen.

12. Hat der Podcast eine klare und angenehme Audioqualität? Ist der Ton gut hörbar und verständlich? Ist die Lautstärke passend? Ist der Podcast frei von Hall, Rauschen oder anderen Störgeräuschen? War die Datei problemlos zu öffnen und anzuhören?

Die Audioqualität des Podcasts wurde als angenehm und klar bewertet, der Ton als gut hörbar und frei von Störgeräuschen und die Datei als technisch problemlos zugänglich.

13. Gibt es sonstige inhaltliche, gestalterische oder technische Aspekte, welche Sie gerne noch ergänzen oder diskutieren würden?

Bei der Beantwortung dieser Frage lag der Fokus ausschliesslich auf Optimierungsvorschlägen für die Shownotes. Dabei entstanden die folgenden drei Unterkategorien.

13.1 Reihenfolge der Quellen in den Shownotes

Die Spezialistinnen empfehlen, schweizer Quellen vor deutschen aufzuführen. Zudem wurde erwähnt, dass die Webseite www.mutismus-schweiz.ch statt mutismus.ch aufgelistet werden sollte, da Letztere nicht mehr aktualisiert bzw. gepflegt wird.

13.2 Screeningbögen in den Shownotes

Neben Webseiten und Literatur sollten auch Screeningbögen (DortMut Kita, DortMut Schule, DortMut Eltern, Schweigekompass) in den Shownotes verlinkt werden.

Diese könnten grösstenteils kostenlos heruntergeladen und direkt von Fach- sowie von Bezugspersonen genutzt werden.

13.3 Literaturempfehlungen in den Shownotes

Die Expertinnen wünschten sich eine Umstrukturierung und Ergänzung der Literaturempfehlungen. Die Werke der Fachpersonen (u.a. „Mut zum Sprechen finden“) sollten zuerst aufgeführt werden. Darüber hinaus regten die Damen an, die Bücher „Das stille Kind ist das vergessene Kind“ und „Mila spricht!“ sowie weitere Kinderbücher wie „Ana und Obur“ von Karin Birchler Hofbauer in die Liste aufzunehmen.

TEIL 3: Praktische Anwendung und Nützlichkeit des Podcasts

1. Sind die Erstsprachen sinnvoll gewählt? Gibt es weitere Sprachen, in welchen Sie sich eine Übersetzung wünschen würden?

Die Auswahl der acht Erstsprachen schätzten die Fachpersonen als sinnvoll und bereits sehr umfangreich ein. Zusätzlich wurden Serbokroatisch, Tamil, Polnisch und Arabisch (Hocharabisch) als wünschenswerte Ergänzungen genannt. Dabei wäre eine Übersetzung des Manuskripts in den genannten Sprachen bereits sehr hilfreich.

Die Fragen 2 und 3 des dritten Teils beantworteten die Spezialistinnen übergreifend, daher wurden sie auch in der Auswertung vereint.

2. Würden Sie den Podcast in Ihrer Praxis nutzen und an die Zielgruppe weiterempfehlen?

3. Würden Sie den Podcast Ihren BerufskollegInnen weiterempfehlen?

Alle Expertinnen würden den Podcast sowohl in ihrer Praxis nutzen als auch an die Zielgruppe und BerufskollegInnen weiterempfehlen. Zudem wurde vorgeschlagen, das Produkt auf der Webseite www.mutismus-schweiz.ch zu veröffentlichen, um dessen Sichtbarkeit und Verfügbarkeit zu erhöhen.

4. Gibt es sonstige Anmerkungen, Wünsche oder Vorschläge zum Podcast allgemein?

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob der Podcast bereits Teil einer Reihe ist oder zu einer solchen ausgebaut wird. Dazu erläuterte die Autorin, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit lediglich eine Einzuelepisode entstanden ist, die jedoch perspektivisch zu einer Podcastreihe erweitert werden könnte. Eine Expertin äusserte den Wunsch, dass der Podcast fortgeführt wird und dass künftig sowohl weitere Episoden als auch zusätzliche Sprachversionen davon erscheinen.

6. Fertigstellung des Produkts

6.1 Entwicklung der deutschen Podcastversion

Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse (vgl. Kapitel 5.4) wurde der Podcast-Prototyp überarbeitet. So entstand das Manuskript des deutschen Endprodukts (vgl. Anhang 10.8), das anschliessend vertont, bearbeitet und musikalisch ergänzt wurde.

Zunächst wurde das Manuskript des Podcast-Prototyps anhand der Rückmeldungen aus TEIL 1 inhaltlich überarbeitet und sprachlich optimiert. Die zentrale Herausforderung bestand darin, eine Balance zwischen inhaltlicher Vollständigkeit und adressatengerechter Verständlichkeit zu finden. Es galt, die Inhalte möglichst prägnant darzustellen, ohne dafür an fachlicher Genauigkeit einzubüssen.

Im Anschluss folgten die technischen und gestalterischen Anpassungen (TEIL 2).

Dabei wurde darauf geachtet, dass der Podcast trotz der inhaltlichen Überarbeitungen weiterhin sprachlich auf die Zielgruppe zugeschnitten blieb. Das Skript wurde leicht gekürzt, um die Dauer von zehn Minuten weiterhin einzuhalten. Der Vorschlag, zusätzliche Beispiele für kontraproduktives elterliches Verhalten in der Rubrik „Wie entsteht selektiver Mutismus?“ aufzuführen, wurde dabei weggelassen. Dieser Abschnitt sollte sich primär auf die auslösenden Faktoren konzentrieren.

Die Überarbeitung von Titel und Shownotes liess sich rasch und unkompliziert umsetzen. Die Autorin entschied sich dazu, die Literaturliste vollständig zu überarbeiten und orientierte sich hierfür an der Webseite mutismus-schweiz.ch, da die dort aufgeführten Quellen aktuell sind, von den Expertinnen empfohlen und zum Teil selbst verfasst wurden. Das Format „Infopodcast“ sowie die inhaltliche Struktur, das inhaltliche Tempo und die akustische Verpackung des Prototyps konnten unverändert übernommen werden.

Dasselbe galt für die Nutzung des Manuskripts und die Stimmführung der Sprecherin. Lediglich eine Fachperson äusserte Kritik an einzelnen Betonungen, ohne jedoch konkrete Stellen zu benennen. Um diese Information nachträglich zu präzisieren, wurde sie per E-Mail kontaktiert. In ihrer Rückmeldung erklärte die Expertin, dass sie aufgrund hoher Arbeitsbelastung keine Zeit habe, den Podcast erneut anzuhören, jedoch davon ausgehe, dass die Betonung kein Problem mehr darstellen werde, sofern in der Neuvertonung auf eine weniger starke stimmliche Modulation geachtet werde. Grundsätzlich wurde die Stimme der Sprecherin als angenehm und sympathisch bewertet. Bei der Aufnahme des Endprodukts wurde auf Empfehlung aller Fachpersonen auf einen weniger stark modulierten und weniger fröhlichen Klang geachtet, um dem Format mehr Ruhe und Ernsthaftigkeit zu verleihen. Das Aufnahmesetting, das Aufnahmegerät und die verwendeten Bearbeitungsprogramme wurden aufgrund der positiven Rückmeldungen beibehalten.

Das Feedback zu TEIL 3 bezog sich nicht unmittelbar auf die Überarbeitung des Prototyps, allerdings wurden Aspekte davon in Kapitel 7.2 als Anregung für zukünftige Projekte aufgenommen. Bei weiteren Übersetzungen würden die von den Fachpersonen gewünschten Sprachen zuerst berücksichtigt werden. Besonders bedeutsam war die Rückmeldung, dass die Expertinnen den Podcast als praxisrelevant und nützlich einschätzen, ihn in ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit einsetzen und weiterempfehlen

würden. Zudem wurde positiv hervorgehoben und bekräftigt, dass der Podcast mit einem Transkript zur Verfügung gestellt werden sollte. Die insgesamt sehr positive Resonanz bestärkte die Autorin darin, die Überarbeitung des Prototyps mit besonderer Sorgfalt zu gestalten und ein qualitativ hochwertiges Endprodukt zu realisieren.

6.2 Übersetzung in die verschiedenen Erstsprachen

Die Auswahl der Erstsprachen orientierte sich an den Zahlen des Schweizer Bundesamts für Statistik (2023). Diese zeigen, dass nach Schweizerdeutsch die am häufigsten im häuslichen Umfeld gesprochenen Sprachen Französisch, Hochdeutsch, Italienisch, Englisch, Portugiesisch, Albanisch, Spanisch, Serbokroatisch, Tessiner/bündner-italienische Dialekte, Rätoromanisch sowie „andere Sprachen“ sind. Aufgrund begrenzter Ressourcen wurde die Übersetzung auf die sieben häufigsten Sprachen beschränkt. Da der Podcast auch in Deutschland auf Interesse stossen könnte, wurden zusätzlich Daten des Statistischen Bundesamts (2025) berücksichtigt. Laut Erstergebnissen des Mikrozensus vom Februar 2025 verständigten sich 15,6 Mio. der EinwohnerInnen Deutschlands vorwiegend oder ausschliesslich in einer anderen Sprache als Deutsch. Mit 14% war Türkisch die am häufigsten genannte Sprache, gefolgt von Russisch (12%) und Arabisch (9%). Vor diesem Hintergrund entschied die Autorin, Türkisch als achte Erstsprache aufzunehmen. Der Podcast wurde somit auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und Türkisch entwickelt.

Nachdem die deutsche Podcastversion fertiggestellt war, wurde sie mithilfe der digitalen Übersetzungsdienste DeepL und Lingvanex in die weiteren Sprachen übertragen. Dabei zeigte sich, dass zwei spezifische Anpassungen für jede Sprache individuell erforderlich waren: Erstens musste der in der deutschen Version verwendete Name Marie an die jeweiligen Sprachgebräuche angepasst werden, etwa zu Mary oder Maria. Zweitens galt es, Unterschiede in der Zeichensetzung zu berücksichtigen, wie verschiedene Anführungszeichen oder das einleitende Fragezeichen im Spanischen (¿). Eine weitere Herausforderung zeigte sich bezüglich der Shownotes. Diese enthalten ausschliesslich (schweizer-) deutsche Webseiten, Kinderbuch- und Literaturvorschläge sowie Screeningbögen. Während sich die Beibehaltung der Webseiten mit ihrem Bezug zu spezifischen Fachstellen in der Schweiz und Deutschland rechtfertigen lässt, gilt dieses Argument nicht in gleichem Masse für die Literatur und Screeningbögen. Eine ergänzende Recherche nach qualitativ geprüften Ressourcen in den jeweiligen Zielsprachen hätte den Rahmen der Arbeit jedoch überschritten. Zudem stützen sich die ausgewählten Quellen auf Empfehlungen von Mutismusspezialistinnen, deren Expertise eine hohe Qualität gewährleistet. Aus diesen Gründen wurden die deutschen Materialien in den Shownotes beibehalten. Um den LeserInnen dennoch Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen, wurden die Titel in die jeweiligen Zielsprachen übertragen. Dadurch bleiben Herkunft, inhaltliche Ausrichtung und Zweck der Quellen klar erkennbar.

Jede Übersetzung wurde von mindestens zwei MuttersprachlerInnen korrekturgelesen und, je nach Bedarf, sprachlich optimiert. Die Namen aller hierbei beteiligten Personen sind in der Danksagung aufgeführt.

Die finalen Transkripte befinden sich im Anhang der Arbeit (vgl. Anhang 10.8-10.15).

6.3 Tonaufnahmen und Fertigstellung der weiteren Podcastversionen

Neben der deutschen Aufnahme sprach die Autorin der Arbeit auch den englischen Podcast ein. Die weiteren Vertonungen wurden von Samira Huber, Sandra Carlesso, Denise Otz, Maria Lucia Pontes, Majlinda Lecaj und Selin Coskunkurt übernommen. Alle Damen unterzeichneten eine Einverständniserklärung und erteilten damit ihre Zustimmung zur Veröffentlichung des Podcasts in der jeweiligen Sprache (vgl. Anhang 10.16). Um eine optimale Vorbereitung zu ermöglichen, erhielten sie das Manuskript einige Tage vor dem Aufnahmetermin.

Die Vertonungen erfolgten an der HfH oder bei den Sprecherinnen zuhause. Für die Aufzeichnung von zehn Minuten Audiomaterial musste rund eine Stunde eingeplant werden. Dies war vor allem auf Versprecher zurückzuführen, die mehrfaches Wiederholen einzelner Passagen erforderlich machten. Ein Vorteil des Mediums Audio liegt jedoch darin, dass fehlerhafte Stellen gezielt neu aufgenommen und im Schnitt integriert werden können, ohne dass die gesamte Episode neu gestartet werden muss.

Da jede Person naturgemäß über eine individuelle Stimme und Stimmführung verfügt, variiert die stimmliche Gestaltung der verschiedenen Podcastversionen. Das Feedback der Expertinnen bezieht sich lediglich auf die Stimme der Autorin bzw. die stimmliche Realisierung des Prototyps (Kriterien 10 und 11, TEIL 2) und lässt sich daher nicht auf die übrigen Varianten übertragen. In einer idealen Umsetzung müssten diese Aspekte für jede Version neu evaluiert werden. Einheitlichere Ergebnisse wären vermutlich durch den Einsatz professioneller SprecherInnen erzielt worden, was im Rahmen der Arbeit aus Budgetgründen nicht umsetzbar war. Stattdessen wurde mit den Personen gearbeitet, die sich freiwillig zur Mitwirkung bereitstellten.

Ähnliches gilt für die Dauer der einzelnen Podcasts (Kriterium 3, TEIL 2), da Faktoren wie Sprachtempo, Pausensetzung und Sprechrhythmus je nach Person und Sprache variieren. Dennoch orientieren sich alle Ausführungen an der Zielmarke von zehn Minuten und überschreiten diese höchstens um ein bis zwei Minuten.

Auch das Setting (Kriterium 12, TEIL 2) war aus organisatorischen Gründen nicht bei allen Aufnahmen identisch. Die daraus resultierenden Abweichungen führten zu leichten Unterschieden in der Audioqualität, ohne diese jedoch qualitativ zu beeinträchtigen. Die Autorin bewertete die Unterschiede zwischen den Podcastvarianten aus zwei Hauptgründen als unproblematisch. Erstens erfüllen alle Versionen, unter Berücksichtigung der genannten Punkte, weiterhin die festgelegten Qualitätskriterien. Zweitens richtet sich jede Ausgabe primär an das Publikum in der jeweiligen Sprache. Ziel war es nicht, dass alle Varianten perfekt einheitlich klingen, sondern dass jede Aufnahme individuell stimmig und qualitativ überzeugend umgesetzt ist.

Jede Vertonung wurde, analog zur deutschen Fassung, mit Audacity und iMovie geschnitten, bearbeitet und musikalisch ergänzt. Mit diesem Schritt waren alle acht Podcasts fertiggestellt und damit das in der Arbeit gesetzte Entwicklungsziel erreicht.

7. Fazit und Ausblick

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

1. Fragestellung: Welche für Bezugspersonen relevanten Erstinformationen zur Definition, Ätiologie, Therapiemöglichkeiten und Beratung zum selektiven Mutismus lassen sich aufgrund einer systematischen Recherche als relevant herauskristallisieren?

Die erste Forschungsfrage wurde in den Kapiteln 2.4 und 2.5 aufgegriffen. Anhand eines systematischen Vergleichs von acht Infobroschüren und -flyern zum selektiven Mutismus wurden zentrale Inhalte zu den vorgegebenen vier Kategorien, als auch zu fünf weiteren, induktiv abgeleiteten Kategorien identifiziert und in Form eines Podcast-Prototyps zusammengefasst. In einem zweiten Schritt wurden die Informationen im Rahmen eines Expertinneninterviews (TEIL 1 des Interviews) reflektiert. Auf Basis der Rückmeldungen wurde der Prototyp überarbeitet. Durch die vorgenommenen Anpassungen enthält das Entwicklungsprodukt nun jene Inhalte, die gleichzeitig die erste Forschungsfrage beantworten.

2. Fragestellung: Wie muss der Podcast inhaltlich und gestalterisch konzipiert sowie technisch realisiert werden, damit er für die Zielgruppe ansprechend und verständlich ist?

Analog zum Vorgehen bei der ersten Fragestellung wurden die Kriterien für die inhaltlich-gestalterische und technische Umsetzung des Podcasts zunächst in Kapitel 3.6 auf Basis einer Literaturrecherche erarbeitet und danach in Form des Podcast-Prototyps umgesetzt. Die Kriterien wurden in TEIL 2 des Expertinneninterviews evaluiert. Auf Grundlage des Feedbacks wurde der Prototyp überarbeitet. Durch die vorgenommenen Anpassungen erfüllt das Entwicklungsprodukt nun jene Kriterien, die gleichzeitig die zweite Forschungsfrage beantworten.

3. Fragestellung: Wie schätzen praktizierende MutismusspezialistInnen die inhaltliche, technische und gestalterische Realisierung des Podcasts, die angebotenen Erstsprachen und dessen Nützlichkeit für die MultiplikatorInnen in der Praxis ein?

Die Beantwortung der dritten Forschungsfrage erfolgte durch die Auswertung des qualitativen Expertinneninterviews in Kapitel 5.4 der Arbeit. Hinsichtlich der inhaltlichen Aspekte äusserten die Spezialistinnen mehrere Korrektur- und Anpassungsvorschläge, während zur technisch-gestalterischen Umsetzung weniger Anmerkungen gemacht wurden. Die Rückmeldungen zu den ausgewählten Erstsprachen und der Nützlichkeit des Podcasts für die Praxis fielen sehr positiv aus.

7.2 Perspektiven für zukünftige Projekte

Ein nächster Schritt könnte in der Übersetzung in weitere Erstsprachen wie Serbokroatisch, Polnisch, Tamil, Arabisch oder Russisch bestehen, um die Inhalte einem noch breiteren Zielpublikum zugänglich zu machen.

Für die Weiterentwicklung des Podcasts wäre es zudem wertvoll, Feedback aus der angestrebten Zielgruppe einzuholen, um eine noch stärkere Ausrichtung an deren Bedürfnissen und Erwartungen zu ermöglichen.

Schliesslich wäre es aus praktischer Sicht sinnvoll, den Podcast um weitere, regelmässig erscheinende Folgen zu ergänzen. In dieser Arbeit wurde der Begriff „Podcast“ für die einzelne Episode verwendet, da sich die Autorin an der Definition von Frühbrodt und Auerbacher (2021) orientierte, welche sowohl eine einzelne Episode als auch die gesamte Serie bezeichnen kann. Im Sinne der Bedeutung der Letzteren bietet es sich allerdings an, die behandelten Themen kontinuierlich zu vertiefen und neue Aspekte einzubinden. Die Reihe könnte z. B. durch neue Perspektiven und Settings wie ExpertInneninterviews oder Gespräche mit Bezugspersonen von Betroffenen ergänzt werden. In diesem Zusammenhang wäre auch die Veröffentlichung auf gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts denkbar, um eine grössere Sichtbarkeit und Reichweite zu erzielen.

8. Literaturverzeichnis

- Alby, T. (2008). *Web 2.0. Konzepte, Anwendungen, Technologien*. München: Carl Hanser Verlag.
- American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5*. (P. Falkai & H.-U. Wittchen, Hrsg.). Göttingen: Hogrefe.
- Baciogalupo, F., Wrede, S. & Hurlbauss, M. (2022). *Podcast erstellen: Anleitungen zur Planung und Umsetzung*. Berlin: Podcast Plattform.
- Bahr, R. (2018). *Wenn Kinder schweigen. Redehemmungen verstehen und behandeln. Ein Praxisbuch* (7. Auflage). Ostfildern: Patmos.
- Böhmermann, J. & Schulz, O. (Hosts). (2016). *Fest & Flauschig* [Audio-Podcast]. Spotify. <https://open.spotify.com/show/1OLcQdw2PFDPG1jo3s0wbp>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2019). *ICD-10-WHO Version 2019*. <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f90-f98.htm#F94>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2024). *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2023). *Sprachen: Hauptsprachen, Sprachen, die zu Hause und bei der Arbeit gesprochen werden*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html>
- Buschmann, A. (o.D.). *SELEKTIVER MUTISMUS: Informationen für Eltern und andere Interessierte*. https://www.zel-heidelberg.de/wp-content/uploads/2024/02/Elterninformation_Selektiver_Mutismus_ZEL_Buschmann.pdf
- Dobsiaff, O. (2013). *Mutismus in der Schule. Erscheinung und Therapie* (Neuaufgabe der Ausgabe von 2005). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsystem für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Marburg.
- Eighteen, D. (2021). *Der Podcast Führerschein. Schritt für Schritt zum eigenen Podcast - Konzept, Produktion und Business*. München: Redline Verlag.
- Eins, P. (2022). *Podcasts im Journalismus: Eine Einführung für die Praxis*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Emmerling, H. (o.D.) *Selektiver Mutismus*. <https://www.mutismus-therapie.de/wp-content/uploads/2015/09/Mut-Flyer-dt.-B.pdf>
- Feldmann, D., Kopf, A., & Kramer, J. (2011). KoMut – Kooperative Mutismustherapie: Konzept einer handlungsorientierten Therapie für Kinder mit selektivem Mutismus. *Die Sprachheilarbeit*, 3(2011), 150–156. https://www.selektiver-mutismus.de/wp-content/uploads/2019/07/KoMut_Sprachheilarbeit_2011.pdf
- Fessel, K. & Linke, R. (2019). *Downloadmaterial für »Selina Stummfisch«*. <https://psychiatrie-verlag.de/wp-content/uploads/2019/01/177-Downloadmaterial.pdf>
- Florineth-Baatsch, F., Katz-Bernstein, N., Muchenberger-Gebauer, A. (2024). *Das stille Kind ist das vergessene Kind: Selektiven Mutismus interdisziplinär überwinden* (1. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Frühbrodt, L. & Auerbacher, R. (2021). *Den richtigen Ton treffen – Der Podcast-Boom in Deutschland* (OBS-Arbeitsheft 106). Frankfurt am Main: Otto Brenner Stiftung.
- Gasteiger, C. (2020, 19./20. September). „Die Qualität ist eine andere“: Auch Sandra Maischberger hat jetzt einen Podcast. Im Interview spricht sie über die Nachteile des Fernsehstudios und Gäste mit Ecken und Kanten. *Süddeutsche Zeitung*, S. 44.
- Hagedorn, B. (2022). *Podcasting, Schritt für Schritt zum eigenen Podcast*. mitp-Verlag.
- Hammerschmidt, D. (2022). *Das Podcast-Buch: Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate-Podcasts von Unternehmen & Organisationen*. München: Haufe.
- Hartmann, B. (2007). *Mutismus: Zur Theorie und Kasuistik des totalen und elektiven Mutismus* (5. Aufl.). Berlin: Ed. Marhold.
- Hartmann, B. (2019). *Gesichter des Schweigens: Die systematische Mutismus-Therapie/SYMUT als Therapiealternative* (5., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Hartmann, B. & Lange, M. (2024). *Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Für Angehörige, Betroffene sowie therapeutische und pädagogische Berufe* (9. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.

- Hildebrand, D. (2022). *Podcasts: Konzipieren, produzieren und vermarkten*. Planegg: Haufe Lexware.
- IG Mutismus Schweiz. (2021). *MUTISMUS: Mutisten sind fähig zu sprechen, doch sie können sich nicht überwinden!* <https://www.mutismus.ch/flyer.pdf>
- IGEM. (2024). *IGEM-Digimonitor 2024: Nutzung digitaler Medien in der Schweiz*. Interessengemeinschaft elektronische Medien. <https://www.igem.ch/download/Zusammenfassung-Studie-IGEM-Digimonitor-2024.pdf?d=1751183692207>
- Katz-Bernstein, N. (2023). *Selektiver Mutismus bei Kindern. Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (6., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Katz-Bernstein, N., Meili-Schneebeli, E., & Wyler-Sidler, J. (Hrsg.). (2024). *Mut zum Sprechen finden: Kinder mit selektivem Mutismus in der Therapie* (5. Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kruszynska, J. (2022). *Was ist selektiver Mutismus und wie beeinflusst er die Beziehungen der Betroffenen? Eine Informationsbroschüre für Eltern und Lehrpersonen*. https://www.psychologie.uzh.ch/dam/jcr:f4066904-c46d-4713-9ca9-443aee292771/Infobrosch%C3%BCre_Selektiver%20Mutismus_Kruszynska.pdf
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lammenett, E. (2021). *Praxiswissen Online-Marketing: Affiliate-, Influencer-, Content-, Social-Media-, Amazon-, Voice-, B2B-, Sprachassistenten- und E-Mail-Marketing, Google Ads, SEO* (8. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Melfsen, S. (2007). Überblick zur Behandlung des Selektiven Mutismus. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35(6), 399–409. <https://doi.org/10.1024/1422-4917.35.6.399>
- Melfsen, S., Romanos, M., Jans, T., Walitza, S. (2021). Betrayed by the nervous system: A comparison group study to investigate the „unsafe world“ model of selective mutism. *Journal of Neural Transmission*, 128 (9), 1433–1443.
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2017). Behandlungsmethoden des selektiven Mutismus. *Sprache Stimme Gehör*, 41(2), 91–97.
- Melfsen, S., Warnke, A., Walitza, S. (2019). Selektiver Mutismus. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Band 3. Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes- und Jugendalter* (2. Aufl., S. 607–622). Springer.
- Morris, T. & Terra, E. (2008). *Podcasting für Dummies*. Wiley-VCH.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (6., überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V. (o.D.). *Mutismus: Was ist das? Definition, Merkmale, Ursachen*. https://www.mutismus.de/sites/default/files/2022-08/Flyer_wasistmutismus.pdf
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2024). *The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)*. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/piaac.html>
- Pickard, H., Rijdsdijk, F., Happé, F. & Mandy, W. (2017). Are social and communication difficulties a risk for the development of social anxiety? *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 56(4), 344–351.
- Preger, S. (2019). *Geschichten erzählen. Storytelling für Radio und Podcast*. Wiesbaden: Springer VS.
- Remschmidt, H., Poller, M., Herpertz-Dahlmann, B., Hennighausen, K. & Gutenbrunner, C. (2001). A follow-up study of 45 patients with elective mutism. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 251(6), 284-296. <https://doi.org/10.1007/PL00007547>
- Rubens, A. (2006). *Podcasting. Das Buch zum Audiobloggen*. O'Reilly Verlag.
- Sallat, S. (2017). *Musiktherapie bei Sprach- und Kommunikationsstörungen*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Sauer, M. (2007). *Weblogs, Podcasting & Online-Journalismus*. O'Reilly Verlag.

- Schach, A. (2022). *Starke Texte der Unternehmenskommunikation*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Schmidt-Traub, S. (2019). *Selektiver Mutismus: Informationen für Betroffene, Angehörige, Erzieher, Lehrer und Therapeuten*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Soliman, N. M. M. E. (2025). Podcasts als digitales Medium der Wissensvermittlung: Eine linguistische Untersuchung. *Transcultural Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(2), 347–368.
- Stadt Zürich. (2025). *Selektiver Mutismus: Für Eltern und Schulen*. https://www.stadt-zuerich.ch/de/bildung/volksschule/unterstuetzung-foerderung/schulpsychologie/informationen-spd-eltern.html#selektiver_mutismus
- Starke, A. (2014). *Selektiver Mutismus bei mehrsprachigen Kindern: Eine Längsschnittstudie zum Einfluss kindlicher Ängste, Sprachkompetenzen und elterlicher Akkulturation auf die Entwicklung des Schweigens* (Dissertation, Technische Universität Dortmund). Technische Universität Dortmund.
- Starke, A., & Subellok, K. (2015). *Wenn Kinder nicht sprechen - selektiver Mutismus* [Artikel]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/277636934_Wenn_Kinder_nicht_sprechen_-_Selektiver_Mutismus
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (2025). *Zahl der Woche - 77 % der Bevölkerung sprechen zuhause ausschliesslich Deutsch*. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2025/PD25_08_p002.html
- Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (9. Aufl.). Urban & Fischer.
- StillLeben e.V. (2025). *Das Nicht-Sprechen verstehen ... Schüchtern oder selektiv mutistisch? Für Eltern*. <https://www.selektiver-mutismus.de/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-Eltern.pdf>
- StillLeben e.V. (2025). *Downloads*. <https://www.selektiver-mutismus.de/downloads/>
- Subellok, K., Katz-Bernstein, N., Bahrfeck-Wichitill, K. & Starke, A. (2012). DortMuT (Dortmunder Mutismus-Therapie): eine (sprach)therapeutische Konzeption für Kinder und Jugendliche mit selektivem Mutismus. *Logos. Interdisziplinäre Fachzeitschrift für Sprach-, Stimm- und Hörtherapie*, 20(2), 84–94.
- Van Eimeren, B., & Frees, B. (2007). Internetnutzung zwischen Pragmatismus und YouTube-Euphorie: ARD/ZDF-Online-Studie 2007. *Media Perspektiven*, 8, 362–378.

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick zu den verglichenen Informationsbroschüren und -flyern (Weilenmann, 2025)..... 14

10. Anhang

10.1 Tabellarischer Vergleich der Infobroschüren

Titel, AutorIn(-nen) und/oder Organisation	Definition	Ätiologie	Therapiemöglichkeiten	Beratung der BP	Zusätzliche Informationen
<p>Das Nicht-Sprechen verstehen... Schüchtern oder selektiv mutistisch? Für Eltern Stillleben e.V.</p>	<p>1. „Was ist bei Kindern mit selektivem Mutismus zu beobachten?“ 2. „Aufstufung von Symptomen im Verhalten“ 3. „Wenn die Kinder schweigen, zeigen sie stattdessen oft.“ 4. „Aufstufung körperlicher Symptome“ 5. Fallbeispiel von Nela, einem stillen Kindergartenmädchen. Die Leserin wird gefragt, ob er/sie die Situation im Fallbeispiel wiedererkennt.“ 6. „Was ist selektiver Mutismus?“ 7. Definition, multifaktorielle Ursache, Fehlinterpretation des Schweigens, Eltern warten zu lange mit Intervention, Relevanz der frühzeitigen Hilfesuche Diagnostik und Therapie, Differenzialdiagnose Autismus</p>	<p>Eine kurze Beschreibung der multifaktoriellen Ätiologie ist unter dem Abschnitt „Was ist selektiver Mutismus“ enthalten.</p>	<p>Keine spezifischen Methoden aufgezeigt</p>	<p>1. „Was können Sie als Eltern tun?“ 2. Information, ab wann und wo sich Eltern Hilfe holen können bzw. sollten, das primäre Prozedere und Betonung, dass die Wahl eines mit dem Störungsbild vertrauten Theapeuten relevant ist. 3. „Was ist zu beachten?“ 4. Aufstufung versch. Ratschläge an Eltern bzgl. ihrer eigenen Sorgen, Hilfesuche, Umgang mit dem Kind und Störungsbild 5. „Hilfreiche Fragen.“ 6. Aufstufung von Fragen an Eltern zur Analyse und Reflexion der Fähigkeiten und Ressourcen ihres Kindes und der Umweltreaktionen</p>	<p>„Wie pädagogische Fachkräfte das Kind in Kita und Schule unterstützen“ = Aufstufung versch. Ratschläge zum Umgang mit der Situation, mit dem Kind und Störungsbild „Weiterführende Literatur“ und „Empfehlenswerte Internetseiten“</p>
<p>SELEKTIVER MUTISMUS Informationen für Eltern und andere Interessierte Anke Buschmann, ZEL-Zentrum für Entwicklung und Lernen, Heidelberg</p>	<p>1. Kurze Einleitung, Ansprache der Eltern 2. Nennung typischer Auffälligkeiten des SM 3. „Was ist selektiver Mutismus?“ 4. Beschreibung von Symptomen im Verhalten und Betonung, dass das Kind nicht freiwillig schweigt: Prävalenz und Definition des Störungsbildes inkl. Bedeutung der Abgrenzung von Schüchternheit und anderen Entwicklungsauffälligkeiten. 5. „Typische Merkmale“ 6. Ausführliche Tabellen mit Symptomatik allgemein, im Kindergarten, in der Schule, typische körperliche Reaktionen auf Ansprache inkl. Fotobeispiel</p>	<p>„Wie entsteht das Schweigen?“ = keine bestimmte Ursache, meist multifaktoriell, Eltern Schuldgefühle nehmen, Hauptursache genetische Veranlagung (oft ein Elternteil ebenfalls schüchtern oder mutistisch), Risikofaktoren Migrationshintergrund/ Mehrsprachigkeit, Charakter, Sensibilität, Sprachentwicklungsstörungen, grosse Veränderungen/ einschneidende Lebensereignisse</p>	<p>Keine spezifischen Methoden aufgezeigt</p>	<p>1. „Frühes Handeln ist wichtig“ & „Langfristige Entwicklung“ 2. Kontraproduktives Verhalten des Umfelds, Folgen, Relevanz einer frühen fachtherapeutischen Beratung und Intervention. 3. Information, dass das Schweigen keine Faulheit, Provokation oder Schüchternheit darstellt und ab 4-8 Wochen eine Untersuchung notwendig ist. Erläuterung des primären Prozederes. 4. Vermerk, welche Punkte bei der Therapeutenwahl zu beachten sind. 5. „Wie Sie als Eltern Ihr Kind unterstützen“ 6. Ausführliche Aufstufung versch. Ratschläge für Eltern zum Umgang mit der Situation, mit dem Kind und Störungsbild</p>	<p>„Weiterführende Literatur“ und „Empfehlenswerte Internetseiten“</p>

<p>Was ist selektiver Mutismus und wie beeinflusst er die Beziehungen der Betroffenen? Eine Informationsbroschüre für Eltern und Lehrpersonen</p> <p>Julia Kruszynska, verfasst im Rahmen eines Seminars der UZH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fallbeispiel von D., einem mutistischen Kind mit typischen Symptomen 2. Einleitung mit Definition u.a. nach DSM-V, Prävalenz, Differenzialdiagnose ASS, Folgen bei Nicht-Behandlung 3. „Was ist selektiver Mutismus?“ = Definition, Begriffsentwicklung 4. „Symptomatik des selektiven Mutismus nach dem DSM-5“ 5. „Ängste, Dominanz- und Kontrollverhalten“ = Symptomatik, Beispiele für typische Erkennungsmerkmale 	<p>„Erklärungsansätze und Einflussfaktoren“</p> <p>= Psychoanalytischer, Systemischer, Behavioral Ansatz; Unterscheidung ursächliche und aufrechterhaltende Bedingungen; Risikofaktoren (genetische Komponenten, Familie als prägendes Lernumfeld, einschneidende Lebensereignisse, Sprachentwicklungsstörungen, Migration/Bilingualität, sprachliche Überforderung, ausserfamiliäre Einflüsse)</p>	<p>Keine spezifischen Methoden aufgezeigt</p>	<p>Die Eltern oder Bezugspersonen werden nicht direkt adressiert. Tipps oder Ratschläge fehlen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Verlauf und Folgen“ = Frühsymptome, Symptomatik im Verlauf und schulischer/berufliche Folgen 2. „Reaktionen des Umfelds“ = Ambivalente Reaktionen von Eltern und Bezugspersonen 3. „Zusammenfassung“ und „Das Wichtigste in Kürze“ = Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte
<p>Downloadmaterial für »Selina Stummfisch«</p> <p>Zusatzmaterial zum Buch von Karen-Susan Fessel und Rosa Linke</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurze Einleitung mit typischer Symptomatik 2. „Was bedeutet selektiver Mutismus?“ = Begriffsbedeutung, Definition, Auftreten (typisch in den ersten 2 Schuljahren) 3. „Wie erkennt man Mutismus?“ = v.a. für Eltern nicht leicht zu erkennen, Aufstufung einiger Warnhinweise 4. „Ist mein Kind nur schüchtern oder mutistisch?“ = Kriterien zur Unterscheidung 	<p>„Welche Ursachen kann der Mutismus haben?“</p> <p>= noch wenig bekannt, „Sicher ist, dass eine soziale Angst dahintersteckt.“, genetische, biologische, psychogene & soziale Faktoren</p>	<p>„Welche therapeutischen Angebote gibt es?“</p> <p>= Spieltherapie, Familientherapie, Sprachtherapie, Verhaltenstherapie</p>	<p>„Wie können Eltern unterstützen?“</p> <p>= Ratschläge für den richtigen Umgang mit SM (Vertrauensvolle Umgebung schaffen, offen über Sprechangst reden, Verständnis, Geduld und Empathie zeigen, nicht zum Sprechen zwingen, positiv verstärken, durch andere Kommunikationskanäle ans Sprechen heranführen, versch. Techniken zur Angstreduktion)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Wer kann den Mutismus feststellen?“ = Kinderarzt, -psychologe oder Sprachtherapeut 2. „Die Diagnose ist gestellt. Wie geht es weiter?“ = Folgen ohne Behandlung, Relevanz des frühen Therapiebeginns 3. „Was können pädagogisch Arbeitende tun?“ = Tipps für Pädagogen, um SM zu verstehen und richtig damit umzugehen
<p>Selektiver Mutismus Für Eltern und Schulen</p> <p>Schulpsychologischer Dienst, Schulgesundheits-dienste Stadt Zürich</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurze Einleitung mit Definition und Erklärung, dass Eltern und Schule zur Überwindung des Mutismus wichtig sind 2. „Was ist selektiver Mutismus?“ = Definition, Symptome 3. „Merkmale“ = Symptomatik, Folgen/Auswirkungen, Mindestdauer 4 Wochen, Ausschlusskriterien, Differenzialdiagnosen, Begleitstörungen 	<p>„Ursachen“</p> <p>= Keine eindeutige Ursache, multifaktoriell (Persönlichkeit, Genetik, anhaltende/situative Belastungen, Mehrsprachige Erziehung)</p>	<p>„Behandlung“</p> <p>= Kontraproduktives Verhalten des Umfelds, Relevanz einer frühzeitigen Beratung und Therapie bei einer Fachperson, Folgen ohne Behandlung, Betonung, dass Mitwirken von Eltern und Umsetzung therapeutischer Massnahmen im häuslichen und schulischen Umfeld wichtig sind</p>	<p>„Was können Eltern tun?“</p> <p>= Schritt-für-Schritt-Anleitung für das elterliche Vorgehen bei Mutismusverdacht (früh Therapie einleiten, Umfeld aufklären, Druck vermeiden, Kind unterstützen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Verbreitung“ = Prävalenz v.a. Mädchen, v.a. Vor- & Grundschulalter 2. „Prognose“ = Relevanz des frühzeitigen Therapiebeginns 3. „Was kann die Schule tun?“ = Ratschläge an die Schule für den richtigen Umgang mit einem SM-Kind

<p>Mutismus Was ist das? Definition, Merkmale, Ursachen</p> <p>Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V.</p>	<p>1. „Wie fühlt sich selektiver Mutismus an?“ = Beschreibung des subjektiven Gefühls, nicht sprechen zu können, anhand eines Beispiels. 2. „Definition“ = Definition und Klassifizierung nach ICD-11 und DSM-V, Mindestdauer 4 Wochen, Ein- und Ausschlusskriterien, Differenzialdiagnosen ASS, Schizophrenie und psychotische Störungen 3. „Massive Sprechblockade“ = Symptomatik (Schweigen ist nicht freiwillig), Folgen und damit verbunden die Relevanz von frühem Therapiebeginn 4. „Wichtige Fakten“ = Beginn idR zwischen 2-5 Jahren, Prävalenz, Mädchen häufiger betroffen (2:1), erhöhtes Risiko bei Mehrsprachigkeit (4x), Folgen ohne Therapie</p>	<p>keine Information</p>	<p>„Die Behandlung“ = Relevanz des frühen Therapiebeginns bei Diagnose, Behandlung hat gute Prognose, Interdisziplinarität, Verweis auf Stuttgarter Rahmenempfehlungen zur Mutismus-Therapie</p>	<p>Die Eltern oder Bezugspersonen werden nicht direkt adressiert. Keine Tipps oder Ratschläge</p>	<p>„Literaturtipps“</p>
<p>MUTISMUS Mutisten sind fähig zu sprechen, doch sie können sich nicht überwinden!</p> <p>IG Mutismus Schweiz</p>	<p>1. Einleitung mit Fallbeispiel, Begriffsklärung, Definition, Ein- und Ausschlusskriterien, Differenzialdiagnose Autismus, Symptomatik, Missinterpretation des Schweigens, Risikofaktoren/mögliche Auslöser, Unterscheidung totaler vs. selektiver Mutismus, Therapieformen 2. „Um was geht's“ = Definition, Beginn idR zw. 5-9 Jahren, 3. „Wer ist betroffen“ = Prävalenz, mehr Mädchen (2:1) 4. „Mutismus bei Kindern“ = Auflistung typischer Merkmale</p>	<p>„Mögliche Ursachen“ = Uneindeutig, Risikofaktoren (Sprachentwicklungsverzögerung, scheue/ängstliche Persönlichkeit, Sensibilität, familiäre Schweigsamkeit, Zweisprachigkeit bei Migration, Traumas, negative Erfahrungen ausserhalb des Elternhauses)</p>	<p>„Was man tun kann“ = Relevanz einer frühzeitigen Abklärung und Behandlung mit Einbindung der ganzen Familie Zusätzlich werden in der Einleitung die Psychotherapie, Sprach- und Verhaltensstrategie genannt.</p>	<p>1. „Was sollten Eltern von Mutisten beachten?“ = Ratschläge an Eltern, um das mutistische Verhalten zu verstehen und richtig damit umzugehen 2. „Was können Eltern tun?“ = Prozedere bei Verdacht auf Mutismus beim Kind (Abklärung ab 4 Wochen Schweigen, Überweisung, Kosten, Relevanz der engen Zusammenarbeit mit Logo, Kindergärtnerin, Lehrperson, Psychotherapeuten etc.)</p>	<p>1. „Literatur zum Thema“ 2. „Informationsquellen im Internet“</p>
<p>Selektiver Mutismus von Hans Emmerling, Entwickler der MUTARI-Methode für selektiv und total mutistische Kinder und Jugendliche</p>	<p>Definition (u.a. nach ICD-10), mehr Mädchen (2:1), typisches Verhalten Betroffener, Folgen ohne Behandlung, Differenzialdiagnose Autismus 1. „Wenn Kinder schweigen“ = 2 Fallbeispiele von betroffenen Mädchen 2. „Auffälligkeiten im Verhalten“ = Auflistung der Symptomatik</p>	<p>Keine Informationen</p>	<p>- Relevanz einer Abklärung ab 4-6 Wochen Schweigen und frühzeitigem Therapiebeginn - „Eine ausschliesslich logopädische Behandlung ist kontraindiziert und kann sogar symptomverstärkend sein.“ - Therapiewechsel bei fehlendem Fortschritt nach 6 Monaten</p>	<p>Die Eltern oder Bezugspersonen werden nicht direkt adressiert. Tipps oder Ratschläge fehlen.</p>	<p>-</p>

10.2 Skript des Podcast-Prototyps

Still aber deutlich: Ein Infopodcast zum selektiven Mutismus Für Eltern und andere Bezugspersonen

Herzlich willkommen bei Still aber deutlich - dem Infopodcast rund um selektiven Mutismus. Diese Folge richtet sich speziell an Eltern und weitere Bezugspersonen von selektiv mutistischen Kindern. Natürlich sind auch alle anderen Interessenten herzlich zum Zuhören eingeladen. Mein Name ist Kat Weilenmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. / Mein Name ist [Name] und dieser Podcast wurde von Kat Weilenmann produziert. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind.

Vielleicht kommt Ihnen dieses Beispiel bekannt vor: Marie spricht zuhause wie ein Wasserfall - aber ausserhalb der Familie verhält sie sich ganz anders. Ihre Kindergartenlehrerin hat neulich erzählt, dass Marie seit einer Weile sehr schüchtern wirkt. Wenn man sie anspricht, erstarrt sie förmlich, schweigt und schaut zu Boden. Auch mit anderen Kindern spricht das Mädchen nicht, sondern zieht sich lieber zurück. Ist das nur Schüchternheit? Oder steckt da mehr dahinter? Heute sprechen wir über selektiven Mutismus: Was das ist, wie es entsteht, welche Folgen es gibt und was Sie tun können, um einem betroffenen Kind zu helfen.

Was ist selektiver Mutismus?

Der selektive Mutismus gehört offiziell zu den Angststörungen. Ein betroffenes Kind kann in bestimmten Situationen nicht sprechen, während es in anderen Situationen dazu fähig ist. Wichtig ist: Kein Kind schweigt je freiwillig! Der Mutismus entscheidet, wann das Sprechen möglich ist und wann nicht. Knapp 1% aller Kinder sind selektiv mutistisch, darunter etwa doppelt so viele Mädchen wie Jungen. Meistens sind es Kinder im Vor- oder Grundschulalter. Achtung: Selektiver Mutismus ist nicht dasselbe wie Schüchternheit, Autismus oder eine Sprachentwicklungsstörung. Man muss ihn von ähnlichen Auffälligkeiten unterscheiden, was gar nicht so leicht ist. Es gibt jedoch typische Merkmale, an denen man sich orientieren kann. Vor allem für Eltern und Bezugspersonen ist das schwer, da die Kinder zuhause meist ganz normal oder sogar sehr viel sprechen. In sozialen Situationen hingegen, wie z. B. im Kindergarten oder in der Schule schweigen sie. In der Gruppe ist ein mutistisches Kind sehr still und meldet sich nicht. Wenn es angesprochen wird, bleibt es starr stehen oder läuft weg. Wenn man es anspricht, zeigt es einen leeren Gesichtsausdruck mit starrem Blick und „eingefrorener“ Mimik. Viele Kinder schauen auf den Boden, wirken steif oder verkrampft. Sie haben Angst vor körperlichen Aktivitäten, wollen auf keinen Fall im Mittelpunkt stehen und fürchten sich vor Nähe zu Fremden. Generell werden sie als unsicher, scheu, zurückgezogen, traurig, depressiv oder gar versteckt aggressiv beschrieben.

Wie entsteht selektiver Mutismus?

Eine bestimmte Ursache für das Schweigen gibt es nicht, es spielen immer verschiedene Faktoren zusammen. Eine davon ist die Genetik. In vielen Fällen war ein Elternteil in der Kindheit selbst mutistisch oder extrem schüchtern. Ganz wichtig: Die Erziehung ist kein Auslöser, das heisst Eltern tragen nie die Schuld am Schweigen. Aber sie können zu dessen Verfestigung beitragen, indem sie bei auffälligem Verhalten zu lange warten und nichts unternehmen. Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen Migration und Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklungsstörungen, eine scheue oder ängstliche Persönlichkeit und Traumata. Ausserdem können grosse Alltagsveränderungen wie der Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule oder belastende Lebensereignisse wie ein Umzug, Spitalaufenthalt oder die Scheidung der Eltern eine Sprechangst auslösen.

Welche Folgen hat selektiver Mutismus?

Viele Menschen missinterpretieren das Schweigen als Trotz, Faulheit oder Schüchternheit. Oft wissen Eltern oder Lehrpersonen nicht, was sie tun sollen und zwingen das Kind zum Sprechen - was seine Angst davor jedoch nur verschlimmert. Das Umfeld ist oft irritiert und verunsichert und wendet sich immer mehr ab. Dadurch geht der soziale Anschluss verloren. Wenn sich Mutismus verfestigt, kann es zu psychosozialen Problemen, Entwicklungsrückständen und später auch psychischen Erkrankungen wie z. B. Depressionen kommen. Das lange Schweigen braucht eine Menge Energie auf Kosten anderer Bereiche, wie z. B. dem Lernen. Das kann zu Problemen in der Schule und später auch in der Ausbildung oder Arbeitswelt führen.

Was können Sie bei Mutismusverdacht tun?

Damit sich die Störung nicht verfestigt, ist es wichtig so früh wie möglich zu handeln. Zeigt ein Kind während vier Wochen ein auffälliges Verhalten, sollten Sie unbedingt den Kinderarzt aufsuchen. Dieser prüft, ob es sich um selektiven Mutismus handelt und verschreibt - falls dem so ist - eine Verordnung für Therapie bei der Sprachtherapeutin. Wählen Sie unbedingt eine Fachperson, die sich gut mit der Störung auskennt und erwarten Sie nicht, dass die Redehemmung nach wenigen Wochen plötzlich weg ist. Ein Therapieerfolg braucht viel Zeit und Vertrauen und jedes Kind reagiert individuell darauf. Die Prognose bei frühzeitiger Behandlung ist jedoch in der Regel sehr gut.

Tipps zum Umgang mit selektivem Mutismus

Eltern können ihr Kind unterstützen, indem sie ruhig und geduldig bleiben. Sie hören zu, zeigen Verständnis und akzeptieren die Angst. Zudem sollten sie sich mit dem Umfeld austauschen, denn viele Leute wissen nicht, was die Sprechangst bedeutet oder wie sie damit umgehen sollen. Durch offene Kommunikation kann eine sichere Atmosphäre entstehen, in der das Sprechen leichter fällt. Die folgenden zehn Tipps sollen Ihnen dabei helfen, selektiven Mutismus besser zu verstehen und ein Kind damit zu unterstützen.

Tipp 1: Nehmen Sie das Schweigen des Kindes nie persönlich. Es verhält sich nicht freiwillig so.

Tipp 2: Beobachten Sie das Kind und finden Sie heraus, was ihm hilft, um sich in fremden Situationen wohler zu fühlen.

Tipp 3: Drängen Sie das Kind nie zum Sprechen, das erhöht nur seine Angst davor.

Tipp 4: Loben Sie das Kind, wenn es sich traut etwas zu sagen, übertreiben Sie es aber nicht. Sprechen sollte etwas ganz Normales sein.

Tipp 5: Seien Sie nicht zu vorsichtig und nehmen Sie dem Kind nicht alles ab. Reden Sie nicht an seiner Stelle, aber helfen Sie ihm dabei es selbst zu tun, indem Sie Brücken bauen. Als Beispiel: „Komm, wir gehen zum Eisverkäufer. Ich sage ihm, welche Sorte du möchtest und du gibst ihm das Geld.“

Tipp 6: Ermöglichen Sie ein langsames Angewöhnen an schwierige Situationen, indem Sie Treffen mit vertrauten Gleichaltrigen organisieren. Das fördert zudem Freundschaften, was für Betroffene besonders wichtig ist.

Tipp 7: Seien Sie kreativ: Malen, Schreiben, Tanzen oder Spiele sind Wege, um langsam an Sprache heranzuführen und so die Angst davor zu verkleinern.

Tipp 8: Üben Sie mit dem Kind, wie es sich in unsicheren Situationen verhalten kann.

Gemeinsam können Sie zum Beispiel Mut-Sätze wie „Ich kann das!“ oder „Ich habe keine Angst!“ einüben, die helfen positiv zu denken.

Tipp 9: Es ist zentral, dass Sie davon überzeugt sind, dass das Kind lernen wird in fremden Situationen zu sprechen. Es braucht dieses Vertrauen unbedingt.

Tipp 10: Bleiben Sie mit den Betreuungspersonen des Kindes im Austausch. Nehmen Sie Ihre eigenen Sorgen ernst und suchen Sie Unterstützung bei Fachpersonen.

Die letztliche Entscheidung, ob und wann das Schweigen aufhört, trifft jeder Betroffene selbst. Die Aufgabe der Bezugspersonen ist es zu begleiten und zu stärken, geduldig und einfühlsam zu sein. Selektiver Mutismus ist eine ernstzunehmende Störung, die mit der richtigen Hilfe jedoch gut behandelt werden kann. Wenn Sie vermuten, dass Ihr oder ein Ihnen bekanntes Kind betroffen ist, zögern Sie nicht Hilfe zu suchen. Je früher Sie handeln, desto schneller kann dem Kind geholfen werden.

Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Weitere Informationen wie Kontakte, nützliche Webseiten und Literaturtipps finden Sie in den Shownotes. Wir hoffen, dass Ihnen der Podcast gefallen hat und dass Sie einige spannende Fakten und hilfreiche Tipps mitnehmen können. Vielen Dank fürs Zuhören.

Shownotes

Produzentin

Kat Weilenmann, erreichbar unter kathrin.weilenmann@gmail.com

Empfehlenswerte Webseiten

- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de
- Schulpsychologischer Dienst der Stadt Zürich: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- Mutismus Schweiz: www.mutismus.ch

Weiterführende Literatur

- mutismus.de - die Fachzeitschrift von StillLeben e.V. (Weitere Infos auf der Website)
- Wenn Kinder schweigen von Reiner Bahr
- Schweigende Kinder verstehen von Reiner Bahr
- Mutismus in der Schule von Otto Dobschlaff
- Mutismus von Boris Hartmann
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter von B. Hartmann und M. Lange
- Gesichter des Schweigens von Boris Hartmann
- Selektiver Mutismus bei Kindern von Nitza Katz-Bernstein
- Mut zum Sprechen finden von N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler

10.3 Interviewleitfaden

Leitfaden zur Evaluation des Podcasts „Still aber deutlich“

Beginn

- Begrüssung, Dank, kurze Vorstellungsrunde, kurze Einführung in BARB, Animation zur Ausführung/Diskussion trotz geschlossener Fragen zusätzlich zu ja/nein-Antworten
- Ungefährer zeitlicher Rahmen festlegen, Fragen klären, Wechsel auf Hochdeutsch, Videoaufnahmestart mit kurzer Erklärung und Ansage

Hauptteil

TEIL 1: Inhaltliche Aspekte

1. Sind die Inhalte korrekt und aktuell?
2. Sind die Inhalte für die Erstinformation der Zielgruppe relevant?
3. Eignen sich die gewählten Schwerpunkte für den Infopodcast?
4. Sind die Inhalte vollständig oder fehlen wichtige Informationen?

TEIL 2: Technische und gestalterische Aspekte

1. Ist der Podcasttitel passend und ansprechend?
2. Ist das Podcastformat „Infopodcast“ geeignet? (1 Sprecherin, Fachwissenvermittlung)
3. Ist die Länge von 10 Minuten angemessen?
4. Liegt eine klare inhaltliche Struktur vor? Ist der Podcast nachvollziehbar gegliedert?
5. Ist das inhaltliche Tempo adäquat? (Nicht das Sprechtempo, sondern der Aufbau der Inhalte)
6. Ist die sprachliche Gestaltung adäquat? (An der Alltagssprache orientiert, möglichst frei von Fachbegriffen, langen/verschachtelten Sätzen, Passiv-Form. Kernbotschaften werden wiederholt, Zahlen vereinfacht.)
7. Wird die Verwendung eines Manuskripts als stimmig empfunden? Wirkt der Inhalt dadurch unnatürlich oder abgelesen?
8. Ein Transkript soll zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Halten Sie das für eine gute Idee?
9. Ist der Podcast ansprechend akustisch verpackt? Besteht eine klare Strukturierung mit Intro/Outro/Übergängen? Nicht zu viele Elemente oder verwirrend? Passt die musikalische Untermalung zum Podcast und harmonisieren die Teile miteinander?
10. Schätzen Sie die Stimme der Sprecherin als angenehm anzuhören und gut geführt ein? Werden Betonung, Pausen, Tempo und Artikulation stimmig eingesetzt?
11. Wirkt die Sprecherin authentisch, natürlich, locker, sympathisch und vom Thema überzeugt? Trifft sie den richtigen Ton?
12. Hat der Podcast eine klare und angenehme Audioqualität? Ist der Ton gut hörbar und verständlich? Ist die Lautstärke passend? Ist der Podcast frei von Hall, Rauschen oder anderen Störgeräuschen? War die Datei problemlos zu öffnen und anzuhören?
13. Abschliessend zu den Teilen 1 und 2: Gibt es sonstige inhaltliche, gestalterische oder technische Aspekte, welche Sie gerne noch ergänzen oder diskutieren würden?

TEIL 3: Praktische Anwendung und Nützlichkeit des Podcasts

1. Sind die Erstsprachen sinnvoll ausgewählt? Gibt es weitere Sprachen, in welchen Sie sich eine Übersetzung wünschen würden?
2. Würden Sie den Podcast in Ihrer Praxis nutzen und an die Zielgruppe weiterempfehlen?
3. Würden Sie den Podcast Ihren BerufskollegInnen weiterempfehlen?
4. Gibt es sonstige Anmerkungen, Wünsche oder Vorschläge zum Podcast allgemein?

Schluss

Abrundung, Dank und Verabschiedung

10.4 Schriftliche Rückmeldungen der Expertinnen

Schriftliches Feedback von Sonja Pfäßli

- Vor allem für Eltern und Bezugspersonen ist das schwer, korrekt wäre hier schwierig.
- Angst vor körperlichen Aktivitäten, nicht alle, ich kenne einige sehr sportliche Kinder mit sM
 - Reden Sie nicht an seiner Stelle, solange der sM noch verfestigt ist, müssen Eltern oft für das Kind sprechen. Wichtig aber, dass wie beschrieben Brücken gebaut werden, Situationen gesucht werden, wo das Kind Sicherheit gewinnen kann und dann irgendwann zu sprechen beginnt.
 - „Ich habe keine Angst!“ Unser Gehirn benötigt mehr Zeit und Energie Negationen zu verstehen. Besser wäre, Ich bin mutig, ich schaff das etc. Dazu gibt es auch viele Kinderbücher, welche dies unterstützen.
 - Die letztliche Entscheidung, ob und wann das Schweigen aufhört, trifft jeder Betroffene selbst. Dieser Satz impliziert eine bewusste Steuerung des Sprechen-Könnens. Dem ist aber nicht so. Sobald das Kind in sich selbst gestärkt ist und sich sicher fühlt, gelingt das Sprechen. Aber auch dann oft nur über alltägliches. Sobald es um Gefühle, eigene Meinung etc geht, wird es wieder schwierig.

Schriftliches Feedback von Franziska Florineth

- für die Schweiz würde ich besser die Webseite www.mutismus-schweiz.ch angeben (Webseite Mutismus.ch wird nicht mehr aktualisiert und gepflegt)
- Aktuellste Literatur für die Literaturliste ist unser im Juni 24 im Hogrefe-Verlag erschienene untenstehende Buch „Das stille Kind ist das vergessene Kind“

Schriftliches Feedback von Andrea Muchenberger

- „Der selektive Mutismus gehört zu den Angststörungen.“ -> sM ist in ICD-11 unter die Angststörungen subsummiert, die Fachwelt ist sich diesbezüglich aber nicht einig - siehe "Unsafe World Modell" von Melfsen und Walitza (siehe unser Buch "Das stille Kind ist das vergessene Kind")
- „Knapp 1% aller Kinder...“ -> Die Aussagen zur Prävalenz variieren - siehe unser Buch
- „... darunter etwa doppelt so viele Mädchen wie Jungen.“ -> Auch dazu gibt es unterschiedliche Aussagen der Studien.
- „...traurig, depressiv oder gar versteckt aggressiv beschrieben.“ -> das würde ich so nicht schreiben - "depressiv" ist eine psychiatrische Diagnose. Viele mutistische Kinder haben eine entsprechende Komponente, viele aber auch nicht.
- „Eine davon ist die Genetik.“ -> Das ist nicht belegt, sondern wird diskutiert. Ich würde genetische Disposition (sinngemäss) schreiben.
- „...und später auch psychischen Erkrankungen wie Depressionen kommen.“ -> Ich würde die Formulierung abmildern: psychische Erkrankungen begünstigen
- „...unbedingt den Kinderarzt aufsuchen.“ -> Das Vorgehen würde ich so nicht empfehlen, da viele Kinderärzte keine Ahnung von sM haben. Den Punkt sollten wir am Meeting diskutieren.
- „...- eine Verordnung für Therapie bei der Sprachtherapeutin.“ -> In der Schweiz wird "Sprachtherapie" - sprich Logopädie nicht verordnet, sondern ist ein Grundangebot in der Schule. Hier gehören unbedingt die Psychotherapeut:innen und die Psychiater:innen genannt.
- „...die Redehemmung...“ -> SM ist keine Redehemmung...
- „Sie hören zu, zeigen Verständnis und akzeptieren ~~die Angst~~.“ -> Das Schweigen
- „...viele Leute wissen nicht, was die Sprechangst bedeutet...“ -> Sprechangst ist etwas anderes als sM - siehe Differentialdiagnose (siehe Seite 19 im Buch „Das stille Kind...“)
- „Tipp 1:...“ -> Alle Tipps sind richtig gut!
- „Weiterführende Literatur“ -> Ich würde mich freuen, wenn unser Buch hier aufgenommen würde: Das stille Kind ist das vergessene Kind...

10.5 Einverständniserklärungen der Expertinnen

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Personendaten (Fotos, Video- und Audio-Aufnahmen) für Studierende

Wer sind wir?

Die HfH ist eine Pädagogische Hochschule. Sie legt den Fokus auf heil- und sonderpädagogische Fragestellungen mit dem Ziel «Bildung für Alle».

Wozu benötigen wir Ihre Personendaten?

Eine Ausbildung mit **Beispielen aus dem Alltag** ist für die spätere Arbeit mit Menschen sehr wichtig. **Realistische Beispiele helfen** dabei, die Studierenden in ihrer **Ausbildung** gut auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten.

Wie gehen wir mit Ihren Daten um?

Ihre Daten werden **nur für Unterrichtszwecke verwendet**. Alle Personen, die mit den Daten in Kontakt kommen, unterstehen einer Schweigepflicht. Alle Daten werden von der HfH spätestens nach **zehn Jahren** gelöscht. Die HfH ergreift insb. folgende Massnahmen zum Schutz der Daten:

- Die Daten werden auf einem **Server in der Schweiz** gespeichert. Es findet keine Bekanntgabe der Daten ins Ausland oder an Dritte statt.
- Die Daten werden **so gut wie möglich anonymisiert**, so dass möglichst keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen möglich sind. Dies wird durch Mitarbeitende der HfH überprüft. Es kann jedoch keine komplette Anonymisierung in jedem Fall garantiert werden.
- Die Studierenden müssen eine Verpflichtungserklärung akzeptieren, ansonsten können sie nicht auf die Daten zugreifen. Diese Zustimmung wird protokolliert. Die HfH kann somit nachvollziehen, wer alles auf die Daten zugreifen kann. Die **Studierenden verpflichten sich** insb. dazu:
 - die Daten nicht auf einer Cloud (Dropbox, iCloud, etc.) zu speichern und nicht an private E-Mail-Adressen oder Nicht-Studierende weiterzuleiten;
 - die Daten nur für das Studium und im Unterricht erteilte Aufträge zu nutzen. Die Daten dürfen in einer öffentlichen Studie nur anonymisiert und nach vorgängiger Genehmigung durch die HfH benutzt werden.
- Die Studierenden werden darauf hingewiesen, dass **Verstösse** gegen diese Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule und unter Umständen weitere **strafrechtliche Konsequenzen** nach sich ziehen können.

Wir bitten Sie daher um Ihre Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten. Dazu müssen Sie das beiliegende Formular ausfüllen, unterschreiben und an Kat Weilenmann abgeben. Sie entscheiden dabei freiwillig, zu welchen Punkten Sie ihr Einverständnis geben möchten.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Kat Weilenmann
kathrin.weilenmann@gmail.com

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Klient:in

Franka Flowitz-Beatsel

Untersucherin: Kat Weilenmann	Zweck und Beschreibung Bachelorarbeit Studiengang LOG VZ 25/26 Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Podcast-Prototyp entwickelt, welcher anhand eines qualitativen Expertinneninterviews mit Ihnen und anderen Mutismusspezialistinnen evaluiert wird. Das Interview findet online statt. Damit es transkribiert und ausgewertet werden kann, würde ich es gerne aufzeichnen. Dazu brauche ich Ihre schriftliche Einwilligung.
----------------------------------	--

Bitte kreuzen Sie die Punkte an, mit denen Sie einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
• Schriftliche Dokumentationen (z.B. Berichte, Diagnostik etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Audio-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Video-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die oben akzeptierten Daten dürfen von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich zurückgezogen werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
- Sie haben die «Einwilligungserklärung zur Nutzung von Personendaten (Foto, Video- und Audio-Aufnahmen) für eine Falldatenbank für Studierende» gelesen und verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Wetzlar, 8.9.25

Unterschrift

F. Flowitz-Beatsel

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Klient:in

Sonja Maria Pfäßli

Untersucherin:
Kat Weilenmann

Zweck und Beschreibung
Bachelorarbeit Studiengang LOG VZ 25/26
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Podcast-Prototyp entwickelt, welcher anhand eines qualitativen Expertinneninterviews mit Ihnen und anderen Mutismusspezialistinnen evaluiert wird. Das Interview findet online statt. Damit es transkribiert und ausgewertet werden kann, würde ich es gerne aufzeichnen. Dazu brauche ich Ihre schriftliche Einwilligung.

Bitte kreuzen Sie die Punkte an, mit denen Sie einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden

Ja, ich bin einverstanden

Nein, ich bin **nicht** einverstanden

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
• Schriftliche Dokumentationen (z.B. Berichte, Diagnostik etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Audio-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Video-Aufnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die oben akzeptierten Daten dürfen von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich zurückgezogen werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
- Sie haben die «Einwilligungserklärung zur Nutzung von Personendaten (Foto, Video- und Audio-Aufnahmen) für eine Falldatenbank für Studierende» gelesen und verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Merenschwand, 21.8.2025

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Bürgi Wirth, Babette

Untersucherin: Kat Weilenmann	Zweck und Beschreibung Bachelorarbeit Studiengang LOG VZ 25/26 Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Podcast-Prototyp entwickelt, welcher anhand eines qualitativen Expertinneninterviews mit Ihnen und anderen Mutismusspezialistinnen evaluiert wird. Das Interview findet online statt. Damit es transkribiert und ausgewertet werden kann, würde ich es gerne aufzeichnen. Dazu brauche ich Ihre schriftliche Einwilligung.
----------------------------------	--

Bitte kreuzen Sie die Punkte an, mit denen Sie einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
• Schriftliche Dokumentationen (z.B. Berichte, Diagnostik etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Audio-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Video-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die oben akzeptierten Daten dürfen von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich zurückgezogen werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
- Sie haben die «Einwilligungserklärung zur Nutzung von Personendaten (Foto, Video- und Audio-Aufnahmen) für eine Falldatenbank für Studierende» gelesen und verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Zürich, den 13.08.25

Babette Bürgi Wirth

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Klient:in

Andrea Winderberger

Untersucherin: Kat Weilenmann	Zweck und Beschreibung Bachelorarbeit Studiengang LOG VZ 25/26 Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Podcast-Prototyp entwickelt, welcher anhand eines qualitativen Expertinneninterviews mit Ihnen und anderen Mutismusspezialistinnen evaluiert wird. Das Interview findet online statt. Damit es transkribiert und ausgewertet werden kann, würde ich es gerne aufzeichnen. Dazu brauche ich Ihre schriftliche Einwilligung.
----------------------------------	--

Bitte kreuzen Sie die Punkte an, mit denen Sie einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
• Schriftliche Dokumentationen (z.B. Berichte, Diagnostik etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Audio-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Video-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die oben akzeptierten Daten dürfen von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich zurückgezogen werden.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
- Sie haben die «Einwilligungserklärung zur Nutzung von Personendaten (Foto, Video- und Audio-Aufnahmen) für eine Falldatenbank für Studierende» gelesen und verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Basel, 26.08.24

Unterschrift

[Handwritten Signature]

10.6 Transkript des Expertinneninterviews

Transkript Expertinneninterview

Donnerstag, 11. September 2025, 14:00 - 14:52 Uhr

Legende

I = Interviewende Person

Florineth = Franziska Florineth

Pfäffli = Sonja Pfäffli

Bürgi Wirth = Babette Bürgi Wirth

Einfaches Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl (2018), unter anderem:

- Wortwörtliche Transkription
- Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert
- Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet
- Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, d.h. bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
- Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
- Verständnissignale des Nicht-Sprechenden („mhm, aha, ja, genau, ähm“) werden nicht transkribiert. Ausnahme: Eine Antwort besteht nur aus „mhm“ ohne weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst.
- Jeder Sprecherbeitrag erhält einen eigenen Absatz
- Emotionale nonverbale Äusserungen, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.
- Die interviewende Person wird durch ein „I:“ gekennzeichnet. Den Interviewpartnern werden Namen zugeordnet (z. B. „Peter:“).

Nr	Transkription
1	I: Sind die Inhalte des Podcastes korrekt und aktuell? Was denkt ihr?
2	Bürgi Wirth: Also ich finde grundsätzlich würde ich sagen sind die wichtigsten Informationen da. Ich habe mich an so zwei drei Kleinigkeiten gestört und (...) das was ich mir als Letztes aufgeschrieben habe, was am Schluss kommt, das ist die Frage „Was kann man tun, wenn man den Verdacht hat, dass das Kind an selektivem Mutismus leidet? Und du Kathrin hast dort dann gesagt man soll sich an den Kinderarzt wenden, der würde dann die Diagnose stellen und an eine Sprachtherapeutin verweisen. Und für mich, das kann ein möglicher Weg sein. Es gibt in meiner Erfahrung ganz viele verschiedene Wege und ich würde jetzt vorschlagen, dass man entweder da noch andere Wege vorschlägt, weil es auch Kinderärzte gibt, die masslos überfordert sind mit der Diagnose von selektivem Mutismus und dann nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Und von daher würde ich es öffnen A bezüglich der Diagnosestellung und natürlich auch B bezüglich den Therapeutinnen.
3	I: Alles klar. Okay.

4	<p>Florineth: Ich würde vielleicht gerne grad da noch anhängen, was Babette sagt unterstütze ich auch total was sie sagt und ich würde auch so eine interdisziplinäre Abklärung eher ins Auge fassen also dass dann zum Beispiel der Kinderarzt eher so körperliche Sachen ausschliesst wie Hörprobleme oder neurologische Erkrankungen und die Psychologin oder der Psychiater dann schaut gibt es eine psychische Störung oder eine Angststörung zum Beispiel dahinter oder was auch immer. Und die Logopädin könnte zum Beispiel eben die Sprachfähigkeit überprüfen, weil man weiss, dass 33 bis 50% der Kinder auch eine sprachliche Auffälligkeit haben. Also dass man das so als interdisziplinäres Team im Idealfall macht - was nicht immer realistisch ist - aber ich finde auch und an die Logopädin oder was hast du geschrieben die Sprachtherapeutin, also das muss einfach (...) vergiss nicht, die spezialisierten Psychotherapeutinnen - weil in der Schweiz ist es fast so, also dass viele Psychotherapeuten auch Mutismus behandeln. In Deutschland sind es glaub 80% Logopädinnen und Sprachtherapeutinnen aber bei uns ist das so, dass sehr viele Psychotherapeutinnen die Kinder auch behandeln und nicht nur - sehr schön finde ich auch, gerade wenn das Kind sprachliche Auffälligkeiten hat, wenn man zusammenarbeitet. Also Psychotherapie und Logopädie. Noch zu dem von Babette.</p>
5	<p>Pfäffli: Genau. Ich möchte einfach den schulischen Aspekt reinbringen, weil ich selber ja aus der Schule komme und im Moment als psychologische Beraterin an ganz vielen Schulen tätig bin wegen dem selektiven Mutismus. Bring unbedingt noch den schulpsychologischen Dienst oder die kantonal psychiatrischen Abklärungsstellen rein - wie KJPD oder PDAG - je nach Kanton. Weil Eltern meistens ja erst Auffälligkeiten erleben wenn das Kind in die Schule eintritt und dann läuft alles noch zusätzlich über die Schule zu alldem Interdisziplinären, wie Franziska gesagt hat. Das erlebe ich zum Glück immer mehr, diese Interdisziplinarität. Und auch eben das Logopädinnen - das ist sehr deutsch. Also ich habe mal mich über Grenzen hinweg auch erkundigt, das ist wirklich in Deutschland - wie Franziska sagt - sind es hauptsächlich Logopädinnen, in der Schweiz ist es eine Mischung. Logopädinnen oder Psychologinnen, Psychotherapeutinnen und in Italien sind es nur Psychologinnen und Psychotherapeutinnen. Also es ist so länderspezifisch oder und du machst es ja für die Schweiz also nimm UNBEDINGT die Psychologinnen und Psychotherapeutinnen mit rein.</p>
6	<p>I: Alles klar. Darf ich fragen, gibt es einen Konsens bei euch, wer die ERSTE Person sein sollte, wenn die Eltern fragen: „Zu wem gehen wir?“. Gibt es da EINE Person, bei der wir sagen: „Gehen Sie zuerst zu...“ oder ist es mehr ein: „Wenden Sie sich an mhmm oder mhmm oder mhmm“?</p>
7	<p>Bürgi Wirth: Wir diskutieren (lacht) nächste Woche. Ich finde es gibt keinen Konsens, sondern man soll es wirklich öffnen. Es gibt verschiedene mögliche Anlaufstellen. „Wenden Sie sich unbedingt an eine Anlaufstelle“ und dann kannst du die verschiedenen Stellen erwähnen.</p>
8	<p>I: Okay, das macht Sinn.</p>
9	<p>Bürgi Wirth: Weil es gibt - meiner Meinung nach gibt es in der Schweiz keine klare Linie „Wenn selektiver Mutismusverdacht, dann dort und nacher passiert das und das...“ sondern wir erleben eben in der Praxis, dass es auf den kunterbuntesten Arten Diagnosen gestellt und behandelt werden. Daher finde ich es wichtig, dass man es offen lässt, aber diese Stellen erwähnt, die wirklich kompetent dafür sind.</p>
10	<p>Florineth: Genau. Die sich damit auskennen mit dem Thema überhaupt, oder? Und nicht sagen: „Ah, das Kind ist nur schüchtern, das gibt sich wieder, warten sie ab und so“</p>
11	<p>Pfäffli: Genau.</p>
12	<p>Florineth: Das ist oft so. Noch ein Thema zu den Zahlen. Du hast gesagt 1%. Also nach aktueller Studienlage sind es 0.5 bis 2% mit hoher Dunkelziffer. Also bis zu 2.6%. Das würde ich noch korrigieren. Und du hast geschrieben „deutlich mehr Mädchen“. Das ist auch je nach Studie sehr unterschiedlich. Man sagt ungefähr 1.3 zu 1 also Mädchen zu Jungen. Nicht unbedingt deutlich mehr sondern ein bisschen mehr Mädchen, aber nicht deutlich mehr.</p>
13	<p>I: Okay gut. Vielen Dank.</p>

14	Florineth: Das fiel mir noch auf. Und ich hätte noch eine Bitte. „Gehört offiziell zu den Angststörungen“ das stimmt schon. Aber wenn man die neusten Studien von Walitza und Melfsen anschaut, mit dem „Unsafe-World“-Modell, sagen sie eben, dass nach neuester Forschung eben geht man davon aus, dass die Kinder mit selektivem Mutismus die Umwelt als sehr unsicher wahrnehmen und dadurch oft in einen stressbedingten Einfriermodus geraten. Also so diesen Freeze-Zustand. Und wenn man das jetzt nur mit einer Angststörung erklärt, ist das etwas zu ungenau. Also natürlich versucht man Kategorien zu machen oder sie in eine Kategorie reinzupassen, aber es ist eben nicht ganz ideal, diese Angststörungskategorie. Und das finde ich schon wichtig also dass das eigentlich eine Reaktion vom autonomen Nervensystem ist. Ich kann dir da sonst auch noch was dazu schicken.
15	I: Okay, ja. Dankeschön.
16	Florineth: Aber das ist so, das wäre dann so der neuste Stand. Oder eigentlich die Leute, die sich damit befassen, sind mit dieser Kategorie von Angststörung finden das zu ungenau. Und nicht ganz passend.
17	Pfäffli: Genau, weil das für solche, die sich ein bisschen weniger damit befassen und sagen: „Ja bring mir das Kind, ich hatte noch nie eines aber ich kann Angststörungen behandeln.“ ist dann der Ansatz meistens nicht der Richtige. Weil das ist genau dann die Problematik, oder. Ja. Das finde ich auch. Und ich habe mich noch gestört, aber das habe ich dir ja schon geschrieben, wegen dem Sportlichen. Ich habe - also die Hälfte der Kinder, die macht mega gerne Sport. Trotz allem. Und die, die nicht gerne Sport machen - ich weiss nicht wie es bei euch ist, Franziska und Babette - bei mir sind es wirklich die Kinder, die noch zusätzlich im Spektrum sind, die machen nicht gern Sport. Aber die, die wirklich NUR selektiv mutistisch sind, die machen trotzdem gern Sport. Vielleicht nicht alles, aber das macht glaub ich jeder nicht unbedingt gern. Ja. Ich weiss nicht wie ihr das erlebt, Babette und Franziska?
18	Florineth: Wo hast du denn das geschrieben mit dem Sport, das habe ich gar nicht beachtet.
19	I: Das ist ein sehr guter Punkt, das habe ich auch aus einer Broschüre abgenommen. Das steht (...) bei unter „Was ist selektiver Mutismus?“ vier dritt unterste Zeile „Sie haben Angst vor körperlichen Aktivitäten“.
20	Florineth: Ah okay, aber du hast es ja jetzt mehr so erklärt, bei Sport muss man ja auch sich exponieren. Ich glaube es geht für mich eher darum, dass DAS hemmend ist und nicht das Sportliche an sich. Sondern man muss vielleicht jemandem einen Ball zuwerfen oder einen empfangen oder solche Sachen und da steht man irgendwie dann ein bisschen so muss aus der Gruppe raustreten. Ich glaube für mich ist der Aspekt und nicht, dass sie nicht gerne Sport machen.
21	Bürgi Wirth: Und für mich war bei diesem Abschnitt da oder wo es ja so um die typischen Merkmale geht, die habe ich eigentlich alle gut gefunden aber ich würde vorschlagen, dass du es noch mehr so schreibst „Es kann so sein, es kann aber auch anders sein“. Zum Teil schreibst du es so „Es KANN sein, dass es starr wird“ oder? Aber du schreibst zum Teil auch „Wenn es angesprochen wird, bleibt es starr stehen“. Es sind ja nicht alle, oder? Das macht es ja so interessant oder spannend, dass sie so unterschiedlich sind. Ich finde du bringst alles gute Beispiele, also alles gute Verhaltensmerkmale, ich würde noch MEHR einfach wie sagen „es kann so sein, es kann so sein, es KANN sein, dass sie das zeigen, es kann sein, dass sie es nicht zeigen...“ weil ich finde, also so wie man ja sagt „Autisten sind nicht gleich Autisten“ - Mutisten sind auch nicht gleich Mutisten, oder?
22	Florineth: Jeder Mutismus ist anders.
23	Bürgi Wirth: Genau. Oder? Und ich finde alle Verhaltensmerkmale super, aber ich würde noch mehr schreiben es kann sein so oder so oder so.
24	I: Super, mache ich gern. Danke.
25	Florineth: Ich hab da noch bei „Wie entsteht selektiver Mutismus?“ wo du da über die Eltern schreibst, dass sie nicht bei auffälligem Verhalten zu lange warten sollen und nichts unternehmen. Da könnte man vielleicht noch Beispiele anfügen, zum Beispiel „Indem Sie ständig für das Kind reden oder viel Druck machen, das verschlimmert die Symptome.“
26	I: Mmh (bejahend). Okay.
27	Bürgi Wirth: Also sie hat ja „Aber sie können zu dessen Verfestigung beitragen, indem Sie bei auffälligem Verhalten zu lange warten und nichts unternehmen.“

28	Florineth: Genau. Und da einfach noch die Beispiele. Zum Beispiel auch ständig für das Kind sprechen oder ihm zu viel Druck machen. So. Also nur als Vorschlag, du musst das nicht übernehmen. Aber das wären so konkrete Beispiele, was sie könnten falsch machen, oder.
29	I: Ja, macht Sinn.
30	Florineth: Ich finde jeder sagt „Zuhause reden sie wie ein Wasserfall“. Ich kann das langsam nicht mehr hören. Ich weiss es nicht recht. Mich stört das langsam, weil das hört man ÜBERALL, in jedem Interview, in jedem Artikel, den man liest. Vielleicht könnte man da mal ein anderes Wort nehmen. Aber das stört einfach mich persönlich. Einfach der Ausdruck „Wasserfall“. Zum Beispiel Plaudertasche oder keine Ahnung. Aber jeder sagt „Wie ein Wasserfall“ und ich finde das einfach so einen komischen Begriff.
31	I: (lacht) Es ist sehr schweizerisch. Du hast recht. Das ändere ich sonst ab, ja.
32	Florineth: (lacht) Und ich glaube man sagt (...) „Persönlichkeit und Trau - nicht Traumas sondern Traumata“ hätte ich jetzt gesagt. Auf der nächsten Seite. Das passt immernoch zum Punkt zwei. „Ausserdem können grosse Alltagsveränderungen“ da würde ich jetzt eher schreiben „soziale Übergänge“. Das wär ein bisschen konkreter. Weissst du vom Kindergarten in die Schule, von der Schule in die Oberstufe, in die Lehre blabla. Das finde ich ein bisschen konkreter. Und hier „oder die Scheidung der Eltern eine Sprechangst auslösen.“ finde ich einen heiklen Ausdruck, da würde ich „begünstigen“ sagen. Und „oder die Scheidung der Eltern bei einem VULNERABLEN KIND Sprechangst begünstigen.“ Weil das muss auf einen gewissen Boden fallen, damit es überhaupt diesen Mutismus entwickelt, oder? Weil auch andere Eltern lassen sich scheiden und die Kinder sind nicht alle mutistisch, als Beispiel, und deshalb würde ich das vulnerabel noch irgendwie oder verletzlichen Kind oder wie du es dann für die Eltern ausdrücken willst oder für die Zuhörer.
33	I: Genau. Das ist immer so ein bisschen eine Balance, oder. Dass man nicht zu lange, komplizierte Sätze macht aber trotzdem die ganze wichtige Info drinhat.
34	Florineth: Ja. Mal das zur Ergänzung. Ich mach jetzt einfach mal weiter, gell.
35	Pfäffli: Hejo.
36	I: Gern.
37	Florineth: Und bei drei „viele Menschen missinterpretieren das Schweigen als Trotz, Faulheit, Schüchternheit, GAR DUMMHEIT“ würde ich noch einfügen. Weil stumm gleich dumm. Also bisschen salopp gesagt. Das erlebe ich ganz oft. Das die Kinder völlig unterschätzt werden. Und ich hatte gerade kürzlich jemanden, die sollte eine Lehre auf PRA-Niveau machen in der Bäckerei und die hat einen IQ-Test gemacht und die ist tiptop und die spricht einfach wenig und wir haben uns dagegen gewehrt und jetzt hat sie eine EWA-Lehre gefunden und macht das tiptop. Aber die haben alle gesagt „Ja, die spricht ja nicht und die kann nur eine Anlehre machen.“ Genau. Dann bei vier könnte man zum Beispiel „Zeigt ein Kind während vier Wochen ein auffälliges Verhalten“ du kannst dann sonst nochmal das klarer machen „ein schweigendes Verhalten“. Statt „auffällig“. Das reicht so. Und dann das haben wir ja dann besprochen wegen der Therapie bei der Sprachtherapeutin. Also eben Psychotherapeutin und so.
38	I: Genau, ja.
39	Florineth: Ja. Und da hab ich (...) ich weiss nicht, was ihr davon haltet - Sonja und Babette - „Die letzte Entscheidung, ob und wann das Schweigen aufhört, treffen Betroffene selbst.“ Das tönt für mich als wär das eine aktive Entscheidung.
40	Pfäffli: Genau
41	Florineth: Und da - ich frag jetzt einfach.
42	Pfäffli: Das habe ich Kathrin auch schon zurückgemeldet.
43	Bürgi Wirth: Wo ist das?
44	Florineth: Das ist der letzte Abschnitt. „Die letzte Entscheidung, ob und wann das Schweigen aufhört, trifft jeder Betroffene selbst.“ Da bin ich jetzt nicht so einverstanden.

45	Bürgi Wirth: Also vor allem wenn du jetzt noch neu das autonome Nervensystem berücksichtigst mit dieser neuen - schicksch du ihre das, Franziska?
46	Florineth: Mach ich.
47	Bürgi Wirth: Oder mit dieser neuen Theorie von Walitza und Melfsen, dass das autonome Nervensystem da ganz viel mitmacht oder eigentlich der Chef ist im ganzen Geschehen, dann kannst du das da wie nicht stehen lassen, oder?
48	I: Jaja, ich hab das verstanden. Was das Problem ist.
49	Bürgi Wirth: Plötzlich ist das autonome Nervensystem ausgeschaltet und das Kind entscheidet „Jetzt spreche ich oder nicht“, sondern das geht ja darum, dass, ja (...) Therapie einzugewöhnen daranzugewöhnen oder anders damit umzugehen oder zu regulieren.
50	I: Genau. Genau.
51	Pfäffli: Und gerade der Podcast ist ja für Lehrpersonen und Eltern, hauptsächlich. Und ich erlebe jetzt aktuell bei neuen Kunden so, dass die Eltern oder auch Lehrpersonen oft das Gefühl haben „Der will einfach nicht“. Und genau solche Sätze unterstützen das dann natürlich. „Eben, ich habs ja gesagt, der will einfach nicht.“ Also ich habe jetzt eine Mutter, die probiert immer das Kind vorher zu überreden: „Und dort sprichst du und dort sprichst du und du sagst Grüezi und du sagst das“ Und ich probiere das wirklich wieder zu besänftigen, dass das nicht bewusst steuerbar ist. Genau. Also das würde ich unbedingt rausnehmen. Oder anders formulieren.
52	I: Ja, das ist sehr unglücklich formuliert. Ja. Alles klar, dankeschön. Auf jedenfall, das nehme ich raus. (...) Okay, sonst inhaltlich (...) gibt es noch etwas, was anzupassen wäre?
53	Bürgi Wirth: Ganz am Anfang sagst du, dass „Marie seit EINER WEILE sehr schüchtern wirkt.“ Und da würde ich wie sagen „seit dem Kindergarteneintritt“. Es ist ja nicht so, dass das Kind - also in der Regel ist es nicht so, dass das Kind in den Kindsgi eintritt und plaudert und spricht und plötzlich schweigt. Also dann wäre wirklich etwas komisch oder auffällig oder noch auffälliger als bei Mutismus. Sondern sie treten in den Kindergarten ein und bringen es mit von der Spielgruppe und sprechen nicht. Und von daher ist es nicht „seit einer Weile“. Plötzlich ist es gekommen. Sondern wirklich seit dem Übergang, oder?
54	I: Ja.
55	Bürgi Wirth: Also sei es nun Eintritt in die Spielgruppe oder Eintritt in den Kindergarten oder in die Krippe. Oder eben. Das finde ich auch noch wichtig.
56	I: Ja, mega gut.
57	Florineth: Ich habe nur noch ein sprachliches (...) du hast im dritten Satz schreibst du „Natürlich sind auch alle anderen Interessenten“. Ich glaube es sollte „Interessierte“ heissen. Weil Interessenten sind so wenn man eine Wohnung besichtigt, oder? Aber Interessierte, am Thema interessiert.
58	I: Okay, ja.
59	Florineth: Aber das ist einfach eine sprachliche Feinheit.
60	I: Danke, ja. Gut. Passe ich gerne an.
61	Pfäffli: Ich glaube meine sprachlichen Korrekturen habe ich dir schriftlich gegeben. Schwer - schwierig und diese schweizerdeutschen Fehler (lacht). Genau. Ja, gut. Nein sonst ist (...) Also ich bin sehr froh, habe ich dann etwas in mehreren Sprachen, weil ich ja an der Front in den Schulen unterwegs bin, um das direkt auch dann Eltern und Lehrpersonen vorzuschlagen.
62	I: Danke, das freut mich.
63	Pfäffli: Ja, also ich bin sehr froh um deine Arbeit.
64	Bürgi Wirth: Ja, toll. Wirklich toll.

65	I: Danke. Okay gut, dann ist es okay, wenn wir weitergehen zur Nummer zwei: „Sind die Inhalte für die Erstinformation der Zielgruppe relevant?“
66	Bürgi Wirth: Also ich glaube das haben wir jetzt, indem wir da ja ziemlich detailliert hineingegangen sind, angeschaut, ja.
67	Florineth: Mhm (bejahend). Finde ich auch, ja.
68	Pfäffli: (nickt)
69	I: Okay, super. Und Nummer drei dann eventuell auch „Eignen sich die gewählten Schwerpunkte für den Infopodcast?“
70	Florineth: Mhm (bejahend).
71	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
72	Pfäffli: Ja.
73	Florineth: Und vier haben wir ja jetzt eben besprochen.
74	Pfäffli: Genau.
75	I: Genau, super. Wunderbar, dankeschön. Zum Teil zwei „Technische und gestalterische Aspekte“: Ich weiss, das ist zum Teil auch sehr individuell. Trotzdem nimmt es mich wunder, was ihr dazu denkt. Ist der Podcasttitel „Still aber deutlich“ passend und ansprechend?
76	Florineth: Also ich konnte jetzt mit dem „deutlich“ nicht so viel anfangen. Was hast du dir dabei gedacht?
77	I: Das ist gemeint im Sinne von „Es hat doch einen Subtext“. Also es HAT eine Bedeutung, wieso das Kind still ist.
78	Florineth: Aha. (...) Also mich persönlich hat der Titel jetzt nicht so angesprochen, wenn ich ehrlich bin.
79	I: Mhm (bejahend).
80	Bürgi Wirth: Ja ich habe auch daran herumgekaut. Und ehrlich gesagt ist mir dann also ich bin an diesem „Still aber“ gegangen und bin da irgendwie nicht weitergekommen (...)
81	I: Mhm (bejahend), ja. Gibt es Alternativvorschläge? Ideen?
82	Bürgi Wirth: Eben nicht. (lacht)
83	Florineth: Also ich habe mir gedacht „Wenn Worte fehlen - Ein Infopodcast zum selektiven Mutismus“ zum Beispiel. Also da wüsste ich jetzt eher gleich
84	Pfäffli: Mhm (bejahend).
85	Florineth: Also da wüsste ich jetzt eher grad um was es gehen könnte als „Still aber deutlich“. Da wusste ich jetzt nicht gerade so. Einfach als Vorschlag.
86	I: Mega gut, nehme ich gerne auf.
87	Pfäffli: Ja.
88	I: Es soll kurz sein, oder, es soll prägnant sein, verständlich, es soll bleiben in den Köpfen und passend. Ich nehme das gerne auf „Wenn Worte fehlen“.
89	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
90	Pfäffli: Mhm (bejahend). Das finde ich auch sehr gut, ja. Weil wir müssen ja davon ausgehen, das sind Leute, die noch nicht viel darüber wissen. Und dann haben sie im Titel doch schon die erste Grundinformation, oder. Den haben sie bei „Still aber deutlich“ nicht. Sie wissen dann nicht „Geht mich das etwas an? Ist es das, was ich hören muss?“ Ja. Also ich finde den Vorschlag von Franziska auch sehr gut.

91	I: Super. Danke gut, ja ich übernehme das gerne. Also den Titel. Wenn ich darf, Franziska?
92	Florineth: Sicher, natürlich.
93	I: Super. Dann Nummer zwei „Ist das Podcastformat „Infopodcast“ geeignet?“
94	Florineth: Ich finde schon.
95	Pfäffli: Ja.
96	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
97	I: Okay. Super. „Ist die Länge von 10 Minuten angemessen?“
98	Florineth: Ja.
99	Pfäffli: (nickt)
100	Bürgi Wirth: Ich finde auch, ja.
101	I: Okay, super. „Liegt eine klare inhaltliche Struktur vor? Ist der Podcast nachvollziehbar gegliedert?“
102	Florineth: Ich finde schon.
103	Bürgi Wirth: Ja, ich finde auch.
104	Pfäffli: Mhm (bejahend).
105	I: Okay, danke. „Ist das inhaltliche Tempo adäquat?“ Also es geht nicht um die Sprecherin, die zu schnell oder zu langsam spricht sondern vom Text her. Vom Inhalt her. Passt das?
106	Pfäffli: Mhm (bejahend). Ja.
107	Florineth: Ja.
108	Bürgi Wirth: Ja.
109	I: Okay. „Ist die sprachliche Gestaltung adäquat?“ Möglichst frei von Fachbegriffen, keine verschachtelten Sätze, keine Passivform und das Wichtigste wird vielleicht noch einmal wiederholt, auf den Punkt gebracht.
110	Florineth: (nickt)
111	Pfäffli: Finde auch.
112	Bürgi Wirth: (nickt)
113	I: Ich sehe Nicken. Ja. Okay. Wir kommen mega schnell vorwärts (lacht).
114	Florineth: (lacht)
115	I: Sieben: „Wir die Verwendung eines Manuskripts als stimmig empfunden?“ Genau, dass ich das noch mitgebe, dass man das auch noch lesen kann zum Hören.
116	Bürgi Wirth: Unbedingt.
117	Florineth: Ja. Finde ich auch sehr hilfreich.
118	Bürgi Wirth: Ich finde es für diejenigen, die sich schwer tun das einmal zu hören, also zum Beispiel ich bin keine auditive Person. Dann bin ich sehr dankbar um ein Manuskript. Ja.
119	Pfäffli: Geht mir genauso.

120	Florineth: Finde ich auch sehr gut ja. Oder einfach nochmal nachzulesen oder wenn man es gehört hat, kann man es nochmal lesen. Nochmal hervorheben oder weitergeben wer das jetzt nicht alles noch einmal anhören will.
121	I: Okay, gut. Dann, ich sehe gerade, Nummer acht ist eigentlich dieselbe (...)
122	Bürgi Wirth: Ist eigentlich diese Frage gewesen, ja. Und das andere war glaub eher „Wäre es nicht die bessere Variante gewesen, wenn du einfach erzählt hättest?“ Wenn du nicht abgelesen hättest.
123	I: Genau. Genau das war es.
124	Bürgi Wirth: Aber in Anbetracht dessen, dass du SEHR viele Informationen vermitteln musst, finde ich es völlig okay, dass du abliest.
125	Florineth: Und es wirkt nicht abgelesen.
126	Pfäffli: Nein, es wirkt gut. Ja. Natürlich. Gut.
127	I: Super. Das freut mich. Dankeschön. Okay, dann „Ist der Podcast ansprechend akustisch verpackt?“ Genau. Mit den kleinen Sound effects, die man vorne, hinten, zwischendurch hört. Es ist nicht viel, ich weiss und gleichzeitig habe ich wirklich andere Podcasts gehört und sie spielen auch nicht sehr viel Musik ein. Es geht vorallem um das, was gesprochen wird. Trotzdem bin ich froh um euer Feedback.
128	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
129	Florineth: Mhm (bejahend).
130	Pfäffli: Genau.
131	Florineth: Also ich fand es passend.
132	Pfäffli: Ja. Ich auch.
133	Florineth: Auch so als Abgrenzung manchmal. Dann fand ich das gut.
134	Bürgi Wirth: Es ist ja so wie ein - also mich hat es an ein Zauber- (lacht) ein Zauberstabgeräusch erinnert.
135	Florineth: Mhm (bejahend). (lacht).
136	I: Ja genau (lacht).
137	Bürgi Wirth: Es war für mich manchmal so dass es - ich habe mir aufgeschrieben, dass deine Stimme fast ein bisschen zu lüpfig gewesen ist. Verstehst du was ich meine?
138	I: Hättest du ein Synonym?
139	Bürgi Wirth: Zu fröhlich.
140	Florineth: Mhm (bejahend).
141	Pfäffli: (nickt)
142	Bürgi Wirth: Ja. Wo ich mich dann gefragt habe, weisst du wenn man von einer Angststörung berichtet (...) also ich meine nicht, dass du total ernst und schwer daherkommen musst „Jesses Gott, das arme Kind, was hat es nur?“ und so. Also so mit der Musik und dann dem Zauberstab und dann zum Teil dem lüpfigen Sprechen ist es so an der Grenze gewesen zum „zu Lüpfigen“.
143	Florineth: Ja.
144	I: Bin ich mega froh um das Feedback, weil GENAU das habe ich mir überlegt, als ich es selbst gehört habe, weil es doch ein informatives Thema ist. Es soll nicht langweilig sein, aber es soll eben auch kein „Unterhaltungsirgendwas“ sein mit „Yes“ und „Super“ und „Und geht's allen gut“.

145	Bürgi Wirth: Ja genau
146	Florineth: Ja.
147	Pfäffli: (nickt)
148	I: Deshalb bin ich sehr froh und ich nehme es gerne noch einen Ton, etwas tiefer wenn ihr sagt doch das verträgt es.
149	Bürgi Wirth: Also ich würde sagen es würde es vertragen, ja.
150	Pfäffli: Mhm (bejahend).
151	Florineth: Ich habe mir auch aufgeschrieben „Stimme teilweise zu moduliert“(...) Oder manchmal auch von der Betonung. Weil du hast danach gefragt bei Nummer zehn die Betonung. Manchmal war für mich die Betonung nicht ganz passend. Also dass du dann gewisse Worte irgendwie betont hast wo ich fand das würde ich jetzt nicht betonen, aber (...) ich glaube auch so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Also du hast ja eine total sympathische Stimme und Erscheinung aber es war wie ein bisschen over the top für mich.
152	Bürgi Wirth: Und es soll wirklich, es soll nicht gehen so sehr schwer und quasi in der Verzweiflung landet man aber es (...) damit man die Leute ernst nimmt, oder, mit ihren Anliegen oder mit ihren Sorgen finde ich schon du kannst es noch ein bisschen dämpfen.
153	Pfäffli: Genau.
154	Florineth: Ja.
155	I: Absolut. Vielen Dank. Doch, das nehme ich mega gerne an und das setze ich gerne so in die Richtung mehr um. Wenn ich eine Klammer aufmachen darf: Ich habe Musical studiert, ich bin Muscialdarstellerin und war fünf Jahre in London und da ist halt alles so oder und heile Welt und alles nur schön (lacht).
156	Bürgi Wirth: Ja genau, das habe ich gemerkt. (lacht)
157	Florineth: Ich glaube wenn du so sprichst wie mit uns jetzt ist das total schön und angenehm.
158	Pfäffli: Ja.
159	Florineth: Weil du hast so die Sonne in der Stimme und das finde ich schön, wenn man das hört. Weissst du.
160	I: Aw Franziska. Jö.
161	Florineth: Ja. Und das reicht vollkommen, es muss nicht mehr sein.
162	I: Alles klar, dankeschön ja. Okay, dann war das schon Nummer zehn. Oder gibt es sonst noch Inputs zu Pausen, Tempo, Artikulation?
163	Pfäffli: Ja das war sogar schon Nummer elf. (lacht)
164	I: Ja genau, stimmt.
165	Florineth: Mhm (bejahend).
166	Bürgi Wirth: (nickt)
167	I: Ja dann gehen wir schon zu Nummer zwölf, wenn es recht ist: „Hat der Podcast eine klare und angenehme Audioqualität?“
168	Florineth: Mhm (bejahend). Hat sie, ja.
169	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
170	Pfäffli: Ja.

171	I: Ist alles gut verständlich? Ist die Lautstärke auch passend zwischen dem Gesprochenen und der Musik und den Übergängen?
172	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
173	Florineth: Mhm (bejahend). War gut.
174	Pfäffli: Ja.
175	I: Okay. Und keine Störgeräusche, nichts was euch im Hintergrund aufgefallen wäre?
176	Bürgi Wirth: Mhm (verneinend).
177	Florineth: Mhm (verneinend).
178	Pfäffli: Nein.
179	I: Und es war auch einfach abzuspielen?
180	Pfäffli: Mhm (bejahend).
181	Bürgi Wirth: Ja.
182	Florineth: Ja.
183	I: Okay. Ja super, dann können wir schon zur nächsten Frage gehen. Gibt es sonst noch irgendwelche inhaltliche, gestalterische oder technische Aspekte, die nicht genannt wurden, die ihr gerne noch ergänzen würdet?
184	Bürgi Wirth: Ich habe noch eine Frage. Ich habe keine Ahnung, ob das hierhin passt. Du erwähnst irgendwie „Hier kommt ein Podcast“ und ich habe mich gefragt „Ist der in einer bestimmten Reihe?“ Verstehst du was ich meine?
185	I: Ja, ich verstehe was du meinst. Weil ein Podcast wird eigentlich definiert dadurch, dass es mehrere Episoden gibt. Und das hast du mega gut erkannt. Und das schreibe ich dann auch in den Zukunftsperspektiven. Wie man den Podcast ergänzen könnte ist durch weitere Episoden. Man könnte Leute einladen, man könnte Experten einladen, man könnte Betroffene, Eltern einladen und so zum Beispiel ein Interviewsetting machen und das so weiter ausschmücken genau.
186	Bürgi Wirth. Ah, ja. Okay. Und das erwähnst du dann noch in deiner Arbeit, genau.
187	I: Genau.
188	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend). Okay, ja, mhm (bejahend).
189	Florineth: Was ich noch bitten wollte. Bei den Shownotes, ich weiss nicht kommt das später noch oder ich sage es jetzt, empfehlenswerte Webseiten - dann hast du Deutschland gerade zuerst. Da wäre natürlich schön du würdest die Schweiz zuerst aufführen.
190	I: Ah! (lacht)
191	Pfäffli: Ja (lacht), das finde ich auch!
192	I: Das ist ein mega No-Go! Ja, klar. Ja natürlich!
193	Bürgi Wirth: (lacht) du kannst nicht uns interviewen und unseren Namen zuunterst tun. (lacht)
194	I: Nein! (lacht). Und ich tue auch sehr gern noch weitere von euren Büchern natürlich rein.
195	Florineth: Das ist fein.
196	Pfäffli: (nickt)

197	Bürgi Wirth: Genau
198	Florineth: Und was ich auch noch total hilfreich finde sind so Screeningbögen für KITA, Kindergarten, Schule, die gratis heruntergeladen werden können, wo diese Betreuer quasi eine Einschätzung mal machen können und dann auch den Eltern sagen können: „Das könnte in diese Richtung gehen, bitte lassen Sie das sorgfältig abklären.“ Das finde ich eigentlich schon ziemlich wichtig. Screeningbögen, das ist (...) Dortmund (...) wie heissen die?
199	Bürgi Wirth: Es gibt ja auch einen von der HfH!
200	Florineth: Gibt's auch, genau, ja.
201	I: Ah, der Schweigekompass.
202	Bürgi Wirth: Jawohl.
203	Florineth: Gibt's auch. Aber ich meine einen anderen, von Deutschland. Von Dortmund.
204	Bürgi Wirth: Dortmut.
205	Pfäffli: Mhm (bejahend). Genau, der hat einen, ja.
206	Florineth: Und auch für Eltern zum einschätzen. Ganz gratis und ganz einfach.
207	I: Genau. Ich glaube das, also ich habe gerade das Dortmunder Mutismusscreening gefunden für Eltern, für die Schule gibt es das.
208	Florineth: Ja. KITA sicher noch.
209	I: Ja.
210	Florineth: Und eben je früher man es erfasst, umso besser, oder.
211	Pfäffli: Mhm (bejahend).
212	Florineth: Ja. Das würde ich noch draufnehmen.
213	I: Gute Idee, ja. Okay.
214	Pfäffli: Ich habe auch bei den Shownotes gedacht es müssen sicher noch ein paar Bücherbeispiele rein. Und einerseits sicher ich finde das von Franziska sehr gut und auch sehr aktuell. Und für Kinderbücher unbedingt auch das von Babette. Also auch Beispiele weil ich erlebe viele Eltern, die möchten etwas Handfestes gleich mal haben „Was kann ich machen?“. Und mit dem Kind ein solches Buch durchgehen, anschauen, kann doch schon ein erster Schritt sein. Also unbedingt noch ein paar Beispiele und sicher von diesen zwei Fachpersonen. Wenn sie schon so tolle Bücher geschrieben haben.
215	I: Natürlich, das ist selbstverständlich. Und eine super Idee.
216	Florineth: Ana und Obur ist auch ein ganz schönes Kinderbuch.
217	Bürgi Wirth: Ja.
218	Pfäffli: Ja. Da habe ich auch schon gute Rückmeldungen erhalten aus der Praxis. Viele reagieren sehr positiv da drauf, ja.
219	I: Okay.
220	Pfäffli: Ja.
221	I: Cool. Gut.
222	Pfäffli: Genau.

223	I: Dann ist es okay, wenn wir zum Teil drei gehen, zur praktischen Anwendung und Nützlichkeit des Podcastes?
224	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
225	Pfäffli: (nickt)
226	Florineth: (nickt)
227	I: Da hätten wir Frage eins: „Sind die ausgewählten Erstsprachen sinnvoll ausgewählt?“ Also wir haben Deutsch, dann Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch und Kosovo-Albanisch. Für die Zukunft wird noch empfohlen, dass Serbokroatisch dazukommen sollte, das wäre noch schön.
228	Bürgi Wirth: Und ist Arabisch dabei?
229	I: Arabisch ist nicht dabei, weil es da vier verschiedene Haupttypen gibt nach Wolfgang.
230	Florineth: Mhm (bejahend).
231	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend). Okay.
232	Pfäffli: Schwierig, ja.
233	Florineth: Ich habe öfters Kinder aus Sri Lanka mit Mutismus.
234	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
235	Pfäffli: Mhm (bejahend).
236	Florineth: Das wäre für mich sonst auch nicht schlecht. Weiss gerade nicht wie die Sprache heisst.
237	Bürgi Wirth: Tamil?
238	Pfäffli: Tamil.
239	Florineth: Ah, ja.
240	Pfäffli: Ist Polnisch dabei?
241	I: Nein.
242	Pfäffli: Nicht? Okay.
243	I: Ich habe mich orientiert an den meistgesprochenen Fremdsprachen in der Schweiz, ich bin so einfach durchgegangen.
244	Pfäffli: Ja.
245	Florineth: Jaja. Nein aber sonst ist die Auswahl sicher sehr gut.
246	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
247	Pfäffli: Also es ist ja sicher schon viel. Ja.
248	I: Okay, gut. Aber danke, in demfall (...) haben wir gesagt eben Serbokroatisch, Tamil, Polnisch wäre eventuell noch ein Wunsch.
249	Florineth: Und wenn man eine von den arabischen Sprachen aussuchen würde?
250	I: Vielleicht das Hocharabisch?
251	Pfäffli: Ich würde das - weil das können die meisten also mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte.
252	Florineth: Wäre noch sinnvoll, ja, das stimmt.

253	Bürgi Wirth: Also in Zürich wäre das sehr hilfreich. Etwas arabisches.
254	Florineth: Mhm (bejahend).
255	Pfäffli: Mhm (bejahend).
256	I: Ja. Mega. Ich kenne sogar jemanden. Ich glaube, dass es im Rahmen der Arbeit zu viel wäre aber vielleicht im Nachhinein
257	Pfäffli: Für später, ja.
258	I: Könnte ich das sicher, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, noch ergänzen.
259	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
260	Florineth: Oder wenigstens das Transkribierte. Weisst du. Vielleicht könnte man das sogar durch DeepL lassen oder weiss nicht was.
261	Pfäffli: Und dann nochmal von einer muttersprachlichen Person korrigieren lassen, ja. Also dass sicher das Manuskript nacher in noch mehr Sprachen wären. Nicht unbedingt der Podcast.
262	Florineth: Genau.
263	Pfäffli: Ja.
264	I: Ich muss schauen, ob meine Kollegin das Hocharabisch kann oder ob sie einen anderen Dialekt spricht aber ich werde mich austauschen mit ihr.
265	Pfäffli: Ja.
266	Florineth: Mhm (bejahend)
267	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend)
268	I: Okay, gut. Nummer zwei „Würden Sie den Podcast in ihrer Praxis nutzen und an die Zielgruppe weiterempfehlen?“
269	Bürgi Wirth: Ja.
270	Florineth: Mhm (bejahend)
271	Pfäffli: Mhm (bejahend)
272	Bürgi Wirth: Also ich finde, mir ist jetzt eher durch den Kopf gegangen, wenn ich die Eltern natürlich schon hier habe, dann habe ich ihnen schon viel davon erzählt. Aber erstens kann man es eben noch einmal in der Sprache mitgeben oder man kann es dann auch allen beteiligten Bezugspersonen - sei es in der KITA, sei es die Lehrperson - die brauchen immer (...) darauf hinweisen.
273	Pfäffli: Genau. Eben ich werde es sicher in den Schulen nutzen, ja. Weil wenn ich Anfragen habe, sind es oft Eltern oder Schulpsychologischer Dienst oder direkt Lehrpersonen und dann hat man doch schon etwas „Hört mal rein. Erkennt ihr da euer Kind wieder?“ Und ja. Also ich würde es sicher (...) ja.
274	Florineth: Oder ich könnte mir auch vorstellen das jetzt auf meine Webseite zu tun und Leute, die sich für eine Therapie bei mir interessieren, schon einmal einen ersten Eindruck kriegen „Was ist das überhaupt?“
275	Pfäffli: Genau.
276	Bürgi Wirth: Oder natürlich auch auf die Webseite www.mutismus-schweiz , oder?
277	Florineth: Mhm (bejahend).
278	Pfäffli: Genau.
279	I: Oh, das wäre so cool!

280	Pfäffli: Das wäre super ja, wenn man das machen könnte, ja.
281	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
282	I: Mega, das wäre das Ziel. Das wäre so cool. Gut, ja schön. Okay. Würdet ihr den Podcast auch euren Berufskolleginnen weiterempfehlen?
283	Bürgi Wirth: Also wenn wir ihn auf diese Webseite von mutismus-schweiz tun, in diesem Fall schon, ja. (lacht)
284	Florineth: Mhm (bejahend).
285	Pfäffli: Ja.
286	I: Macht Sinn, ja. Okay, schön. Und kommen wir zur letzten Frage: „Gibt es sonst noch Anmerkungen, Wünsche oder Vorschläge zum Podcast allgemein?“
287	Pfäffli: Dass es weitergeht.
288	Bürgi Wirth: Eben da hätte eigentlich meine Frage hingehört: „In welcher Reihe erscheint dieser Podcast?“ Und was kommt dann nacher noch oder vorher oder was auch immer. Aber das hat sich ja jetzt geklärt, oder?
289	Pfäffli: Genau.
290	I: Gute Frage. Ja, genau, das ist so.
291	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
292	I: Okay. Ja gut, wenn es sonst nichts mehr gibt - natürlich dürft ihr mir auch immer noch schreiben, wenn euch sonst noch irgendwas in den Sinn kommt - aber dann nehme ich all dieses tolle Feedback jetzt gerne so auf und ja überarbeite dann den Podcast den Prototypen damit. Und danke euch nochmal vielvielmal für alles, also das hat jetzt mega gut gepasst. Ich weiss nicht was mit Andrea ist, ich werde mit ihr noch in Kontakt kommen, vielleicht ist etwas dazwischen gekommen. Aber ich hoffe das war auch für euch jetzt okay so, dass wir zu viert waren.
293	Florineth: Ja.
294	Bürgi Wirth: Mhm (bejahend).
295	Pfäffli: Ja.
296	I: Hat mich mega fest gefreut und ich wünsche euch noch einen schönen Rest der Woche.
297	Florineth: Danke
298	Pfäffli: Danke gleichfalls
299	Bürgi Wirth: Danke gleichfalls

10.7 Auswertung und Kategorisierung des Expertinneninterviews

Oberkategorie (Leitfadenfragen)	Unterkategorie	Zusammenfassung/ Interpretation	Ankerbeispiel
TEIL 1: Inhaltliche Aspekte			
1. Sind die Inhalte korrekt und aktuell?	Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie	<p>Bei Mutismusverdacht gibt es viele verschiedene Wege und Optionen für die Diagnosestellung und Therapie, nicht nur der Weg zum Kinderarzt und Therapie bei der Sprachtherapeutin.</p> <p>Interdisziplinäre Abklärung sowie Therapie ins Auge fassen: Beteiligt sein können Kinderarzt, Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, Logopädin, der schulpsychologische Dienst und die kantonale psychiatrische Abklärungsstellen (z. B. KJPD, PDAG).</p>	<p>Bürgi Wirth: „Es gibt in meiner Erfahrung ganz viele verschiedene Wege (...). Und von daher würde ich es öffnen A bezüglich der Diagnosestellung und natürlich auch B bezüglich den Therapeutinnen. (...) Meiner Meinung nach gibt es in der Schweiz keine klare Linie, (...) Daher finde ich es wichtig, dass man es offen lässt, aber diese Stellen erwähnt, die wirklich kompetent dafür sind.“</p> <p>Florineth: „(...) ich würde auch so eine interdisziplinäre Abklärung eher ins Auge fassen, also dass dann zum Beispiel der Kinderarzt eher so körperliche Sachen ausschliesst (...) und die Psychologin oder der Psychiater dann schaut gibt es eine psychische Störung oder eine Angststörung (...) Und die Logopädin könnte zum Beispiel eben die Sprachfähigkeit überprüfen (...) vergiss nicht, die spezialisierten Psychotherapeutinnen - weil in der Schweiz (...) sehr viele Psychotherapeutinnen die Kinder auch behandeln (...)“</p> <p>Pfäffli: „Bring unbedingt noch den schulpsychologischen Dienst oder die kantonale psychiatrische Abklärungsstellen rein - wie KJPD oder PDAG - je nach Kanton. (...) Und du machst es ja für die Schweiz also nimm UNBEDINGT die Psychologinnen und Psychotherapeutinnen mit rein.“</p> <p>Muchenberger: „Das Vorgehen würde ich so nicht empfehlen, da viele Kinderärzte keine Ahnung von sM haben. (...) In der Schweiz wird "Sprachtherapie" - sprich Logopädie nicht verordnet, sondern ist ein Grundangebot in der Schule. Und hier gehören unbedingt die Psychotherapeut:innen und die Psychiater:innen genannt.“</p>
	Prävalenz	Die Prävalenz liegt bei 0.5 bis 2.6% mit hoher Dunkelziffer, nicht 1%.	Florineth: „Also nach aktueller Studienlage sind es 0.5 bis 2% mit hoher Dunkelziffer. Also bis zu 2.6%.“
	Geschlechterverhältnis	Es sind nicht deutlich mehr Mädchen betroffen, sondern ein wenig mehr. Circa 1.3:1-Verhältnis.	Florineth: „Man sagt ungefähr 1.3 zu 1 also Mädchen zu Jungen. Nicht unbedingt deutlich mehr sondern ein bisschen mehr Mädchen (...)“

	Klassifikation und theoretische Modelle	Der selektive Mutismus gehört offiziell zu den Angststörungen. Neue Forschung zeigt jedoch, dass diese Einordnung etwas zu ungenau ist. Betroffene Kinder erleben ihre Umwelt häufig als unsicher und reagieren in stressauslösenden Situationen mit einer Art „Einfrierreaktion“ (Schockstarre). Dieses Verhalten entsteht aufgrund einer Überreaktion des autonomen Nervensystems, die zwar häufig mit Angst verbunden ist, aber nicht immer und nur darauf reduziert werden kann.	Florineth: „(...) nach neuester Forschung eben geht man davon aus, dass die Kinder mit selektivem Mutismus die Umwelt als sehr unsicher wahrnehmen und dadurch oft in einen stressbedingten Einfriermodus geraten. Also so diesen Freeze-Zustand. Und wenn man das jetzt nur mit einer Angststörung erklärt, ist das etwas zu ungenau. (...) Und das finde ich schon wichtig also dass das eigentlich eine Reaktion vom autonomen Nervensystem ist.“ Pfäffli: „Genau, weil das für solche, die sich ein bisschen weniger damit befassen und sagen: „Ja bring mir das Kind, ich hatte noch nie eines aber ich kann Angststörungen behandeln.“ ist dann der Ansatz meistens nicht der Richtige.“ Muchenberger: „sM ist in ICD 11 unter die Angststörungen subsummiert, die Fachwelt ist sich diesbezüglich aber nicht einig - siehe "Unsafe World Modell" von Melfsen und Walitza (...)“
	Körperliche Aktivitäten	Selektiv mutistische Kinder haben nicht generell Angst vor körperlichen Aktivitäten, aber sie könnten schwierig für sie werden, wenn sie sich dabei z. B. exponieren müssen.	Pfäffli: „(...) also die Hälfte der Kinder, die macht mega gerne Sport. (...) die, die wirklich NUR selektiv mutistisch sind, die machen trotzdem gern Sport.“ Florineth: „(...) bei Sport muss man ja auch sich exponieren. Ich glaube es geht für mich eher darum, dass DAS hemmend ist und nicht das Sportliche an sich.“
	Charakteristika	Die Merkmale sind gut ausgewählt, jedoch wird nicht konsequent genug erklärt, dass diese auftreten können, aber nicht müssen.	Bürgi Wirth: „(...) die typischen Merkmale (...) die habe ich eigentlich alle gut gefunden aber ich würde vorschlagen, dass du es noch mehr so schreibst „Es kann so sein, es kann aber auch anders sein“. (...) Mutisten sind auch nicht gleich Mutisten, oder?“ Florineth: „Jeder Mutismus ist anders.“
	Unterstützung durch Bezugspersonen	Die Anweisung „Reden Sie nicht an seiner Stelle“ ist etwas zu streng. Die Bezugspersonen sollen nicht den Eindruck erhalten, dass sie gar nicht mehr für das Kind sprechen dürfen.	Pfäffli: „ <u>Reden Sie nicht an seiner Stelle, solange der sM noch verfestigt ist, müssen Eltern oft für das Kind sprechen. Wichtig aber, dass wie beschrieben Brücken gebaut werden, Situationen gesucht werden, wo das Kind Sicherheit gewinnen kann und dann irgendwann zu sprechen beginnt.</u> “
	Mut-Sätze	Die gewählten Beispiele für Mut-Sätze sollten keine Negationen erhalten. „Ich bin mutig!“ statt „Ich habe keine Angst!“	Pfäffli: „ <u>„Ich habe keine Angst!“</u> Unser Gehirn benötigt mehr Zeit und Energie Negationen zu verstehen. Besser wäre, Ich bin mutig, ich schaff das etc. Dazu gibt es auch viele Kinderbücher, welche dies unterstützen.“

	<p>Sprachliche Präzisierungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - „Plaudertasche“ statt „Wasserfall“ - „Traumata“ statt „Traumas“ - „soziale Übergänge“ statt „grosse Alltagsveränderungen“ - „begünstigen“ statt „auslösen“ - „schweigend“ statt „auffällig“ - „Interessierte“ statt „Interessenten“ - „seit dem Kindergarteneintritt“ statt „seit einer Weile“. - „depressiv“ als Merkmal rausnehmen - „genetische Disposition“ statt „die Genetik“ - „psychische Erkrankungen begünstigen“ statt „psychischen Erkrankungen kommen“ - „das Schweigen“ statt „die Angst“ - die Begriffe „Redehemmung“ und „Sprechangst“ ersetzen - „schwierig“ statt „schwer“ 	<p>Florineth:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Ich finde jeder sagt „Zuhause reden sie wie ein Wasserfall“. (...) Vielleicht könnte man da mal ein anderes Wort nehmen. (...)“ - „Nicht Traumas sondern Traumata. (...)“ - „(...) da würde ich jetzt eher schreiben „soziale Übergänge“.“ - „(...) würde ich „begünstigen“ sagen.“ - „(...) „ein schweigendes Verhalten“. Statt „auffällig“.“ - „(...) es sollte „Interessierte“ heissen.“ <p>Bürgi Wirth: „Und da würde ich wie sagen „seit dem Kindergarteneintritt“. (...) sie treten in den Kindergarten ein und bringen es mit (...)“</p> <p>Muchenberger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „„depressiv“ ist eine psychiatrische Diagnose. Viele mutistische Kinder haben eine entsprechende Komponente, viele aber auch nicht.“ - „(...) Ich würde genetische Disposition schreiben. Es lässt sich nicht abgrenzen, was genetisch, epigenetisch oder erlernt ist.“ - „Ich würde die Formulierung abmildern (...)“ - „Das Schweigen“ - „SM ist keine Redehemmung...“ - „Sprechangst ist etwas anderes als sM (...)“ <p>Pfäffli: „Vor allem für Eltern und Bezugspersonen ist das <u>schwer</u>, korrekt wäre hier schwierig.“</p>
	<p>Willensfreiheit und Schweigen</p>	<p>Der Satz „Die letztliche Entscheidung (...) treffen Betroffene selbst“ ist irreführend. Betroffene haben keine Kontrolle über ihr Schweigen, sie können nicht aktiv darüber entscheiden.</p>	<p>Florineth: „„Die letztliche Entscheidung, ob und wann das Schweigen aufhört, treffen Betroffene selbst.“ Das tönt für mich als wär das eine aktive Entscheidung. (...) Da bin ich jetzt nicht so einverstanden.“</p> <p>Bürgi Wirth: „Also vor allem (...) mit dieser neuen Theorie von Walitzka und Melfsen, dass das autonome Nervensystem (...) der Chef ist im ganzen Geschehen, dann kannst du das da wie nicht stehen lassen, oder?“</p> <p>Pfäffli: „(...) dass die Eltern oder auch Lehrpersonen oft das Gefühl haben „Der will einfach nicht“. Und genau solche Sätze unterstützen das dann natürlich. (...) Also das würde ich unbedingt rausnehmen.“</p> <p>Pfäffli: „Dieser Satz impliziert eine bewusste Steuerung des Sprechen-Könnens. Dem ist aber nicht so. Sobald das Kind in sich selbst gestärkt ist und sich sicher fühlt, gelingt das Sprechen. Aber auch dann oft nur über alltägliches. Sobald es um Gefühle, eigene Meinung etc geht, wird es wieder schwierig.“</p>

2. Sind die Inhalte für die Erstinformation der Zielgruppe relevant?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass die Erstinformation, nachdem die besprochenen inhaltlichen Korrekturen gemacht wurden, für die Erstinformation der Zielgruppe relevant ist.	Bürgi Wirth: „Also ich glaube das haben wir jetzt, indem wir da ja ziemlich detailliert hineingegangen sind, angeschaut, ja.“ Florineth: „Mhm (bejahend). Finde ich auch, ja.“ Pfäffli: (nickt)
3. Eignen sich die gewählten Schwerpunkte für den Infopodcast?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass sich die gewählten Schwerpunkte für den Podcast eignen.	Florineth: „Mhm (bejahend).“ Bürgi Wirth: „Mhm (bejahend).“ Pfäffli: „Ja.“
4. Sind die Inhalte vollständig oder fehlen wichtige Informationen?	Wichtigste Informationen	Die wichtigsten Informationen sind vorhanden.	Bürgi Wirth: „Grundsätzlich würde ich sagen sind die wichtigsten Informationen da.“
	Beispiele für kontraproduktiv es elterliches Verhalten	Unter „Wie entsteht selektiver Mutismus?“ noch Beispiele anfügen, z. B. dass die Eltern die Symptome verschlimmern können, indem sie für das Kind sprechen oder ihm viel Druck machen.	Florineth: „wo du da über die Eltern schreibst, dass sie nicht bei auffälligem Verhalten zu lange warten sollen und nichts unternehmen. Da könnte man vielleicht noch Beispiele anfügen. (...) Zum Beispiel auch ständig für das Kind sprechen oder ihm zu viel Druck machen.“
	Sprachliche Ergänzungen	- „oder die Scheidung der Eltern bei einem verletzlichen Kind“ noch hinzufügen - „gar Dummheit“ noch hinzufügen	Florineth: - „oder die Scheidung der Eltern bei einem VULNERABLEN KIND Sprechangst begünstigen. (...) würde ich das vulnerabel noch irgendwie oder verletzlichen Kind oder wie du es dann für die Eltern ausdrücken willst (...)“ - „(...) Trotz, Faulheit, Schüchternheit, GAR DUMMHEIT würde ich noch einfügen.“
TEIL 2: Technische und gestalterische Aspekte			
1. Ist der Podcasttitel passend und ansprechend?		Die Expertinnen wünschen sich einen Titel, bei dem direkt klar wird, um was es im Podcast geht. „Still aber deutlich“ findet wenig Anklang. Stattdessen wird der Vorschlag „Wenn Worte fehlen“ von allen als passend bewertet und daher übernommen.	Florineth: „(...) mich persönlich hat der Titel jetzt nicht so angesprochen, wenn ich ehrlich bin.“ Bürgi Wirth: „Ja ich habe auch daran herumgekaut. (...) ich bin an diesem „Still aber“ gehangen und bin da irgendwie nicht weitergekommen (...)“ Florineth: „Also ich habe mir gedacht „Wenn Worte fehlen - Ein Infopodcast zum selektiven Mutismus“ (...) da wüsste ich jetzt eher grad um was es gehen könnte (...)“ Pfäffli: „(...) dann haben sie im Titel doch schon die erste Grundinformation, oder. (...) Also ich finde den Vorschlag von Franziska auch sehr gut.“
2. Ist das Podcastformat „Infopodcast“ geeignet?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass sich das Format „Infopodcast“ eignet..	Florineth: „Ich finde schon.“ Pfäffli: „Ja.“ Bürgi Wirth: „Mhm (bejahend).“

3. Ist die Länge von 10 Minuten angemessen?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass die Länge von 10 Minuten angemessen ist.	Florineth: „Ja.“ Pfäffli: (nickt) Bürgi Wirth: „Ich finde auch, ja.“
4. Liegt eine klare inhaltliche Struktur vor? Ist der Podcast nachvollziehbar gegliedert?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass eine klare inhaltliche Struktur vorliegt und der Podcast nachvollziehbar gegliedert ist.	Florineth: „Ich finde schon.“ Bürgi Wirth: „Ja, ich finde auch.“ Pfäffli: „Mhm (bejahend).“
5. Ist das inhaltliche Tempo adäquat?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass das inhaltliche Tempo adäquat ist.	Pfäffli: „Mhm (bejahend). Ja.“ Florineth: „Ja.“ Bürgi Wirth: „Ja.“
6. Ist die sprachliche Gestaltung adäquat?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass die sprachliche Gestaltung adäquat ist.	Florineth: (nickt) Pfäffli: „Finde auch.“ Bürgi Wirth: (nickt)
7. Wird die Verwendung eines Manuskripts als stimmig empfunden? Wirkt der Inhalt dadurch unnatürlich oder abgelesen?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass die Verwendung eines Manuskripts stimmig ist. Der Inhalt wirkt dadurch weder unnatürlich noch abgelesen.	Bürgi Wirth: „Aber in Anbetracht dessen, dass du SEHR viele Informationen vermitteln musst, finde ich es völlig okay, dass du abliest.“ Florineth: „Und es wirkt nicht abgelesen.“ Pfäffli: „Nein, es wirkt gut. Ja. Natürlich. Gut.“
8. Ein Transkript soll zusätzlich zur akustischen Version zur Verfügung gestellt werden. Halten Sie das für eine gute Idee?		Alle Expertinnen halten es für eine gute Idee, dass zusätzlich zum Podcast ein Manuskript zur Verfügung gestellt wird.	Bürgi Wirth: „Unbedingt. (...) Ich finde es für diejenigen, die sich schwer tun das einmal zu hören, also zum Beispiel ich bin keine auditive Person. Dann bin ich sehr dankbar um ein Manuskript. Ja.“ Pfäffli: „Geht mir genauso.“ Florineth: „Ja. Finde ich auch sehr hilfreich. (...) oder wenn man es gehört hat, kann man es nochmal lesen. Nochmal hervorheben oder weitergeben wer das jetzt nicht alles noch einmal anhören will.“
9. Ist der Podcast ansprechend akustisch verpackt?		Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass der Podcast ansprechend akustisch verpackt ist.	Bürgi Wirth: „Mhm (bejahend).“ Florineth: „Also ich fand es passend. (...) Auch so als Abgrenzung manchmal. Dann fand ich das gut.“ Pfäffli: „Ja. Ich auch.“
10. Schätzen Sie die Stimme der Sprecherin als angenehm anzuhören und gut geführt ein? Werden Betonung, Pausen, Tempo und Artikulation stimmig eingesetzt?		Die Stimme der Sprecherin wird als angenehm empfunden. Zur Artikulation, gesetzten Pausen und dem Tempo geben die Expertinnen keine Verbesserungsvorschläge. Einzig die Betonung scheint nach einer Fachperson teilweise noch nicht ganz passend.	Florineth: „Ich glaube wenn du so sprichst wie mit uns jetzt ist das total schön und angenehm (...). Weil du hast so die Sonne in der Stimme und das finde ich schön, wenn man das hört. (...) Und das reicht vollkommen, es muss nicht mehr sein.“ Pfäffli: „Ja.“ Florineth: „Manchmal war für mich die Betonung nicht ganz passend. (...)“

<p>11. Wirkt die Sprecherin authentisch, natürlich, locker, sympathisch und vom Thema überzeugt? Trifft sie den richtigen Ton?</p>	<p>Etwas mehr Ruhe und Ernsthaftigkeit</p>	<p>Die Expertinnen sind alle der Meinung, dass die Stimme zwar sympathisch, aber etwas zu fröhlich und zu stark moduliert wirkt. Mehr Ruhe und Ernsthaftigkeit würden die Wirkung des Podcastes verbessern.</p>	<p>Bürgi Wirth: „(...) dass deine Stimme fast ein bisschen zu lüpfig gewesen ist. (...) Zu fröhlich. (...) also ich meine nicht, dass du total ernst und schwer daherkommen musst. (...) so mit der Musik und dann dem Zauberstab und dann zum Teil dem lüpfigen Sprechen ist es so an der Grenze gewesen zum „zu Lüpfigen“. (...) es soll nicht gehen so sehr schwer und quasi in der Verzweiflung landet man aber (...) damit man die Leute ernst nimmt, oder, mit ihren Anliegen oder mit ihren Sorgen finde ich schon du kannst es noch ein bisschen dämpfen.“ Pfäffli: (nickt) Florineth: „Ich habe mir auch aufgeschrieben „Stimme teilweise zu moduliert“ (...) ich glaube auch so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Also du hast ja eine total sympathische Stimme und Erscheinung aber es war wie ein bisschen over the top für mich.“</p>
<p>12. Hat der Podcast eine klare und angenehme Audioqualität?</p> <p>Ist der Ton gut hörbar und verständlich? Ist die Lautstärke passend?</p> <p>Ist der Podcast frei von Hall, Rauschen oder anderen Störgeräuschen?</p> <p>War die Datei problemlos zu öffnen und anzuhören?</p>		<p>Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass der Podcast eine klare und angenehme Audioqualität hat.</p> <p>Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass der Ton gut hörbar und verständlich ist. Sie halten auch die Lautstärke zwischen dem Gesprochenen und der Musik und den Übergängen für passend.</p> <p>Die Expertinnen sind einstimmig der Meinung, dass ihnen keine Störgeräusche oder sonstigen auffälligen Geräusche im Hintergrund aufgefallen sind.</p> <p>Allen Expertinnen fiel das Öffnen und Abspielen der Podcast-Datei leicht.</p>	<p>Florineth: „Mhm (bejahend). Hat sie, ja.“ Bürgi Wirth: „Mhm (bejahend).“ Pfäffli: „Ja.“</p> <p>Bürgi Wirth: „Mhm (bejahend).“ Florineth: „Mhm (bejahend). War gut.“ Pfäffli: „Ja.“</p> <p>Bürgi Wirth: „Mhm (verneinend).“ Florineth: „Mhm (verneinend).“ Pfäffli: „Nein.“</p> <p>Pfäffli: „Mhm (bejahend).“ Bürgi Wirth: „Ja.“ Florineth: „Ja.“</p>
<p>13. Gibt es sonstige inhaltliche, gestalterische oder technische Aspekte, welche Sie gerne noch ergänzen oder diskutieren würden?</p>	<p>Reihenfolge der Quellen in den Shownotes</p>	<p>In den Shownotes sollten die schweizer Webseiten und Literaturempfehlungen vor den deutschen aufgeführt werden, speziell mutismus-schweiz.ch (statt mutismus.ch)</p>	<p>Florineth: „Bei den Shownotes (...) wäre natürlich schön du würdest die Schweiz zuerst auführen.“ Bürgi Wirth: „(lacht) du kannst nicht uns interviewen und unseren Namen zuunterst tun.“ Pfäffli: (nickt) Florineth: „für die Schweiz würde ich besser die Webseite www.mutismus-schweiz.ch angeben (...)“</p>

	Screeningbögen in den Shownotes	In den Shownotes sollten zusätzlich zu den Webseiten und der Literatur auch Links für Screeningbögen (DortMus Kita / Schule / Eltern, Schweigekompass) angegeben werden, welche die Hörer direkt und bis auf den Schweigekompass kostenlos herunterladen können.	Florineth: „Und was ich auch noch total hilfreich finde sind so Screeningbögen für KITA, Kindergarten, Schule, die gratis heruntergeladen werden können, wo diese Betreuer quasi eine Einschätzung mal machen können (...) auch für Eltern zum einschätzen (...) gratis und ganz einfach.“ Bürgi Wirth: „Dortmut, (...) Es gibt ja auch einen von der HfH.“
	Literatur-empfehlungen in den Shownotes	In den Literaturempfehlungen fehlen die Bücher „Das stille Kind“ und „Mila spricht!“. Die Bücher der Expertinnen (inkl. „Mut zum Sprechen finden“) sollten vor den anderen aufgeführt werden. Zudem empfehlen die Fachpersonen, dass noch weitere Kinderbücher aufgelistet werden (u.a. „Ana und Obur“).	Pfäffli: „Ich habe auch bei den Shownotes gedacht es müssen sicher noch ein paar Bücherbeispiele rein. Und einerseits sicher ich finde das von Franziska sehr gut und auch sehr aktuell. Und für Kinderbücher unbedingt auch das von Babette. (...)“ Florineth: „Ana und Obur ist auch ein ganz schönes Kinderbuch.“ Muchenberger: „Ich würde mich freuen, wenn unser Buch hier aufgenommen würde: Das stille Kind ist das vergessene Kind...“ Florineth: „Aktuellste Literatur für die Literaturliste ist unser im Juni 24 im Hogrefe-Verlag erschienene untenstehende Buch „Das stille Kind ist das vergessene Kind““

**TEIL 3:
Praktische Anwendung und Nützlichkeit des Podcasts**

1. Sind die Erstsprachen sinnvoll ausgewählt? Gibt es weitere Sprachen, in welchen Sie sich eine Übersetzung wünschen würden?		Die Expertinnen sind alle der Meinung, dass die acht Sprachen sinnvoll ausgewählt wurden. Zusätzlich würden sie sich eine Podcastversion in Serbokroatisch, Tamil, Polnisch und Arabisch (Hocharabisch) wünschen. Lediglich eine Übersetzung des Manuskripts in diese Sprachen wäre bereits sehr hilfreich.	I: „(...) in demfall (...) Serbokroatisch, Tamil, Polnisch (...)“ Bürgi Wirth: „Also in Zürich wäre das sehr hilfreich. Etwas arabisches.“ Florineth: „Oder wenigstens das Transkribierte. (...)“ Pfäffli: „Und dann nochmal von einer muttersprachlichen Person korrigieren lassen, ja. Also dass sicher das Manuskript nacher in noch mehr Sprachen wären. Nicht unbedingt der Podcast.“ Florineth: „(...) aber sonst ist die Auswahl sicher sehr gut.“ Pfäffli: „Also es ist ja sicher schon viel. Ja.“ Bürgi Wirth: „Mhm (bejahend).“
---	--	---	---

<p>2. Würden Sie den Podcast in Ihrer Praxis nutzen und an die Zielgruppe weiterempfehlen?</p>		<p>Alle Expertinnen würden den Podcast in ihrer Praxis nutzen und an die Zielgruppe weiterempfehlen. Sie schlagen zudem vor, dass der Podcast auf der Webseite „mutismus-schweiz.ch“ veröffentlicht wird.</p>	<p>Pfäffli: „Also ich bin sehr froh, habe ich dann etwas in mehreren Sprachen, weil ich ja an der Front in den Schulen unterwegs bin, um das direkt auch dann Eltern und Lehrpersonen vorzuschlagen. (...) Ja, also ich bin sehr froh um deine Arbeit.“ Bürgi Wirth: „ (...) erstens kann man es eben noch einmal in der Sprache mitgeben oder man kann es dann auch allen beteiligten Bezugspersonen - sei es in der KITA, sei es die Lehrperson (...) darauf hinweisen.“ Pfäffli: „Eben ich werde es sicher in den Schulen nutzen, ja. (...)“ Florineth: „Oder ich könnte mir auch vorstellen das jetzt auf meine Webseite zu tun (...)“ Bürgi Wirth: „Oder natürlich auch auf die Webseite www.mutismus-schweiz“ Pfäffli: „Das wäre super ja, wenn man das machen könnte, ja.“</p>
<p>3. Würden Sie den Podcast Ihren BerufskollegInnen weiterempfehlen?</p>		<p>Alle Expertinnen würden den Podcast ihren BerufskollegInnen weiterempfehlen.</p>	<p>Bürgi Wirth: „Also wenn wir ihn auf diese Webseite von mutismus-schweiz tun, in diesem Fall schon, ja.“ Florineth: „Mhm (bejahend)“ Pfäffli: „Ja.“</p>
<p>4. Gibt es sonstige Anmerkungen, Wünsche oder Vorschläge zum Podcast allgemein?</p>		<p>Eine Expertin wünscht sich, dass der Podcast weitergeführt wird, d.h. dass mehr Episoden herausgebracht werden und das Produkt in noch mehr Sprachen übersetzt wird.</p>	<p>Pfäffli: „Dass es weitergeht.“</p>
		<p>Eine Expertin fragt, ob der Podcast ein Teil einer Podcastreihe ist oder sein wird. Es wird erklärt, dass das Produkt im Rahmen der Arbeit nur eine einzelne Episode ist, die in Zukunft jedoch zu einer Podcastreihe erweitert werden könnte.</p>	<p>Bürgi Wirth: „(...) In welcher Reihe erscheint dieser Podcast? Und was kommt dann nacher noch oder vorher oder was auch immer. (...)“</p>

10.8 Podcastskript - Deutsch

Wenn Worte fehlen: Ein Infopodcast zum selektiven Mutismus für Eltern und andere Bezugspersonen

Herzlich willkommen bei „Wenn Worte fehlen“ - dem Infopodcast rund um selektiven Mutismus.

Diese Folge richtet sich speziell an Eltern und weitere Bezugspersonen von selektiv mutistischen Kindern. Natürlich sind auch alle anderen Interessierten herzlich zum Zuhören eingeladen.

Mein Name ist Kat Weilenmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.

Vielleicht kommt Ihnen folgendes Beispiel bekannt vor: Marie ist zuhause eine echte Plaudertasche - aber ausserhalb der Familie verhält sie sich ganz anders. Ihre Betreuerin hat erzählt, dass Marie seit dem Kindertageeintritt sehr schüchtern wirkt. Wenn man sie anspricht, erstarrt sie förmlich, schweigt und schaut zu Boden. Auch mit anderen Kindern spricht sie nicht, sondern zieht sich lieber zurück. Ist das nur Schüchternheit? Oder steckt da mehr dahinter? Heute sprechen wir über selektiven Mutismus: Was das ist, wie es entsteht, welche Folgen es gibt und was Sie tun können, um einem betroffenen Kind zu helfen.

Was ist selektiver Mutismus?

Selektiv mutistische Kinder können in bestimmten Situationen sprechen und in anderen schweigen sie. Wichtig zu wissen ist, dass Betroffene nicht selbst entscheiden können, ob sie sprechen oder nicht. Sie haben keine Kontrolle darüber. Offiziell ist der selektive Mutismus eine Angststörung. Neue Forschung zeigt jedoch, dass diese Einordnung etwas ungenau ist. Betroffene erleben ihre Umwelt häufig als unsicher und reagieren in Stresssituationen mit einer Art Schockstarre. Dieses Verhalten entsteht durch eine Überreaktion des Nervensystems, die zwar häufig aber nicht immer mit Angst verbunden ist. Bis zu 2,6% aller Kinder sind selektiv mutistisch, wobei man von einer hohen Dunkelziffer ausgeht. Mädchen sind ein bisschen häufiger betroffen als Jungen. Meistens handelt es sich um Kinder im Vor- oder Grundschulalter. Achtung: Selektiver Mutismus ist nicht dasselbe wie Schüchternheit, Autismus oder eine Sprachentwicklungsstörung. Man muss ihn von ähnlichen Auffälligkeiten unterscheiden. Vor allem für Bezugspersonen ist das schwierig, da die Kinder zuhause meist ganz normal sprechen. In anderen sozialen Situationen hingegen, wie im Kindergarten oder in der Schule, schweigen sie. In der Gruppe sind mutistische Kinder oft still und melden sich nicht. Manche bleiben starr stehen oder ziehen sich zurück, wenn sie angesprochen werden. Häufig zu beobachten ist ein leerer Gesichtsausdruck mit starrem Blick und „eingefrorener“ Mimik. Viele Kinder schauen auf den Boden, wirken steif oder verkrampft. Manche wollen auf keinen Fall im Mittelpunkt stehen oder fürchten sich vor Nähe zu Fremden. Betroffene können unsicher, scheu, zurückgezogen, traurig oder gar versteckt aggressiv erscheinen. Bitte beachten Sie, dass jedes mutistische Kind einzigartig ist. Das heisst, dass die genannten Merkmale auftreten können, aber nicht müssen.

Wie entsteht selektiver Mutismus?

Eine bestimmte Ursache für das Schweigen gibt es nicht, es spielen immer verschiedene Faktoren zusammen. In vielen Fällen war ein Elternteil selbst einmal mutistisch oder extrem schüchtern. Ganz wichtig: Die Erziehung ist kein Auslöser, das heisst Eltern tragen nie die Schuld am Schweigen. Aber sie können zu dessen Verfestigung beitragen, indem sie bei auffälligem Verhalten zu lange warten und nichts unternehmen. Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen Migration und Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklungsstörungen, eine scheue oder ängstliche Persönlichkeit und Traumata. Auch soziale Übergänge wie der Eintritt in den Kindergarten oder in

die Schule oder belastende Lebensereignisse wie ein Umzug, Spitalaufenthalt oder die Scheidung der Eltern können bei einem verletzlichen Kind einen Mutismus begünstigen.

Welche Folgen hat selektiver Mutismus?

Viele Menschen missinterpretieren das Schweigen als Trotz, Faulheit, Schüchternheit oder gar Dummheit. Oft wissen Erwachsene nicht was sie tun sollen und zwingen das Kind zum Sprechen - was das Problem jedoch nur verschlimmert. Das Umfeld ist häufig verunsichert und wendet sich immer mehr ab. Dadurch geht der soziale Anschluss verloren. Wenn sich Mutismus verfestigt, kann dies psychosoziale Probleme, Entwicklungsrückstände und später auch psychische Erkrankungen begünstigen.

Was können Sie bei Mutismusverdacht tun?

In der Schweiz gibt es kein einheitliches Vorgehen. Damit sich die Störung nicht verfestigt, ist es jedoch wichtig so früh wie möglich zu handeln. Zeigt ein Kind während vier Wochen ein schweigendes Verhalten, sollten Sie unbedingt eine Fachstelle aufsuchen. Zuständig sind unter anderem PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen, LogopädInnen, KinderärztInnen, schulpsychologische Dienste oder kantonale Abklärungsstellen. Empfohlen wird, dass Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Wählen Sie unbedingt eine Fachperson, die sich gut mit der Störung auskennt und erwarten Sie nicht, dass das Kind nach wenigen Wochen problemlos spricht. Ein Therapieerfolg braucht viel Zeit und Vertrauen und jedes Kind reagiert individuell darauf. Die Prognose bei frühzeitiger Behandlung ist jedoch in der Regel sehr gut.

Tipps zum Umgang mit selektivem Mutismus

Eltern können ihr Kind unterstützen, indem sie ruhig und geduldig bleiben. Sie hören zu, zeigen Verständnis und akzeptieren das Schweigen. Zudem sollten sie sich mit dem Umfeld austauschen, denn viele Leute wissen nicht, was Mutismus bedeutet oder wie sie damit umgehen sollen. Durch offene Kommunikation kann eine sichere Atmosphäre entstehen, in der das Sprechen leichter fällt. Die folgenden zehn Tipps sollen Ihnen dabei helfen den Mutismus besser zu verstehen und ein Kind damit zu unterstützen.

Tipp 1: Nehmen Sie das Schweigen des Kindes nie persönlich. Es verhält sich nicht freiwillig so.

Tipp 2: Beobachten Sie das Kind und finden Sie heraus, was ihm hilft, um sich in fremden Situationen wohler zu fühlen.

Tipp 3: Drängen Sie das Kind nie zum Sprechen. Das verschlimmert das Problem nur.

Tipp 4: Loben Sie das Kind, wenn es sich traut etwas zu sagen, übertreiben Sie es aber nicht. Sprechen sollte etwas ganz Normales sein.

Tipp 5: Seien Sie nicht zu vorsichtig und nehmen Sie dem Kind nicht alles ab. Reden Sie nicht immer an seiner Stelle, aber helfen Sie ihm es selbst zu tun, indem Sie Brücken bauen.

Als Beispiel: „Komm, wir gehen zum Eisverkäufer. Ich sage ihm, welche Sorte du möchtest und du gibst ihm das Geld.“

Tipp 6: Ermöglichen Sie ein langsames Angewöhnen an schwierige Situationen, indem Sie Treffen mit vertrauten Gleichaltrigen organisieren. Das fördert zudem Freundschaften, was für Betroffene besonders wichtig ist.

Tipp 7: Seien Sie kreativ: Malen, Schreiben, Tanzen oder Spiele sind Wege, um langsam an Sprache heranzuführen und so die Angst davor zu verkleinern.

Tipp 8: Üben Sie mit dem Kind, wie es sich in unsicheren Situationen verhalten kann.

Gemeinsam können Mut-Sätze wie „Ich kann das!“ oder „Ich bin mutig!“ eingeübt werden, die helfen positiv zu denken.

Tipp 9: Es ist zentral, dass Sie davon überzeugt sind, dass das Kind lernen wird in fremden Situationen zu sprechen. Es braucht dieses Vertrauen unbedingt.

Tipp 10: Bleiben Sie mit den Betreuungspersonen des Kindes im Austausch. Nehmen Sie Ihre eigenen Sorgen ernst und suchen Sie Unterstützung bei Fachpersonen.

Die Aufgabe der Bezugspersonen ist es zu begleiten und zu stärken, geduldig und einfühlsam zu sein. Selektiver Mutismus ist eine ernstzunehmende Störung, die mit der richtigen Hilfe jedoch gut behandelt werden kann. Wenn Sie vermuten, dass Ihr oder ein Ihnen bekanntes Kind betroffen ist, zögern Sie nicht Hilfe zu suchen. Je früher Sie handeln, desto schneller kann dem Kind geholfen werden.

Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Weitere Informationen wie Kontakte, nützliche Webseiten oder Literaturtipps finden Sie in den Shownotes. Wir hoffen, dass Ihnen der Podcast gefallen hat und dass Sie einige spannende Fakten und hilfreiche Tipps mitnehmen können. Vielen Dank fürs Zuhören.

Shownotes

Produzentin

Kat Weilenmann, erreichbar unter kathrin.weilenmann@gmail.com

Empfehlenswerte Webseiten

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch
- Schulpsychologischer Dienst der Stadt Zürich: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Empfehlenswerte Kinderbücher

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus von B. Bürgi Wirth und S. Kolb
- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder von K. Birchler Hofbauer
- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde von C. Rickhoff
- Selina Stummfisch - Wenn Kinder schweigen von K. Fessel und R. Linke

Weiterführende Literatur

- Mut zum Sprechen finden von N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind von F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter von B. Hartmann und M. Lange
- mutismus.de - die Fachzeitschrift von StillLeben e.V. (Weitere Infos auf der Website)

Mutismus-Screeningbögen zum Herunterladen

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern von Starke & Subellok:
https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf
- Dortmunder Mutismus Screening - Kita von Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>
- Dortmunder Mutismus Screening - Schule von Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>
- SchweigeKompass (Screeningbogen für Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen und LogopädInnen) von Braun, Hunziker, Iten:
<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.9 Podcastskript - Englisch

When words fail: An educational podcast about selective mutism for parents and other caregivers

Welcome to When Words Fail - the educational podcast about selective mutism.

This episode is specifically aimed at parents and other caregivers of children with selective mutism. Of course, anyone else who is interested is also welcome to listen. My name is Kat Weilenmann, and I'm delighted to have you with me today.

Perhaps you'll recognise the following example: Mary is a real chatterbox at home - but outside the family she behaves very differently. Her carer says that Mary seems very shy since she started nursery. When someone speaks to her, she literally freezes, remains silent and looks at the floor. She doesn't talk to other children either, preferring to withdraw. Is this just shyness? Or is there more to it? Today we're talking about selective mutism: What it is, how it develops, what the consequences are and what you can do to help a child affected by it.

What is selective mutism?

Children with selective mutism can speak in certain situations and remain silent in others. It is important to note that those affected cannot decide for themselves whether to speak or not. They have no control over it. Officially, selective mutism is classified as an anxiety disorder. However, new research shows that this classification is somewhat inaccurate. Those affected often perceive their environment as unsafe and react to stressful situations with a kind of shock-induced paralysis. This behaviour is caused by an overreaction of the nervous system, which is often, but not always, associated with anxiety. Up to 2.6% of all children are selectively mute, although it is assumed that the actual number is much higher. Girls are affected slightly more often than boys. Most of those affected are children of pre-school or primary school age. Please note: Selective mutism is not the same as shyness, autism or a speech development disorder. It must be distinguished from similar conditions. This is particularly difficult for caregivers, as the children usually speak normally at home. In other social situations, however, such as at nursery or school, they remain silent. In groups, mutistic children are often quiet and do not speak up. Some stand rigidly or withdraw when spoken to. A blank expression with a fixed gaze and 'frozen' facial expressions is often observed. Many children look at the floor and appear stiff or tense. Some don't want to be the centre of attention under any circumstances and are afraid of strangers. Those affected may appear insecure, shy, withdrawn, sad or even secretly aggressive. Every mutistic child is unique. This means that the characteristics mentioned may or may not fit the child in question.

How does selective mutism develop?

There is no specific cause for the silence; it is always a combination of various factors. In many cases, one parent was once mutistic or extremely shy themselves. It is crucial to understand that parenting is not a trigger, meaning parents are never to blame for the silence. However, they can contribute to its consolidation by waiting too long and doing nothing when conspicuous behaviour occurs. The most important risk factors include migration and multilingualism, speech development disorders, a shy or anxious personality and trauma. Social transitions such as starting nursery or school, or stressful life events such as moving house, hospitalisation or parental divorce can also contribute to mutism in a vulnerable child.

What are the consequences of selective mutism?

Many people misinterpret silence as defiance, laziness, shyness or even stupidity. Adults often don't know what to do and force the child to speak, which only makes the problem worse. Those

around the child often feel uncertain and tend to create distance from them, causing the child to lose social connections. If mutism becomes entrenched, it can lead to psychosocial problems, developmental delays and, later on, mental illness.

What can you do if you suspect mutism?

There is no standard procedure in Switzerland. However, it is important to act as early as possible to prevent the disorder from becoming entrenched. If a child remains silent for four weeks, you should consult a specialist. That can include psychologists, psychotherapists, psychiatrists, speech therapists, paediatricians, school psychology services and cantonal assessment centres. It is recommended that experts from different fields work together. Be sure to choose a specialist who is familiar with the disorder and do not expect the child to speak without difficulty after just a few weeks. Successful therapy takes a lot of time and trust, and every child reacts differently. However, the prognosis for early treatment is usually very good.

Tips for dealing with selective mutism

Parents can support their child by remaining calm and patient. They should listen, show understanding and accept the silence. They should also talk to their environment, as many people don't know what mutism means or how to deal with it. Open communication can create a safe atmosphere in which it is easier to speak. The following ten tips are designed to help you to understand mutism better and support a child with it.

Tip 1: Never take the child's silence personally. They aren't behaving this way voluntarily.

Tip 2: Observe the child and find out what helps them feel more comfortable in unfamiliar situations.

Tip 3: Never pressure the child to speak. This will only make the problem worse.

Tip 4: Praise the child when they dare to say something, but don't overdo it. Speaking should be something completely normal.

Tip 5: Don't be too cautious and don't do everything for the child. Do not always speak for them, but help them to do it themselves by building bridges. For example: 'Let's go to the ice cream man. I'll tell him which flavour you want and you give him the money.'

Tip 6: Allow them to slowly get used to difficult situations by organising meetings with familiar peers. This also promotes friendships, which is particularly important for those affected.

Tip 7: Be creative: Painting, writing, dancing or games are ways to slowly introduce language and thus reduce the fear of it.

Tip 8: Practise with your child how to behave in uncertain situations. Together, you can practise encouraging phrases such as 'I can do it!' or 'I am brave!', which help to think positively.

Tip 9: It is essential that you have faith that the child will learn to speak in unfamiliar situations. They absolutely need this confidence.

Tip 10: Stay in touch with the child's carers. Take your own concerns seriously and seek support from professionals.

The task of caregivers is to accompany and strengthen the child, to be patient and empathetic. Selective mutism is a serious disorder, but it can be treated effectively with the right help. If you suspect that your or a child you know is affected, do not hesitate to seek help. The sooner you take action, the sooner the child can be helped.

And that brings us to the end of this episode. Further information such as contacts, useful websites and recommended reading can be found in the show notes. We hope you enjoyed the podcast and that you've learned some interesting facts and helpful tips. Thanks for listening.

Shownotes

Producer

Kat Weilenmann, available at kathrin.weilenmann@gmail.com

Recommended websites (Switzerland and Germany)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch
- School Psychology Service of the City of Zurich: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Recommended children's books (in German)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus
(Mila speaks! A picture book about selective mutism) by B. Bürgi Wirth und S. Kolb
- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder
(Ana and Obur - An encouraging story for silent children) by K. Birchler Hofbauer
- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde
(Don't be afraid of fear - A book like 100 friends) by C. Rickhoff
- Selina Stummfisch - Wenn Kinder schweigen
(Selina Stummfisch - When children are silent) by K. Fessel und R. Linke

Further reading (in German)

- Mut zum Sprechen finden (Finding the courage to speak)
by N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind (The silent child is the forgotten child)
by F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(Mutism in childhood, adolescence and adulthood) by B. Hartmann und M. Lange
- mutismus.de - the specialist journal of StillLeben e.V.
(Further information on the website)

German Mutism screening questionnaires to download

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern
(Dortmund Mutism Screening for parents) by Starke & Subellok:
https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf
- Dortmunder Mutismus Screening - Kita
(Dortmund Mutism Screening for nurseries) by Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>
- Dortmunder Mutismus Screening - Schule
(Dortmund Mutism Screening for schools) by Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>
- SchweigeKompass (Screening tool for nursery school and 1st year teachers
and speech therapists) by Braun, Hunziker, Iten:
<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.10 Podcastskript - Französisch

Quand les mots manquent: Un podcast d'information sur le mutisme sélectif pour les parents et autres personnes de confiance

Bienvenue sur « Quand les mots manquent », le podcast d'information sur le mutisme sélectif.

Cet épisode s'adresse particulièrement aux parents et autres personnes de confiance d'enfants atteints de mutisme sélectif. Bien sûr, toutes les autres personnes intéressées sont également cordialement invitées à l'écouter. Je m'appelle Samira Huber et ce podcast a été produit par Kat Weilenmann. Nous sommes très heureuses que vous nous écoutiez aujourd'hui.

Peut-être que l'exemple suivant vous est familier: Marie est très bavarde à la maison, mais en dehors de la famille, elle se comporte tout à fait différemment. Sa maîtresse a raconté que Marie semble très timide depuis qu'elle est entrée à la maternelle. Quand on lui parle, elle se fige littéralement, se tait et regarde par terre. Elle ne parle pas non plus aux autres enfants, préférant se retirer. S'agit-il seulement de timidité? Ou y a-t-il autre chose derrière cela? Aujourd'hui, nous parlons du mutisme sélectif: ce que c'est, comment il apparaît, quelles en sont les conséquences et ce que vous pouvez faire pour aider un enfant concerné.

Qu'est-ce que le mutisme sélectif?

Les enfants atteints de mutisme sélectif peuvent parler dans certaines situations et rester silencieux dans d'autres. Il est important de savoir que les enfants concernés ne peuvent pas décider eux-mêmes de parler ou non. Ils n'ont aucun contrôle sur cela. Officiellement, le mutisme sélectif est un trouble anxieux. Cependant, de nouvelles recherches montrent que cette classification est quelque peu inexacte. Les enfants concernés perçoivent souvent leur environnement comme dangereux et réagissent aux situations stressantes par une sorte de paralysie. Ce comportement résulte d'une réaction excessive du système nerveux, qui est souvent, mais pas toujours, associée à l'anxiété. Jusqu'à 2,6% des enfants sont mutiques sélectifs, mais on estime que le nombre réel de cas est beaucoup plus élevé. Les filles sont légèrement plus touchées que les garçons. Il s'agit principalement d'enfants d'âge préscolaire ou primaire. Attention: Le mutisme sélectif n'est pas synonyme de timidité, d'autisme ou de trouble du développement du langage. Il faut le distinguer d'autres troubles similaires. Cela est particulièrement difficile pour les personnes de confiance, car les enfants parlent généralement de manière normale à la maison. En revanche, dans d'autres situations sociales, comme à la maternelle ou à l'école, ils restent silencieux. Au sein d'un groupe, les enfants mutiques sont souvent calmes et ne prennent pas la parole. Certains restent figés ou se retirent lorsqu'on leur adresse la parole. On observe souvent une expression faciale vide, un regard fixe et des mimiques « figées ». Beaucoup d'enfants regardent le sol, semblent raides ou crispés. Certains ne veulent en aucun cas être au centre de l'attention ou ont peur de la proximité des étrangers. Les enfants concernés peuvent sembler peu sûrs d'eux, timides, renfermés, tristes ou même agressifs de manière cachée. Veuillez noter que chaque enfant mutique est unique. Cela signifie que les caractéristiques mentionnées peuvent apparaître, mais pas nécessairement.

Comment apparaît le mutisme sélectif?

Il n'y a pas de cause précise au mutisme, ce sont toujours plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Dans de nombreux cas, l'un des parents était lui-même mutique ou extrêmement timide. Il est très important de noter que l'éducation n'est pas un facteur déclenchant, ce qui signifie que les parents ne sont jamais responsables du mutisme. Cependant, ils peuvent contribuer à le renforcer en attendant trop longtemps avant d'agir face à un comportement inhabituel. Parmi les

principaux facteurs de risque, on trouve la migration et le multilinguisme, les troubles du développement du langage, une personnalité timide ou anxieuse, ainsi que les traumatismes. Les transitions sociales telles que l'entrée à la maternelle ou à l'école, ou les événements stressants tels qu'un déménagement, une hospitalisation ou le divorce des parents peuvent également favoriser le mutisme chez un enfant vulnérable.

Quelles sont les conséquences du mutisme sélectif?

Beaucoup de personnes interprètent à tort le silence comme de la désobéissance, de la paresse, de la timidité ou même de la stupidité. Souvent, les adultes ne savent pas quoi faire et forcent l'enfant à parler, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. L'entourage est souvent déstabilisé et se détourne de plus en plus de l'enfant. Celui-ci perd alors ses liens sociaux. Si le mutisme s'installe durablement, il peut favoriser l'apparition de problèmes psychosociaux, de retards de développement et, plus tard, de troubles psychiques.

Que faire en cas de suspicion de mutisme?

Il n'existe pas de procédure uniforme en Suisse. Cependant, afin que le trouble ne s'aggrave pas, il est important d'agir le plus tôt possible. Si un enfant reste silencieux pendant quatre semaines, vous devez absolument consulter un spécialiste. Les psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, orthophonistes, pédiatres, services de psychologie scolaire ou services cantonaux d'évaluation sont notamment compétents en la matière. Il est recommandé que des experts de différents domaines travaillent ensemble. Choisissez impérativement un spécialiste qui connaît bien ce trouble et ne vous attendez pas à ce que l'enfant parle sans problème après quelques semaines. Le succès d'une thérapie nécessite beaucoup de temps et de confiance, et chaque enfant y réagit de manière individuelle. Cependant, le pronostic est généralement très bon en cas de traitement précoce.

Conseils face au mutisme sélectif

Les parents peuvent aider leur enfant en restant calmes et patients. Ils doivent l'écouter, faire preuve de compréhension et accepter son silence. Ils doivent également communiquer avec leur entourage, car beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est le mutisme ni comment y faire face. Une communication ouverte peut créer une atmosphère sécurisante qui facilite la prise de parole. Les dix conseils suivants vous aideront à mieux comprendre le mutisme et à soutenir un enfant qui en souffre.

Conseil n°1: Ne prenez jamais le silence de l'enfant personnellement. Il ne se comporte pas ainsi volontairement.

Conseil n°2: Observez l'enfant et découvrez ce qui l'aide à se sentir plus à l'aise dans des situations inconnues.

Conseil n°3: Ne forcez jamais l'enfant à parler. Cela ne ferait qu'aggraver le problème.

Conseil n°4: Félicitez l'enfant lorsqu'il ose dire quelque chose, mais n'en faites pas trop. Parler doit être quelque chose de tout à fait normal.

Conseil n°5: Ne soyez pas trop prudent et ne faites pas tout à la place de l'enfant. Ne parlez pas toujours à sa place, mais aidez-le à le faire lui-même en établissant des ponts. Par exemple: « Viens, nous allons acheter une glace. Je dirai quelle glace tu veux et tu donneras l'argent. »

Conseil n°6: Permettez à l'enfant de s'habituer progressivement aux situations difficiles en organisant des rencontres avec des camarades de son âge en qui il a confiance. Cela favorise également les amitiés, ce qui est particulièrement important pour les enfants concernés.

Conseil n°7: Soyez créatif: Le dessin, l'écriture, la danse ou les jeux sont des moyens d'initier progressivement l'enfant au langage et de réduire ainsi sa peur.

Conseil n°8: Exercez-vous avec l'enfant pour lui apprendre comment se comporter dans des situations incertaines. Ensemble, vous pouvez répéter des phrases encourageantes telles que « Je peux le faire! » ou « Je suis courageux/courageuse! », qui aident à penser positivement.

Conseil n°9: Il est essentiel que vous soyez convaincu que l'enfant apprendra à parler dans des situations inconnues. Il a absolument besoin de cette confiance.

Conseil n°10: Restez en contact avec les personnes qui s'occupent de l'enfant. Prenez vos propres inquiétudes au sérieux et demandez l'aide de spécialistes.

Le rôle des personnes de confiance est d'accompagner et de soutenir l'enfant, d'être patientes et empathiques. Le mutisme sélectif est un trouble grave, mais qui peut être bien traité avec une aide appropriée. Si vous pensez que votre enfant ou un enfant de votre entourage est concerné, n'hésitez pas à demander de l'aide. Plus vous agirez tôt, plus l'enfant pourra être aidé rapidement.

Nous arrivons ainsi à la fin de cet épisode. Vous trouverez de plus amples informations, telles que des contacts, des sites web utiles ou des conseils de lecture, dans les notes de l'émission. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast et que vous en avez tiré des informations intéressantes et des conseils utiles. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.

Notes de l'émission

Productrice

Kat Weilenmann, joignable à l'adresse kathrin.weilenmann@gmail.com

Sites Internet recommandés (Suisse et Allemagne)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch
- Service psychologique scolaire de la ville de Zurich: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Livres pour enfants recommandés (en allemand)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus
(Mila parle! Un livre illustré sur le mutisme sélectif) de B. Bürgi Wirth et S. Kolb
- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder
(Ana et Obur - Une histoire encourageante pour les enfants silencieux) de K. Birchler Hofbauer
- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde
(N'ayez pas peur de la peur - Un livre comme 100 amis) de C. Rickhoff
- Selina Stummfisch - Wenn Kinder schweigen
(Selina Stummfisch - Quand les enfants se taisent) de K. Fessel und R. Linke

Bibliographie complémentaire (en allemand)

- Mut zum Sprechen finden (Trouver le courage de parler)
de N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind (L'enfant silencieux est l'enfant oublié)
de F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(Le mutisme chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte) de B. Hartmann und M. Lange
- mutismus.de - la revue spécialisée de StillLeben e.V. (Plus d'informations sur le site web)

Questionnaires allemands de dépistage du mutisme à télécharger

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern
(Questionnaire pour les parents) de Starke & Subellok:

https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf

- Dortmund Mutismus Screening - Kita

(Questionnaire pour les crèches) de Starke & Subellok:

<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>

- Dortmund Mutismus Screening - Schule von Starke & Subellok:

(Questionnaire pour les écoles) de Starke & Subellok:

<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>

- SchweigeKompass (questionnaire pour les enseignants de maternelle et du primaire et les orthophonistes) de Braun, Hunziker, Iten:

<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.11 Podcastskript - Italienisch

Quando mancano le parole: Un podcast informativo sul mutismo selettivo per genitori e altre figure di riferimento

Benvenuti a "Quando mancano le parole", il podcast informativo sul mutismo selettivo.

Questo episodio è rivolto in particolare ai genitori e ad altre figure di riferimento di bambini affetti da mutismo selettivo. Naturalmente, anche tutti gli interessati e le interessate sono invitati ad ascoltarlo. Mi chiamo Sandra Carlesso e questo podcast è stato prodotto da Kat Weilenmann. Siamo molto felici che oggi siete qui con noi.

Forse questo esempio vi suona familiare: Maria a casa è una vera chiacchierona, ma al di fuori dell'ambito familiare si comporta in modo completamente diverso. L'assistente di Maria ha raccontato che da quando ha cominciato la scuola dell'infanzia sembra molto timida. Quando qualcuno le parla, si blocca, tace e guarda per terra. Non parla nemmeno con gli altri bambini, ma preferisce isolarsi. Si tratta solo di timidezza, o c'è qualcosa di più? Oggi parliamo di mutismo selettivo: Cos'è, come si manifesta, quali sono le conseguenze e cosa si può fare per aiutare un bambino che ne è affetto.

Che cos'è il mutismo selettivo?

I bambini affetti da mutismo selettivo in determinate situazioni sono in grado di parlare, mentre in altre rimangono in silenzio. È importante sapere che per le persone affette da mutismo selettivo non è una scelta volontaria se parlare o meno. Non hanno alcun controllo. Ufficialmente, il mutismo selettivo è considerato un disturbo d'ansia. Tuttavia, ricerche recenti dimostrano che questa classificazione è piuttosto imprecisa. Le persone affette da questo disturbo spesso percepiscono l'ambiente circostante come insicuro e reagiscono alle situazioni di stress con una sorta di paralisi da shock. Questo comportamento è causato da una reazione eccessiva del sistema nervoso, che spesso, ma non sempre, è associata all'ansia. Il 2.6% dei bambini è affetto da mutismo selettivo, ma si presume che il numero reale sia molto più alto. Le bambine sono leggermente più colpite rispetto ai bambini. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini in età prescolare o scolare. C'è da sottolineare che il mutismo selettivo non è timidezza, l'autismo o un disturbo dello sviluppo del linguaggio ed è importante saperlo distinguere da quest'ultimi. Per le persone di riferimento ciò è particolarmente difficile, poiché i bambini di solito a casa parlano in maniera normale. In altri contesti sociali, invece, come in asilo o a scuola, rimangono in silenzio. In gruppo, i bambini sono spesso silenziosi e non intervengono. Alcuni rimangono immobili o si mettono in disparte quando vengono interpellati. Spesso si osserva in loro un'espressione vuota con sguardo fisso e mimica "congelata". Molti bambini guardano il pavimento, sembrano rigidi o tesi. Alcuni non vogliono assolutamente essere al centro dell'attenzione o hanno paura della

vicinanza di estranei. Le persone affette possono apparire insicure, timide, introversive, tristi o addirittura aggressive. È importante tenere a mente che ogni bambino affetto da mutismo è unico. Ciò significa che le caratteristiche menzionate non si verificano con tutti.

Come si manifesta il mutismo selettivo?

Il mutismo non ha un'unica causa, ma è sempre il risultato di una combinazione di diversi fattori. In molti casi, uno dei genitori ne ha sofferto in passato o era estremamente timido. È importante sottolineare che l'educazione da parte dei genitori non è mai responsabile del mutismo. Tuttavia se si aspetta a lungo prima di intervenire, si rischia che il mutismo si radichi in maniera più profonda. Tra i fattori di rischio più importanti figurano un background migratorio e il multilinguismo, i disturbi dello sviluppo del linguaggio, una personalità timida o ansiosa e traumi. Anche cambiamenti sociali come l'ingresso all'asilo o scuola elementare o eventi stressanti come un trasloco, un soggiorno in ospedale o il divorzio dei genitori possono favorire il mutismo in un bambino vulnerabile.

Quali sono le conseguenze del mutismo selettivo?

Molte persone interpretano erroneamente il silenzio come capriccio, pigrizia, timidezza o addirittura stupidità. Spesso gli adulti non sanno cosa fare e costringono il bambino a parlare, ma questo non fa che aggravare il problema. Coloro che lo circondano si sentono spesso insicuri nei suoi confronti e si allontanano, isolandolo. Se il mutismo si radica, possono insorgere problemi psicosociali, ritardi nello sviluppo e, in seguito, anche malattie mentali.

Cosa fare se si sospetta un caso di mutismo?

In Svizzera non esiste una procedura standardizzata. Tuttavia, affinché il disturbo non si consolidi, è importante agire il prima possibile. Se in un bambino si evidenzia un comportamento silenzioso per un periodo di quattro settimane, è indispensabile rivolgersi ad un centro specializzato. Tra i professionisti competenti figurano psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, logopedisti, pediatri, servizi di psicologia scolastica e centri di valutazione cantonali. Si raccomanda la collaborazione di esperti in diversi settori. Scegliere uno specialista che conosca bene il disturbo è di fondamentale importanza. Inoltre è importante una certa pazienza - l'aspettativa che il bambino cominci a parlare senza problemi dopo poche settimane non è realistica. Il successo della terapia richiede molto tempo e fiducia e ogni bambino reagisce in modo individuale. Tuttavia, la prognosi in caso di trattamento precoce è generalmente molto buona.

Consigli per affrontare il mutismo selettivo

Rimanere calmi e pazienti è il miglior modo per i genitori per aiutare i figli affetti da mutismo selettivo. Ascoltate, mostrate comprensione e accettate il silenzio. Inoltre, dovrete parlare con le persone che vi circondano, perché molte non sanno cosa sia il mutismo e come affrontarlo. Una comunicazione aperta può favorire un ambiente sereno, in cui è più facile parlare. I seguenti dieci consigli vi aiuteranno a comprendere meglio il mutismo e ad aiutare un bambino che ne soffre.

Suggerimento 1: Non offendetevi mai per il silenzio del bambino. Non si comporta così volontariamente.

Suggerimento 2: Osservate il bambino e scoprite cosa lo aiuta a sentirsi più a suo agio in situazioni sconosciute.

Suggerimento 3: Non costringete mai il bambino a parlare. Questo non fa che aggravare il problema.

Suggerimento 4: Lodate il bambino quando prova a dire qualcosa, ma senza esagerare. Parlare dovrebbe essere una cosa del tutto normale.

Suggerimento 5: Non siate troppo cauti con il bambino. Non parlate sempre al posto suo, ma aiutatelo a farlo da solo, creando dei ponti. Ad esempio: "Vieni, andiamo dal gelataio. Io gli dico che gusto vuoi e tu gli dai i soldi".

Suggerimento 6: Consentite al bambino di abituarsi gradualmente alle situazioni difficili organizzando incontri con coetanei con cui il bambino si sente a suo agio. Questo favorisce anche le amicizie, che sono particolarmente importanti per i bambini affetti da questo disturbo.

Suggerimento 7: Siate creativi: Dipingere, scrivere, ballare o giocare sono modi per avvicinare gradualmente il bambino al linguaggio e ridurre così la sua paura.

Suggerimento 8: Esercitatevi con il bambino su come comportarsi in situazioni di incertezza.

Insieme potete provare frasi incoraggianti come "Ce la posso fare!" o "Sono coraggioso!", che aiutano a pensare in modo positivo.

Suggerimento 9: È fondamentale che siate convinti che il bambino imparerà a parlare in situazioni a lui sconosciute. Ha assolutamente bisogno della vostra fiducia.

Suggerimento 10: Rimanete in contatto con le persone che si prendono cura del bambino.

Prendete sul serio le vostre preoccupazioni e cercate il sostegno di esperti.

Il compito delle persone di riferimento è quello di accompagnare e rafforzare, essere pazienti ed empatiche. Il mutismo selettivo è un disturbo da prendere sul serio, ma che può essere trattato bene con l'aiuto giusto. Se sospettate che vostro figlio o un bambino che conoscete ne sia affetto, non esitate a cercare aiuto. Prima agite, più velocemente potrete aiutare il bambino.

E con questo siamo giunti alla fine di questa puntata. Ulteriori informazioni come contatti, siti web utili o consigli di lettura sono disponibili nelle note dell'episodio. Speriamo che il podcast vi sia piaciuto e che abbiate trovato alcune informazioni interessanti e consigli utili. Grazie per averci ascoltato.

Note dell'episodio

Produttrice

Kat Weilenmann, raggiungibile all'indirizzo kathrin.weilenmann@gmail.com

Siti web consigliati (Svizzera e Germania)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch

- Servizio psicologico scolastico della città di Zurigo: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie

- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de

- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Libri per bambini consigliati (in tedesco)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus

(Mila parla! Un libro illustrato sul mutismo selettivo) di B. Bürgi Wirth e S. Kolb

- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder

(Ana e Obur - Una storia incoraggiante per bambini silenziosi) di K. Birchler Hofbauer

- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde

(Non avere paura della paura - Un libro come 100 amici) di C. Rickhoff

- Selina Stummfisch - Wenn Kinder schweigen

(Selina Stummfisch - Quando i bambini tacciono) di K. Fessel e R. Linke

Ulteriori letture (in tedesco)

- Mut zum Sprechen finden (Trovare il coraggio di parlare)

di N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler

- Das stille Kind ist das vergessene Kind (Il bambino silenzioso è il bambino dimenticato)

di F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(Mutismo nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta) di B. Hartmann e M. Lange
- mutismus.de - la rivista specializzata di StillLeben e.V. (Maggiori informazioni sul sito web)

Questionari tedeschi per lo screening del mutismo da scaricare

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern

(Screening del mutismo di Dortmund per genitori) di Starke & Subellok:

https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf

- Dortmunder Mutismus Screening - Kita

(Screening del mutismo di Dortmund per asili nido) di Starke & Subellok:

<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>

- Dortmunder Mutismus Screening - Schule

(Screening del mutismo di Dortmund per le scuole) di Starke & Subellok:

<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>

- SchweigeKompass (Questionario di screening per insegnanti di scuola materna e delle classi inferiori e logopedisti) di Braun, Hunziker, Iten:

<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.12 Podcastskript - Spanisch

Cuando faltan las palabras: Un podcast informativo sobre el mutismo selectivo para padres y otras personas de referencia

Bienvenidos a «Cuando faltan las palabras», el podcast informativo sobre el mutismo selectivo.

Este episodio está dirigido especialmente a padres y otras personas de referencia de niños con mutismo selectivo. Por supuesto, todas las demás personas interesadas también están cordialmente invitadas a escuchar. Mi nombre es Denise y este podcast ha sido producido por Kat Weilenmann. Estamos muy contentas de que estén hoy aquí con nosotras.

Quizás le resulte familiar el siguiente ejemplo: Maria es muy elocuente en casa, habla sin problema alguno. Pero fuera del ámbito familiar se comporta de manera muy diferente. Su cuidadora ha contado que Maria parece muy tímida desde que empezó a ir a la guardería. Cuando alguien le habla, se queda paralizada, se calla y mira al suelo. Tampoco habla con otros niños, sino que prefiere aislarse. ¿Es solo timidez? ¿O hay algo más detrás? Hoy hablamos del mutismo selectivo: Qué es, cómo se desarrolla, cuáles son sus consecuencias y qué puede hacer para ayudar a un niño afectado.

¿Qué es el mutismo selectivo?

Los niños con mutismo selectivo pueden hablar en determinadas situaciones y permanecer en silencio en otras. Es importante saber que las personas afectadas no pueden decidir por sí mismas si hablar o no. No tienen control sobre ello. Oficialmente, el mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad. Sin embargo, nuevas investigaciones demuestran que esta clasificación es algo imprecisa. Las personas afectadas suelen percibir su entorno como inseguro y reaccionan en situaciones de estrés con una especie de parálisis por shock. Este comportamiento se debe a una reacción exagerada del sistema nervioso, que a menudo, aunque no siempre, está relacionada con el miedo. Hasta un 2,6% de los niños tienen mutismo selectivo, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Las niñas se ven afectadas con mayor frecuencia que los niños.

En la mayoría de los casos se trata de niños en edad preescolar o de primaria. Atención: El mutismo selectivo no es lo mismo que la timidez, el autismo o un trastorno del desarrollo del lenguaje. Hay que diferenciarlo de otras alteraciones similares. Esto resulta especialmente difícil para las personas de referencia, ya que los niños suelen hablar con normalidad en casa. Sin embargo, en otras situaciones sociales, como en la guardería o en la escuela, permanecen en silencio. En grupo, los niños mutistas suelen estar callados y no intervienen. Algunos se quedan quietos o se retraen cuando se les habla. A menudo se observa una expresión facial vacía con mirada fija y gestos «congelados». Muchos niños miran al suelo y parecen rígidos o tensos. Algunos no quieren ser el centro de atención bajo ningún concepto o temen la proximidad de desconocidos. Las personas afectadas pueden parecer inseguras, tímidas, retraídas, tristes o incluso agresivas de forma encubierta. Tenga en cuenta que cada niño mutista es único. Esto significa que las características mencionadas pueden aparecer, pero no necesariamente.

¿Cómo se desarrolla el mutismo selectivo?

No existe una causa concreta para el silencio, siempre intervienen varios factores. En muchos casos, uno de los padres también fue mutista o extremadamente tímido. Muy importante: La educación no es un factor desencadenante, es decir, los padres nunca son los culpables del silencio. Sin embargo, pueden contribuir a que se consolide si esperan demasiado tiempo ante un comportamiento llamativo y no hacen nada al respecto. Entre los factores de riesgo más importantes se encuentran la migración y el multilingüismo, los trastornos del desarrollo del lenguaje, una personalidad tímida o miedosa y los traumas. También las transiciones sociales, como el ingreso en la guardería o en la escuela, o acontecimientos vitales estresantes, como una mudanza, una estancia en el hospital o el divorcio de los padres, pueden favorecer el mutismo en un niño vulnerable.

¿Qué consecuencias tiene el mutismo selectivo?

Muchas personas malinterpretan el silencio como rebeldía, pereza, timidez o incluso estupidez. A menudo, los adultos no saben qué hacer y obligan al niño a hablar, lo que solo agrava el problema. El entorno suele sentirse inseguro y se aleja cada vez más. Como resultado, se pierde la conexión social. Si el mutismo se consolida, puede favorecer problemas psicosociales, retrasos en el desarrollo y, más adelante, también enfermedades mentales.

¿Qué puede hacer si sospecha que su hijo padece mutismo?

En Suiza no existe un procedimiento uniforme. Sin embargo, para que el trastorno no se agrave, es importante actuar lo antes posible. Si un niño muestra un comportamiento silencioso durante cuatro semanas, es imprescindible dirigirse a una clínica especializada. Entre los profesionales competentes se encuentran psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, logopedas, pediatras, servicios de psicología escolar o centros de evaluación cantonales. Se recomienda que colaboren expertos de diferentes ámbitos. Elija sin falta a un especialista que conozca bien el trastorno y no espere que el niño empiece a hablar sin problemas al cabo de unas semanas. El éxito de la terapia requiere mucho tiempo y confianza, y cada niño reacciona de forma individual a esta. Si el tratamiento se inicia a tiempo, el pronóstico suele ser muy positivo.

Consejos para tratar el mutismo selectivo

Los padres pueden apoyar a su hijo manteniendo la tranquilidad y la paciencia. Escuchen, muestren comprensión y acepten el silencio. Además, deben comunicarse con su entorno, ya que muchas personas no saben lo que significa el mutismo ni cómo lidiar con él. La comunicación abierta puede crear un ambiente seguro en el que sea más fácil hablar. Los siguientes diez consejos le ayudarán a comprender mejor el mutismo y a apoyar a un niño que lo padece.

Consejo 1: Nunca se tome el silencio del niño como algo personal. No se comporta así voluntariamente.

Consejo 2: Observe al niño y averigüe qué le ayuda a sentirse más cómodo en situaciones desconocidas.

Consejo 3: No presione al niño para que hable, ya que esto puede empeorar la situación.

Consejo 4: Aliente y elogie al niño cuando se atreva a decir algo, pero sin exagerar. Hablar debe ser algo totalmente normal.

Consejo 5: Evite ser demasiado cauteloso o resolverlo todo por el niño. En vez de hablar en su lugar, tiéndale puentes para que se exprese por sí mismo. Por ejemplo: «Vamos a la heladería: Yo le digo el sabor que quieres y tú le das el dinero a la persona de los helados».

Consejo 6: Permita que se acostumbre poco a poco a situaciones difíciles organizando encuentros con compañeros de su misma edad en los que se sienta cómodo. Esto también fomenta las amistades, lo cual es especialmente importante para las personas afectadas.

Consejo 7: Sea creativo: Pintar, escribir, bailar o jugar son formas de introducir poco a poco el lenguaje y reducir así el miedo al mismo.

Consejo 8: Practique con el niño cómo puede comportarse en situaciones inseguras. Juntos pueden practicar frases de ánimo como «¡Puedo hacerlo!» o «¡Soy valiente!», que ayudan a pensar en positivo.

Consejo 9: Es fundamental que esté convencido de que el niño aprenderá a hablar en situaciones desconocidas. Necesita esa confianza sin falta.

Consejo 10: Mantenga el contacto con las personas que cuidan al niño. Tómese en serio sus propias preocupaciones y busque el apoyo de especialistas.

La tarea de las personas de referencia es acompañar y fortalecer, ser pacientes y empáticas.

El mutismo selectivo es un trastorno grave, pero que se puede tratar bien con la ayuda adecuada. Si sospecha que su hijo o un niño que conoce lo padece, no dude en buscar ayuda. Cuanto antes actúe, más rápido se podrá ayudar al niño.

Y con esto llegamos al final de este episodio. Encontrará más información, como contactos, páginas web útiles o recomendaciones bibliográficas, en las notas del programa. Esperamos que le haya gustado el podcast y que haya podido aprender algunos datos interesantes y consejos útiles. Muchas gracias por escuchar.

Notas del programa

Productora

Kat Weilenmann, disponible en kathrin.weilenmann@gmail.com

Páginas web recomendadas (Suiza y Alemania)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch

- Servicio de psicología escolar de la ciudad de Zúrich: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie

- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de

- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Libros infantiles recomendados (en alemán)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus

(¡Mila habla! Un libro ilustrado sobre el mutismo selectivo) de B. Bürgi Wirth y S. Kolb

- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder

(Ana y Obur: Una historia alentadora para niños silenciosos) de K. Birchler Hofbauer

- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde

(No tengas miedo al miedo: Un libro como 100 amigos) de C. Rickhoff

- Selina Stummfish - Wenn Kinder schweigen
(Selina Stummfish: Cuando los niños callan) de K. Fessel y R. Linke

Bibliografía adicional (en alemán)

- Mut zum Sprechen finden (Encontrar el valor para hablar)
de N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind (El niño callado es el niño olvidado)
de F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(Mutismo en la infancia, la adolescencia y la edad adulta) de B. Hartmann y M. Lange
- [mutismus.de](https://www.mutismus.de): la revista especializada de StillLeben e.V. (Más información en la página web)

Cuestionarios alemanes de detección del mutismo para descargar

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern
(Cuestionario de detección del mutismo de Dortmund para padres) de Starke & Subellok:
https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf
- Dortmunder Mutismus Screening - Kita
(Cuestionario de detección del mutismo de Dortmund para guarderías) de Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>
- Dortmunder Mutismus Screening - Schule
(Cuestionario de detección del mutismo de Dortmund para escuelas) de Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>
- SchweigeKompass (cuestionario de detección para profesores de guardería y de los primeros cursos de secundaria y logopedas) de Braun, Hunziker, Iten:
<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.13 Podcastskript - Portugiesisch

Quando faltam palavras: Um podcast informativo sobre o mutismo seletivo para pais e outras pessoas de referência

Bem-vindo a «Quando faltam palavras» - o podcast informativo sobre mutismo seletivo.

Este episódio é dirigido especialmente aos pais e outras pessoas próximas de crianças com mutismo seletivo. É claro que todos os outros interessados também são bem-vindos a ouvir. O meu nome é Malu e este podcast foi produzido por Kat Weilenmann. Estamos muito felizes por estarem connosco hoje.

O seguinte exemplo talvez lhe seja familiar: Maria é muito faladora em casa, mas fora da família comporta-se de maneira completamente diferente. A sua educadora disse que Maria tem estado muito tímida desde que começou o jardim de infância. Quando alguém lhe fala, fica paralisada, calada e olha para o chão. Ela também não interage com outras crianças, preferindo se isolar. Será apenas timidez? Ou há algo mais por trás disso? Hoje vamos falar sobre mutismo seletivo: O que é, como surge, quais são as consequências e o que se pode fazer para ajudar uma criança afetada.

O que é mutismo seletivo?

Crianças com mutismo seletivo conseguem falar em determinadas situações, mas permanecem em silêncio noutras. É importante saber que as pessoas afetadas não conseguem decidir por si mesmas se vão falar ou não. Elas não têm controlo sobre isso. Oficialmente, o mutismo seletivo é considerado um transtorno de ansiedade. No entanto, novas pesquisas mostram que esta

classificação pode ser um pouco imprecisa. As pessoas afetadas tendem a prececionar o seu ambiente como inseguro e a reagir a situações de stress com uma espécie de paralisia por choque. Este comportamento é causado por uma reação exagerada do sistema nervoso, que muitas vezes, mas nem sempre, está associada à ansiedade. Estima-se que até 2,6% de todas as crianças sejam seletivamente mutistas, embora se acredite que o número real seja muito superior. As meninas são um pouco mais afetadas do que os meninos. Na maioria dos casos, trata-se de crianças em idade pré-escolar ou do ensino básico. Atenção: O mutismo seletivo não é o mesmo que timidez, autismo ou perturbação do desenvolvimento da linguagem. É preciso diferenciá-lo de comportamentos semelhantes. Isso é difícil, especialmente para as pessoas mais próximas, pois as crianças geralmente falam normalmente em casa. Noutras situações sociais, como no jardim de infância ou na escola, elas ficam em silêncio. Em grupo, as crianças mutistas costumam ficar caladas e não se manifestam. Algumas ficam paradas ou afastam-se quando são abordadas. É comum observar uma expressão facial vazia, com olhar fixo e expressões faciais «congeladas». Muitas crianças olham para o chão, parecem rígidas ou tensas. Algumas não querem de forma alguma ser o centro das atenções enquanto outras têm medo da proximidade de estranhos. As crianças afetadas podem parecer inseguras, tímidas, retraídas, tristes ou até mesmo agressivas de forma dissimulada. Tenha em atenção que cada criança mutista é única. Isto significa que as características mencionadas podem ocorrer, mas não necessariamente.

Como surge o mutismo seletivo?

Não existe uma causa específica para o silêncio, mas há sempre vários fatores que contribuem para ele. Em muitos casos, um dos pais também foi mutista ou extremamente tímido. Muito importante: A educação não é um fator desencadeante, ou seja, os pais nunca são culpados pelo silêncio. Mas podem contribuir para o seu agravamento se esperarem demasiado tempo e não tomarem medidas quando observarem um comportamento anormal. Entre os principais fatores de risco contam-se a migração e o multilinguismo, perturbação do desenvolvimento da linguagem, uma personalidade tímida ou ansiosa, bem como traumas. Também as transições sociais, como a entrada no jardim de infância ou na escola, ou acontecimentos stressantes, como uma mudança de casa, uma internação hospitalar ou o divórcio dos pais, podem favorecer o mutismo numa criança vulnerável.

Quais são as consequências do mutismo seletivo?

Muitas pessoas interpretam o silêncio de forma errada, considerando-o como rebeldia, preguiça, timidez ou até mesmo estupidez. Muitas vezes, os adultos não sabem o que fazer e forçam a criança a falar, o que só agrava o problema. O ambiente fica frequentemente inseguro e afasta-se cada vez mais. Isso faz com que se perca a conexão social. Se o mutismo se consolidar, pode causar problemas psicossociais, atrasos no desenvolvimento e, mais tarde, também doenças mentais.

O que pode fazer se suspeitar de mutismo?

Na Suíça, não existe uma abordagem uniforme. No entanto, para evitar o agravamento do distúrbio, é importante agir o mais cedo possível. Se uma criança apresentar um comportamento silencioso durante quatro semanas, é recomendável procurar um especialista. Os profissionais responsáveis incluem psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas da fala, pediatras, serviços de psicologia escolar ou centros de avaliação cantonais. É recomendado que especialistas de diferentes áreas trabalhem em conjunto. Escolha um especialista que conheça bem o distúrbio e não espere que a criança comece a falar sem problemas após algumas semanas. O sucesso da terapia requer muito tempo e confiança, e cada criança reage de forma individual. No entanto, o prognóstico com tratamento precoce é geralmente muito bom.

Dicas para lidar com o mutismo seletivo

Os pais podem apoiar os filhos mantendo a calma e a paciência. É importante que ouçam, demonstrem compreensão e aceitem o silêncio. Além disso, devem comunicar com o ambiente, pois muitas pessoas não sabem o que significa mutismo nem como lidar com ele. Uma comunicação aberta pode criar uma atmosfera segura, na qual é mais fácil falar. As dez dicas que seguem devem ajudá-lo a compreender melhor o mutismo e a apoiar uma criança com este problema.

Dica 1: Nunca leve o silêncio da criança para o lado pessoal. Ela não age assim por vontade própria.

Dica 2: Observe a criança e descubra o que a ajuda a sentir-se mais à vontade em situações desconhecidas.

Dica 3: Nunca pressione a criança a falar. Isso só piora o problema.

Dica 4: Elogie a criança quando ela se atrever a dizer algo, mas não exagere. Falar deve ser algo completamente normal.

Dica 5: Não seja demasiado cauteloso e não faça tudo pela criança. Não fale sempre por ela, mas ajude-a a fazê-lo sozinha, construindo pontes. Por exemplo: «Vamos à gelataria. Eu digo-lhe que sabor tu queres e tu dás-lhe o dinheiro.»

Dica 6: Permita que a criança se vá habituando lentamente a situações difíceis, organizando encontros com colegas da mesma idade com quem a criança se sinta à vontade. Isso também promove amizades, o que é especialmente importante para as pessoas afetadas.

Dica 7: Seja criativo: Pintar, escrever, dançar ou jogar são formas de introduzir lentamente a linguagem e, assim, diminuir o medo dela.

Dica 8: Pratique com a criança como ela se pode comportar em situações onde se sente insegura. Juntos, podem ensaiar frases de encorajamento como «Eu consigo!» ou «Sou corajoso!», que a ajudarão a manter uma atitude positiva.

Dica 9: É fundamental que esteja convencido de que a criança aprenderá a falar em situações desconhecidas. Ela precisa dessa confiança absoluta.

Dica 10: Mantenha-se em contacto com os cuidadores da criança. Leve as suas próprias preocupações a sério e procure apoio de profissional.

A tarefa das pessoas de referência é acompanhar e apoiar, tendo paciência e empatia.

O mutismo seletivo é um distúrbio grave, mas que pode ser devidamente tratado com a ajuda adequada. Se suspeitar que o seu filho ou uma criança que conhece está afetada, não hesite em procurar ajuda. Quanto mais cedo agir, mais rapidamente a criança poderá ser ajudada.

E assim chegamos ao fim deste episódio. Mais informações, como contactos, sites úteis ou sugestões de literatura, podem ser encontradas nas notas do programa. Esperamos que tenha gostado do podcast e que tenha aprendido alguns dicas úteis e factos interessantes.

Obrigado por nos ouvir.

Notas do programa

Produtora

Kat Weilenmann, contactável em kathrin.weilenmann@gmail.com

Sites recomendados (Suíça e Alemanha)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch

- Serviço de Psicologia Escolar da Cidade de Zurique: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie

- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de

- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Livros infantis recomendados (em alemão)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus
(Mila fala! Um livro ilustrado sobre mutismo seletivo) de B. Bürgi Wirth e S. Kolb
- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder
(Ana e Obur - Uma história encorajadora para crianças silenciosas) de K. Birchler Hofbauer
- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde
(Não tenha medo do medo - Um livro como 100 amigas e amigos) de C. Rickhoff
- Selina Stummfish - Wenn Kinder schweigen
(Selina Stummfish - Quando as crianças ficam caladas) de K. Fessel e R. Linke

Literatura complementar (em alemão)

- Mut zum Sprechen finden (Encontrar coragem para falar)
de N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind (A criança silenciosa é a criança esquecida)
de F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(Mutismo na infância, adolescência e idade adulta) de B. Hartmann e M. Lange
- mutismus.de - a revista especializada da StillLeben e.V. (Mais informações no site)

Questionários alemães de rastreio do mutismo para download

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern
(Rastreio do mutismo de Dortmund para pais) de Starke & Subellok:
https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf
- Dortmunder Mutismus Screening - Kita
(Rastreio do mutismo de Dortmund para creches) de Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>
- Dortmunder Mutismus Screening - Schule
(Rastreio do mutismo de Dortmund para escolas) de Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>
- SchweigeKompass (questionário de rastreio para professores do jardim de infância e do ensino básico e terapeutas da fala) de Braun, Hunziker, Iten:
<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.14 Podcastskript - Albanisch

Kur fjalët mungojnë: Një podcast informues mbi mutizmin selektiv për prindërit dhe kujdestarët e tjerë

Mirë se erdhët në "Kur fjalët mungojnë" - në Podcastin informues rreth mutizmit selektiv.

Ky episod u drejtohet posaçërisht prindërve dhe kujdestarëve të tjerë të fëmijëve me mutizëm selektiv. Sigurisht, çdokush tjetër që është i interesuar është gjithashtu i ftuar për zemërsisht për të degjuar. Emri im është Majlinda Lecaj dhe ky Podcast është prodhuar nga Kat Weilenmann. Ne jemi shumë të lumtur që jeni këtu me ne sot.

Ndoshta shembulli i mëposhtëm ju duket i njohur: Maria është shumë llafazane në shtëpi - por jashtë familjes, ajo sillet krejtësisht ndryshe. Kujdestarja e saj thotë se Maria është sjellë shumë e turpshme që kur ka filluar kopshtin. Sa herë që dikush i flet, ajo praktikisht shtanget, heshtë dhe shikon poshtë në tokë. Edhe me fëmijët e tjerë nuk komunikon, por preferon më mirë të tërhiqet (mbrapsht). A është kjo thjeshtë drojë? Apo ka diçka më shumë pas saj? Sot do të flasim rreth

mutizmit selektiv: Çfarë është, si zhvillohet, cilat janë pasojat e saj dhe çfarë mund të bëni për të ndihmuar një fëmijë të prekur nga mutizmi.

Çfarë është mutizmi selektiv?

Fëmijët me mutizëm selektiv mund të flasin në situata të caktuara dhe të heshtin në të tjera. Është e rëndësishme të theksohet se ata fëmijë që preken nga kjo sëmundje, nuk mund të vendosin vetë nëse do të flasin apo jo. Ata nuk kanë asnjë kontrollë rreth kësaj gjëje. Zyrtarisht, mutizmi selektiv klasifikohet si një çrregullim ankthi. Megjithatë, hulumtimet e reja tregojnë se ky klasifikim është disi i pasaktë. Personat e prekur shpesh e përjetojnë mjedisin e tyre si të pasigurt dhe reagojnë ndaj situatave stresuese me një lloj shoku. Kjo sjellje rezulton nga një reagim i tepruar i sistemit nervor, i cili shpesh, por jo gjithmonë, shoqërohet me frikë. Deri në 2.6% e të gjithë fëmijëve kanë mutizëm selektiv, megjithëse besohet se ka një numër të lartë rastesh të pa raportuara. Vajzat preken pak më shpesh sesa djemtë. Zakonisht të prekur janë fëmijët e moshës parashkollore ose të shkollës fillore. Kujdes: Mutizmi selektiv nuk është i njëjtë me drojën, autizmin ose një çrregullim në folurit të gjuhës. Duhet të dallohet ose të ndahet nga anomali të ngjashme. Veçanërisht e vështirë është për kujdestarët, sepse fëmijët zakonisht flasin normalisht në shtëpi. Në të kundërt, në situata të tjera sociale, si në kopsht ose në shkollë, ata heshtin. Në grupe, fëmijët me mutizëm shpesh janë të qetë dhe nuk flasin. Disa mbeten të shtangur ose tërhiqen kur u flitet. Shpesh vërehet një shprehje boshe me një vështrim të fiksuar dhe një shprehje të ngrirë të fytyrës. Shumë fëmijë shikojnë poshtë në dysheme dhe duken të ngurtë ose të tensionuar. Disa absolutisht nuk duan të jenë në qendër të vëmendjes ose kanë frikë nga kontakti i ngushtë me të huajt. Të prekur mund të duken të pasigurt, të turpshëm, të tërhequr, të trishtuar ose edhe fshehurazi agresivë. Ju lutemi vini re se çdo fëmijë me mutizëm është unik. Kjo do të thotë që karakteristikat e lartpërmendura kanë mundësi të jenë ose jo të pranishme.

Si zhvillohet mutizmi selektiv?

Nuk ka ndonjë shkak specifik për heshtjen; faktorë të ndryshëm luajnë gjithmonë një rol. Në shumë raste, njëri prind dikur ka qenë mutist ose jashtëzakonisht i turpshëm. Shumë e rëndësishme: Prindërimi nuk është një shkaktar, që do të thotë se prindërit nuk janë kurrë fajtorë për heshtjen. Megjithatë, ata mund të kontribuojnë në vazhdimësinë e saj duke pritur shumë gjatë dhe duke mos ndërmarrë veprime kur ndodh një sjellje e pazakontë. Faktorët më të rëndësishëm të rrezikut përfshijnë migrimin dhe shumëgjuhësinë, çrregullimet e zhvillimit gjuhësor, në një personalitet të turpshëm ose ansioz, dhe traumën. Tranzicionet sociale gjithashtu si fillimi i kopshtitose shkollës, ose ngjarjet stresuese të jetës si zhvendosja, shtrimi në spital ose divorci i prindërve mund të kontribuojnë në mutizëm tek një fëmijë i lënduar.

Çfarë pasojash ka mutizmi selektiv?

Shumë njerëz e keqinterpretojnë heshtjen si sfidë, përtaci, drojë apo edhe budallallëk. Të rriturit shpesh nuk dinë si të veprojnë dhe e detyrojnë fëmijën të flasë - gjë që vetëm e përkeqëson më shumë këtë problem. Mjedisi përreth është shpesh i trazuar, i pasigurt dhe i bënë gjithnjë e më shumë që të largohen. Në këtë mënyrë ata humbasin lidhjet e tyre shoqërore. Nëse mutizmi rrënjohet ose thellohet, ai mund të çojë në probleme psikosociale, vonesa në zhvillim dhe më vonë në sëmundje mendore.

Çfarë mund të bëni nëse dyshoni për mutizëm?

Në Zvicër nuk ka një procedurë standarde. Megjithatë, për të parandaluar që çrregullimi të thellohet, është e rëndësishme të veproni sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse një fëmijë shfaq sjellje të heshtur gjatë një periudhe katër javore, duhet patjetër të konsultoheni me një specialist. Personat përgjegjës përfshijnë psikologë, psikoterapeut, psikiatër, terapeut të folurit, pediatër, shërbime psikologjike shkollore dhe qendra vlerësimi kantonal. Rekomandohet që ekspertët nga

fusha të ndryshme të punojnë së bashku. Sigurohuni që të zgjidhni një profesionist që është i njohur mirë me këtë çrregullim dhe mos prisni që fëmija të flasë pa probleme vetëm pas disa javësh. Një terapi e suksesshme kërkon shumë kohë dhe besim, dhe çdo fëmijë reagon ndryshe. Megjithatë, prognoza me një trajtimin e hershëm është përgjithësisht shumë e mirë.

Këshilla për t'u përballur me mutizmin selektiv

Prindërit mund ta mbështesin fëmijën e tyre duke qëndruar të qetë dhe të duruar. Ata dëgjojnë, tregojnë mirëkuptim dhe pranojnë heshtjen. Ata gjithashtu duhet të komunikojnë me ata përreth tyre, pasi shumë njerëz nuk e dinë se çfarë do të thotë mutizmi ose si të veprojnë apo të sillen me të. Nëpërmjet një komunikimi të hapur mund të krijohet një atmosferë e sigurt në të cilën të folurit bëhet më i lehtë. Dhjetë këshillat e mëposhtme duhet t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë mutizmin dhe të mbështesni një fëmijë te prekur.

Këshilla 1: Mos e merrni drojën e femijes asnjëherë personale. Fëmija nuk sillet me vullnetin e tij të lirë në këtë mënyrë.

Këshilla 2: Vëzhgoni fëmijën tuaj dhe zbuloni se çfarë e ndihmon të ndihet më rehat në situata të panjohura.

Këshilla 3: Mos e detyro kurrë fëmijën të flasë. Kjo vetëm sa e përkeqëson me shumë problemin.

Këshilla 4: Lavdërojeni fëmijën tuaj kur guxon të flasë, por mos e teproni. Të folurit duhet të jetë një gjë krejtësisht normale.

Këshilla 5: Mos je shumë i kujdesshëm dhe mos ia merr gjithçka fëmijës tënd. Mos fol gjithmonë në emër të tij, por ndihmoje ta bëjë vetë duke ndërtuar ura. Për shembull: "Hajde, le të shkojmë te shitësi i akullores. Une do t'i them se cilën shije dëshiron dhe ti do t'i japësh paratë."

Këshilla 6: Mundësojuni atyre të mësohen gradualisht me situata të vështira duke organizuar takime me bashkëmoshatarë të njohur. Kjo gjithashtu nxitë miqësitë, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për ata që preken.

Këshilla 7: Jini krijues: Pikturoni, shkruani, vallëzoni ose luani, këto janë mënyra për ta futur ngadalë gjuhën dhe kështu për të zvogëluar frikën prej saj.

Këshilla 8: Praktikoni me fëmijën tuaj se si të silllet apo reagojë në situata të pasigurta. Së bashku, mund të praktikoni fraza inkurajuese si për shembull: "Unë mund ta bëj këtë!" ose "Unë jam i guximshëm!" që ndihmojnë në nxitjen e të menduarit pozitiv.

Këshilla 9: Është shumë e rëndësishme të jeni të sigurt se fëmija juaj do të mësojë të flasë në situata të panjohura. Ky besim është thelbësor.

Këshilla 10: Qëndroni në kontakt me kujdestarët e fëmijës suaj. Merrni seriozisht shqetësimet e tyre dhe kërkon mbështetje nga profesionistët.

Roli i kujdestarëve është të shoqërojnë dhe mbështesin fëmijën, të jenë të duruar dhe empatikë. Mutizmi selektiv është një çrregullim serioz, por me mbështetjen e duhur, mund të trajtohet në mënyrë efektive. Nëse ata dyshojnë se fëmija juaj ose një fëmijë që ju njihni është i prekur, nuk keni pse të hezitoni apo nguroni për të kërkuar ndihmë. Sa më shpejt të veproni, aq më shpejt mund të ndihmohet fëmija.

Dhe kjo na çon në fund të këtij episodi. Më shumë informacion, si kontaktet, faqet e internetit të dobishme dhe rekomandimet për lexim, mund të gjenden në shënimet e emisionit. Shpresojmë që ju ka pëlqyer podcasti dhe që keni mësuar disa fakte interesante dhe këshilla të dobishme. Faleminderit që më dëgjuat!

Shënimet e emisionit

Producente

Kat Weilenmann, e arriteshme nëpermjet kathrin.weilenmann@gmail.com

Faqet e internetit të rekomanduara (Zvicër dhe Gjermani)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch
- Shërbimi Psikologjik Shkollor i Qytetit të Cyrihut: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Libra fëmijësh të rekomanduara (në gjermanisht)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus
(Mila flet! Një libër me figura rreth mutizmit selektiv) nga B. Bürgi Wirth dhe S. Kolb
- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder
(Ana dhe Obur - Një histori inkurajuese për fëmijët e heshtur) nga K. Birchler Hofbauer
- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde
(Mos ki frikë nga frika - Një libër si 100 miq) nga C. Rickhoff
- Selina Stummfisch - Wenn Kinder schweigen
(Selina Peshku i heshtur - Kur fëmijët heshtin) nga K. Fessel dhe R. Linke

Lexime të mëtejshme (në gjermanisht)

- Mut zum Sprechen finden (Gjetja e Kurajës për të Folur)
nga N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind (Fëmija i Heshtur është Fëmija i Harruar)
nga F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(Mutizmi në Fëmijëri, Adolehencë dhe Rritje) nga B. Hartmann dhe M. Lange
- mutismus.de - revista profesionale e StillLeben e.V. (Më shumë informacion në faqen e internetit)

Formularët Gjermanë të Shqyrtimit për Mutizëm për Shkarkim

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern
(Shqyrtimi për Mutizëm në Dortmund për Prindërit) nga Starke & Subellok:
https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf
- Dortmunder Mutismus Screening - Kita
(Shqyrtimi për Mutizëm në Dortmund për Qendrat e Kujdesit Ditor) nga Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>
- Dortmunder Mutismus Screening - Schule
(Shqyrtimi për Mutizëm në Dortmund për Shkollat) nga Starke & Subellok:
<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>
- SchweigeKompass (Formulari i Shqyrtimit për Mësuesit e Kopshtit dhe Shkollës së Ulët dhe Terapistët e të Folurit) nga Braun, Hunziker, Iten:
<https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.15 Podcastskript - Türkisch

Kelimeler yetersiz kaldığında: Seçici mutizm hakkında bilgi podcast'i ebeveynler ve diğer bakım verenler için

"Kelimeler yetersiz kaldığında" - seçici mutizm hakkında bilgi podcast'ine hoş geldiniz.

Bu bölüm özellikle seçici mutizmlı çocukların ebeveynlerine ve diğer bakıcılarına yöneliktir. Tabii ki, ilgilenen herkes de dinlemeye davetlidir. Benim adım Selin ve bu podcast Kat Weilenmann tarafından hazırlanmıştır. Bugün bizimle olduğunuz için çok mutluyuz.

Belki şu örnek size tanıdık gelebilir: Maria evde çok konuşkan bir çocuktur, ancak aile dışında tamamen farklı davranır. Bakıcısı, Maria'nin anaokuluna başladığından beri çok utangaç davrandığını söylemiştir. Onunla konuşulduğunda, adeta donar kalır, susar ve yere bakar. Diğer çocuklarla da konuşmaz, bunun yerine geri çekilmeyi tercih eder. Bu sadece utangaçlık mı? Yoksa arkasında daha fazlası mı var? Bugün seçici mutizm hakkında konuşacağız: Nedir, nasıl ortaya çıkar, sonuçları nelerdir ve seçici mutizmlı bir çocuğa yardım etmek için neler yapabilirsiniz.

Seçici mutizm nedir?

Seçici mutizmlı çocuklar belirli durumlarda konuşabilirken, diğer durumlarda sessiz kalırlar. Önemli olan, bu durumdan etkilenenlerin konuşup konuşmayacaklarına kendileri karar verememeleridir. Bunu kendileri kontrol edemezler. Resmi olarak seçici mutizm bir korku bozukluğudur. Ancak yeni araştırmalar, bu sınıflandırmanın tam olarak doğru olmadığını göstermektedir. Bu durumdan etkilenen kişiler, çevrelerini genellikle güvensiz olarak algılar ve stresli durumlarda bir tür şok donukluğu ile tepki verirler. Bu davranış, sinir sisteminin aşırı tepkisi nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle, ancak her zaman değil, korku ile bağlantılıdır. Tüm çocukların %2,6'sı seçici mutisttir, ancak bu rakamın çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Kızlar, erkeklere göre biraz daha sık etkilenmektedir. Çoğunlukla okul öncesi veya ilkökul çağındaki çocuklardan bahsedilmektedir. Dikkat: Seçici mutizm, utangaçlık, otizm veya dil gelişimi bozukluğu ile aynı şey değildir. Onun benzer bozukluklardan ayırt edilmesi gerekir. Bu, özellikle çocukların bakıcıları için zordur, çünkü çocuklar evde genellikle normal şekilde konuşurlar. Ancak, anaokulu veya okul gibi diğer sosyal durumlarda sessiz kalırlar. Grup içinde selektif mutizmi olan çocuklar çoğunlukla sessizdir ve söz almak istemezler. Bazıları, kendileriyle konuşulduğunda donup kalır veya geri çekilir. Sıkça görülen bu durum; donuk bir bakış ile boş bir yüz ifadesi ve "donmuş" mimiklerdir. Çoğu çocuk yere bakar, sert veya gergin görünür. Bazıları kesinlikle dikkat çekmek istemez veya yabancılara yakın olmaktan korkar. Seçici mutizmlı çocuklar güvensiz, utangaç, içine kapanık, üzgün veya hatta gizli bir şekilde agresif görünebilir. Her mutistik çocuğun benzersiz olduğunu lütfen unutmayın. Bu, belirtilen özelliklerin ortaya çıkabileceği, ancak çıkması gerekmediği anlamına gelir.

Seçici mutizm nasıl ortaya çıkar?

Sessiz kalmanın belirli bir nedeni yoktur, her zaman çeşitli faktörler bir araya gelir. Çoğu durumda, ebeveynlerden biri de mutist veya aşırı utangaçtır. Çok önemli bir nokta da şudur: Eğitim bir tetikleyici değildir, yani ebeveynler sessizliğin suçlusu değildir. Ancak, belirgin davranışlar karşısında çok uzun süre bekleyip hiçbir şey yapmayarak sessizliğin kalıcı hale gelmesine katkıda bulunabilirler. En önemli risk faktörleri arasında göç ve çok dillilik, dil gelişimi bozuklukları, utangaç veya korkak kişilik ve travmalar sayılabilir. Ayrıca, anaokuluna veya okula başlama gibi sosyal geçişler veya taşınma, hastanede yatma veya ebeveynlerin boşanması gibi stresli yaşam olayları da hassas bir çocukta mutizmi tetikleyebilir.

Seçici mutizmin sonuçları nelerdir?

Birçok insan sessizliği inatçılık, tembellik, utangaçlık veya hatta aptallık olarak yanlış yorumlar. Çoğu zaman yetişkinler ne yapacaklarını bilemezler ve çocuğu konuşmaya zorlarlar, ancak bu durum sorunu daha da kötüleştirir. Çevredeki kişiler genellikle ne yapacağını bilemez ve giderek uzaklaşır. Bu da sosyal bağların kopmasına neden olur. Mutizm kalıcı hale geldiğinde, psikososyal sorunların, gelişim geriliğinin ve daha sonra da ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Mutizm şüphesi durumunda ne yapabilirsiniz?

İsviçre'de bu konuda standart bir yaklaşım yoktur. Ancak, bozukluğun kalıcı hale gelmemesi için mümkün olduğunca erken müdahale etmek önemlidir. Bir çocuk dört hafta boyunca sessiz davranış sergiliyorsa, mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz. Bu konuda yetkili kişiler arasında psikologlar, psikoterapistler, psikiyatristler, logopedistler, çocuk doktorları, okul psikoloji hizmetleri veya kanton değerlendirme merkezleri bulunmaktadır. Farklı alanlardan uzmanların birlikte çalışması önerilir. Bu bozukluğu iyi bilen bir uzman seçin ve çocuğun birkaç hafta sonra sorunsuz bir şekilde konuşmaya başlayacağını beklemeyin. Terapinin başarılı olması için çok zaman ve güven gerekir ve her çocuk buna farklı tepki verir. Ancak erken tedavi durumunda iyileşme olasılığı genellikle çok iyidir.

Seçici mutizm ile başa çıkma ipuçları

Ebeveynler sakin ve sabırlı kalarak çocuklarına destek olabilirler. Dinler, anlayış gösterir ve sessizliği kabul ederler. Ayrıca, çevreleriyle iletişim kurmaları gerekir, çünkü birçok kişi mutizmin ne anlama geldiğini veya bununla nasıl başa çıkabileceklerini bilmez. Açık iletişim, konuşmanın daha kolay olduğu güvenli bir atmosfer yaratabilir. Aşağıdaki on ipucu, mutizmi daha iyi anlamınıza ve bu durumdaki bir çocuğa destek olmanıza yardımcı olacaktır.

İpucu 1: Çocuğun sessizliğini asla kişisel algılamayın. Bu davranışı kendi isteğiyle sergilemiyor.

İpucu 2: Çocuğu gözlemleyin ve yabancı ortamlarda kendini daha rahat hissetmesi için neyin yardımcı olduğunu bulun.

İpucu 3: Çocuğu asla konuşmaya zorlamayın. Bu, sorunu daha da kötüleştirir.

İpucu 4: Çocuk bir şey söylemeye cesaret ettiğinde onu övün, ancak abartmayın. Konuşmak tamamen normal bir şey olmalıdır.

İpucu 5: Fazla dikkatli davranmayın ve çocuğun her şeyini onun yerine yapmayın. Her zaman onun yerine konuşmayın, ancak destek olarak onun kendi başına yapmasına yardımcı olun. Örnek: "Hadi, dondurmacıya gidelim. Ben ona istediğin çeşidi söylerim, sen de parayı verirsin."

İpucu 6: Zor durumlarda yavaş yavaş alışmasını sağlamak için tanıdığı ve güvendiği yaşlılarıyla buluşmalar düzenleyin.

İpucu 7: Yaratıcı olun: Resim yapmak, yazmak, dans etmek veya oyun oynamak, yavaş yavaş dile alışmasını sağlamak ve böylece dil konusundaki korkusunu azaltmak için iyi yollardır.

İpucu 8: Çocuğunuzla, güvensiz durumlarda nasıl davranabileceğini birlikte çalışın. Birlikte, "Bunu yapabilirim!" veya "Ben cesurum!" gibi cesaret verici cümleler çalışılabilir; bunlar olumlu düşünmeye yardımcı olur.

İpucu 9: Çocuğun yabancı durumlarda konuşmayı öğreneceğine inanmanız çok önemlidir. Bu güvene kesinlikle ihtiyacı vardır.

İpucu 10: Çocuğa bakım veren kişiler ile iletişim halinde olun. Kendi endişelerinizi ciddiye alın ve uzmanlardan destek alın.

Referans kişilerin görevi, sabırlı ve anlayışlı bir şekilde eşlik etmek ve güçlendirmektir. Seçici mutizm, ciddiye alınması gereken bir bozukluktur, ancak doğru yardımla iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Sizin veya tanıdığınız bir çocuğun bu bozukluktan etkilendiğini düşünüyorsanız, yardım

aramaktan çekinmeyin. Ne kadar erken harekete geçerseniz, çocuğa o kadar çabuk yardım edilebilir.

Ve böylece bu bölümün sonuna geldik. İletişim bilgileri, yararlı web siteleri veya önerilen kitaplar gibi daha fazla bilgileri şov notlarında bulabilirsiniz. Podcast'ı beğendiğinizi ve bazı ilginç bilgiler ve yararlı ipuçları edindiğinizi umuyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Program notları

Yapımcı

Kat Weilenmann, kathrin.weilenmann@gmail.com adresinden ulaşılabilir

Önerilen web siteleri (İsviçre ve Almanya)

- InterMut: www.mutismus-schweiz.ch
- Zürih Şehri Okul Psikoloji Servisi: www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie
- StillLeben e.V.: www.selektiver-mutismus.de
- Mutismus Selbsthilfe Deutschland v.V.: www.mutismus-selbsthilfe.de

Önerilen çocuk kitapları (Almanca)

- Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus (Mila konuşuyor! Seçici mutizm hakkında bir resimli kitap) B. Bürgi Wirth ve S. Kolb
- Ana und Obur - Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder (Ana ve Obur - Sessiz çocuklar için cesaret verici bir hikaye) K. Birchler Hofbauer
- Keine Angst vor der Angst - Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde (Korkudan korkma - 100 arkadaş gibi bir kitap) C. Rickhoff
- Selina Stummfisch - Wenn Kinder schweigen (Selina Stummfisch - Çocuklar sessiz kaldığında) K. Fessel ve R. Linke

İlgili literatür (Almanca)

- Mut zum Sprechen finden (Konuşma cesareti bulmak) N. Katz-Bernstein, E. Meili-Schneebeli, J. Wyler-Sidler
- Das stille Kind ist das vergessene Kind (Sessiz çocuk unutulmuş çocuktur) F. Florineth-Baatsch, N. Katz-Bernstein, A. Muchenberger-Gebauer
- Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter (Çocukluk, Gençlik ve Yetişkinlikte Mutizm) B. Hartmann ve M. Lange
- mutismus.de - StillLeben e.V. dergisinin uzmanlık dergisi (Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin)

Almanca Mutizm Tarama Formları İndir

- Dortmunder Mutismus Screening - Eltern

(Dortmund Mutizm Taraması - Ebeveynler için) Starke & Subellok:

https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Eltern_Manual.pdf

- Dortmunder Mutismus Screening - Kita

(Dortmund Mutizm Taraması - Kreşler için) Starke & Subellok:

<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Kita.pdf>

- Dortmunder Mutismus Screening - Schule

(Dortmund Mutizm Taraması - Okullar için) Starke & Subellok:

<https://www.mutismus.de/sites/default/files/2024-09/DortMuS-Schule.pdf>

- SchweigeKompass (Anaokulu ve ilkökul öğretmenleri ile konuşma terapistleri için tarama formu)

Braun, Hunziker, Iten: <https://www.hfh.ch/shop/produkt/schweigekompass>

10.16 Einverständniserklärungen der Sprecherinnen

Anfrage zur Audioaufzeichnung des Podcasts „Wenn Worte fehlen“

Liebe/r TeilnehmerIn

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit entwickle ich einen Informationspodcast zum selektiven Mutismus für Eltern und Bezugspersonen betroffener Kinder in acht verschiedenen Erstsprachen. Für die Aufzeichnung des Podcasts in einigen der gewählten Sprachen werden SprecherInnen benötigt.

Über mich

Mein Name ist Kat Weilenmann, ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Oerlikon, Zürich. Momentan bin ich in meinem 5. Semester.

Worum es geht

Um den Infopodcast zu vertonen, werden Sie als SprecherIn eingesetzt. Das bedeutet, dass Sie das zweiseitige Podcastskript, welches Ihnen im Voraus zugestellt wird, an einem mit mir vereinbarten Termin in der gewählten Sprache vorlesen werden. Die Aufnahme wird anschliessend mit den Programmen Audacity und iMovie geschnitten, von Hintergrund- und Rauschen befreit und musikalisch ergänzt.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie wird nicht entschädigt.

Für die Weiterverwendung der Audioaufnahmen und ihres Vor- und Nachnamen ist Ihre Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die erhobenen Daten werden für Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit auf einer Onlineplattform verwendet.

Nutzen

Für die Teilnehmerinnen besteht kein direkter Nutzen. Auch besteht kein Risiko bei der Teilnahme.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Kat Weilenmann (kathrin.weilenmann@gmail.com) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

Samira Huber

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.

(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Samirahuber99@gmail.com

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten
von mir erhoben werden

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

Audioaufzeichnungen

Weiteres: Nennung des Vor- und Nachnamen

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

Die erhobenen Daten dürfen für die Aufklärungs-
und Sensibilisierungsarbeit auf einer Onlineplattform
verwendet werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten ‚Ja‘ angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Hallau, 13. Okt 25

Huber

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Carlesso Sandra

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten
von mir erhoben werden

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

- Audioaufzeichnungen
 Weiteres: Nennung des Vor- und Nachnamen

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

- Die erhobenen Daten dürfen für die Aufklärungs-
und Sensibilisierungsarbeit auf einer Onlineplattform
verwendet werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten ‚Ja‘ angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Zürich, 30.05.2025

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

Otz, Denise

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten
von mir erhoben werden

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

Audioaufzeichnungen

Weiteres: Nennung des Vor- und Nachnamen

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

Die erhobenen Daten dürfen für die Aufklärungs-
und Sensibilisierungsarbeit auf einer Onlineplattform
verwendet werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten ‚Ja‘ angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Zürich, 1.10.25

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Consent to Recording and Data Use

Surname, First Name

Pontes, Maria Lucia
.....

I would like to be informed about the results (please provide your email address):
.....

Please tick the appropriate box to indicate whether you agree with the following statements:

For the described purpose, the following data may be collected from me	<u>Yes</u>	<u>No</u>
<input type="checkbox"/> Audio recordings	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Other: Mention of first and last name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In addition, we kindly ask for the following consent	<u>Yes</u>	<u>No</u>
<input type="checkbox"/> The collected data may be used for educational and awareness-raising purposes on online platforms.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

This consent remains valid until revoked in writing.

By signing below, you confirm the following:

1. You have been adequately informed by Kat Weilenmann.
2. You have understood the provided information.
3. You give your consent voluntarily, provided that you have ticked "Yes" in the relevant sections above.

Place, Date

Signature

Miami Beach, 10/06/2025.....

maria Lucia G Pontes
.....

**This form must be completed in duplicate - one copy for you and one for HfH.
Thank you very much.**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

Lecaj Majlinda

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten
von mir erhoben werden

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

- Audioaufzeichnungen
 Weiteres: Nennung des Vor- und Nachnamen

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe

Ja, ich bin
einverstanden

Nein, ich bin
nicht einverstanden

- Die erhobenen Daten dürfen für die Aufklärungs-
und Sensibilisierungsarbeit auf einer Onlineplattform
verwendet werden.

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Kat Weilenmann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten ‚Ja‘ angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Örlikon, 30.09.25

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Consent to Recording and Data Use

Surname, First Name

.....COSKUNKURT, SELİN.....

I would like to be informed about the results (please provide your email address):

scoskunkurt@gmail.com.....

Please tick the appropriate box to indicate whether you agree with the following statements:

For the described purpose, the following data may be collected from me	<u>Yes</u>	<u>No</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Audio recordings	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Other: Mention of first and last name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In addition, we kindly ask for the following consent	<u>Yes</u>	<u>No</u>
<input checked="" type="checkbox"/> The collected data may be used for educational and awareness-raising purposes on online platforms.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

This consent remains valid until revoked in writing.

By signing below, you confirm the following:

1. You have been adequately informed by Kat Weilenmann.
2. You have understood the provided information.
3. You give your consent voluntarily, provided that you have ticked "Yes" in the relevant sections above.

Place, Date

Signature

05.10.25, İstanbul / Türkiye.....

.....

**This form must be completed in duplicate - one copy for you and one for HfH.
Thank you very much.**